

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Memoria de investigación

Avance 2022

Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación

Memoria de Investigación
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Granada 2022

divulgación e investigación en salud en el hospital

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación (UGAI)

Avd.Fuerzas Armadas nº 2 18014 Granada

Tel: 958-145226

<https://www.huvn.es/investigacion>

investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es

Equipo de redacción

- Encarnación González Flores (Coordinadora UGAI – HUVN)
- Rubén Alba Ruiz (Técnico de Gestión Documental, Archivo y Biblioteca – HUVN)
- M^a del Mar Rodríguez del Águila (Técnico de Función Administrativa – HUVN)

Citar como:

Encarnación González Flores, Rubén Alba Ruiz & M^a del Mar Rodríguez del Águila. (2022). Memoria de investigación 2022: Hospital Universitario Virgen de las Nieves [Avance]. (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Memoria de investigación 2022

1. INTRODUCCIÓN	5
2. METODOLOGÍA	7
Recomendaciones de firma de autores y centro	8
3. ESTRUCTURAS EXISTENTES	10
Grupos del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDi)	10
Grupos del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA)	11
4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	12
Publicaciones científicas en IMPACTIA (BV-SSPA)	12
Proyectos de investigación solicitados/concedidos con financiación competitiva	13
Recursos Humanos solicitados/concedidos con financiación competitiva	14
Patentes y registros de la propiedad intelectual e industrial	18
Ensayos clínicos y estudios observacionales aprobados	18
Tesis doctorales leídas y premios obtenidos	19
Ayudas activas	13
Contratos de investigación activos en 2021	20
Producción científica en bases de datos	21
Datos destacados en 2021	21
Principales áreas de Producción científica del HUVN	22
Producción científica por tipo de documento	22
Acceso abierto	23
Impacto Normalizado por categorías en 2021	24
Impacto normalizado por año (2017-2021)	25
Producción científica del HUVN por cuartil	25
Los 10 primeras Revistas	26
Colaboración por país (> 10 frecuencias)	26
Palabras clave (> 10 frecuencias)	27
Producción científica por Servicios del HUVN	21
Anatomía Patológica	30
Anestesiología, Reanimación, Dolor	30
Angiología y Cirugía Vasculat	31
Cardiología	31
Cirugía Cardiovascular	32
Cirugía General	35
Cirugía Maxilofacial	35
Cirugía Ortopédica y Trauma	37
Cirugía Pediátrica	38
Cirugía Plástica	38
Cirugía Torácica	39
Dermatología Medico-Quirúrgica y Venereología	39
Digestivo	40
Endocrinología y Nutrición	46
Enfermedades Infecciosas	46
Farmacia Hospitalaria	46

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Física y Protección Radiológica	48
Hematología	50
Laboratorio Clínico	50
Medicina Intensiva	54
Medicina Interna	54
Medicina Nuclear	55
Medicina Preventiva y Salud Pública	59
Microbiología	60
Nefrología	63
Neumología	64
Neurocirugía	66
Neurología	66
Obstetricia y Ginecología	68
Oftalmología	70
Oncología	70
Otorrinolaringología	74
Pediatría	74
Psiquiatría y Salud Mental	77
Radiodiagnóstico	77
Rehabilitación y Medicina Física	77
Reumatología	81
Subdirección de Cuidados de Enfermería	82
Urgencias	83
Urología	84

1. INTRODUCCIÓN

El HUVN se encuentra dotado de una Cartera de Servicios de alta complejidad, lo que constituye una fortaleza para la investigación de primer nivel, unido a un considerable número de profesionales y grupos investigadores orientados a la investigación e innovación traslacional, epidemiológica y clínica.

El hospital forma parte del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) considerado un centro de vanguardia. A lo largo del 2020 sufrió un proceso de reacreditación por el ISCIII, con muy buenas perspectivas de continuidad.

A nivel autonómico, el Hospital Virgen de las Nieves se sitúa en la cuarta posición de los hospitales andaluces con mayor número de publicaciones con impacto (la tercera en publicaciones de primer cuartil), según la aplicación Impactia de la BVSSPA que analiza la producción científica del SSPA, según los objetivos de investigación del contrato-programa de las instituciones de la Consejería de Salud y Consumo.

El hospital cuenta con 274 profesionales que participan en investigación, esta participación se realiza a través de proyectos competitivos, ensayos clínicos, convenios de colaboración o proyectos propios con financiación privada, así como de contratos de investigadores de carrera asociados a las Unidades Clínicas.

Respecto a la estructura de grupos de investigación, hay 29 grupos reconocidos por el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía (grupos PAIDI), con investigador principal en nuestro centro.

Teniendo en cuenta los grupos del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA), el hospital participa en 21 grupos del mismo, pertenecientes a cuatro de las cinco áreas definidas.

Las estructuras de investigación con las que cuenta el hospital, dentro de IBS Granada son:

- Área de Gestión de la Investigación
- Área de Biblioteca
- Área de Gestión de Proyectos y Asesoramiento Metodológico.
- Área de Laboratorio, Animalario y Cirugía Experimental
- Área de Ensayos Clínicos
- Área de Terapias Avanzadas:
- Área de Trastornos del Movimiento
- Biobanco
- Unidad de Ensayos Clínicos en Fases Tempranas

Durante el año de 2022 se han puesto en marcha distintas iniciativas para fomentar la investigación de calidad en HUVN. Se ha impulsado el apoyo para el incremento de los Ensayos clínicos tanto en fase precoz como fases III -IV así como de los proyectos de investigación financiados. Destacar el desarrollo y aumento de actividad de la Unidad de Cirugía Experimental y Animalario. Como innovación, la incorporación de nuestro personal de

Asesoramiento metodológico y Técnico de gestión documental y biblioteca con una amplia cartera de servicios.

Hemos mantenido la publicación de Newsletter mensual de investigación con la incorporación de nuevos recursos de gran interés. Así mismo se han desarrollado nuevas actividades de formación en investigación como son los “Seminars en investigación “con cadencia mensual y hemos impulsado todas las plataformas necesarias para dar difusión a la Cartera de Servicios de la Unidad de Gestión y apoyo a la Investigación

En relación a los resultados en Investigación en los últimos años (2020-2022) observamos que la evolución ha sido positiva en muchos aspectos, incremento en el número de publicaciones y alto porcentaje de las mismas en revistas Q1. En 2022 el sumatorio del Factor de impacto del HUVN ha descendido con respecto 2021; debido sobre todo al impacto que tuvo la pandemia de la COVID-19 en las publicaciones científicas en 2021, aumentado notablemente las citas de las revistas de medicina, cuidados intensivos, salud pública, enfermedades infecciosas, inmunología, etc... con el correspondiente aumento del valor de este indicador a la hora de calcularlo.

Respecto a la financiación obtenida en proyectos de investigación ha aumentado el número de proyectos presentados a convocatorias públicas manteniéndose estable el número de proyectos concedidos con un descenso de la financiación respecto a 2021. Se ha observado también un descenso de la financiación obtenida en contratos de investigación y estancias formativas.

Se ha incrementado de forma importante el número de tesis doctorales leídas y premios recibidos y así mismo ha aumentado el número de ensayos clínicos globales si bien esperamos un aumento de ensayos clínico en fase precoces a lo largo del año 2023

Desde esta unidad nos seguimos comprometiendo para dar respuesta a los investigadores del centro, facilitando los trámites que se requieran para la solicitud, gestión y seguimiento de proyectos y agradeciendo vuestra vocación investigadora, vuestro tiempo y esfuerzo sin los que estos buenos resultados en investigación no habrían sido posibles.

Encarnación González Flores

Coordinadora Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación

2. METODOLOGÍA

Fuentes de información e indicadores

La memoria consta de dos partes: una primera parte que recoge la actividad científica global del hospital y una segunda parte con la producción científica de las diferentes unidades asistenciales del hospital. La actividad correspondiente a las unidades de Anatomía Patológica y Medicina Preventiva y Salud Pública aparece agregada con otros centros de la provincia, debido a que son unidades intercentros/interniveles. En algunos indicadores se muestra información sobre evolución desde 2020 a 2022.

Fuentes de información utilizadas:

- a) Bases de datos externas
 - Bases de datos bibliográficas e índices de citas (Web of science, Pubmed, Scopus)
 - Suites bibliométricas: InCites
- b) Bases de datos internas
 - Base de datos de Producción Científica del HUVN
 - Bases de datos administrativas institucionales (subvenciones, personal, etc.)
- c) Otras fuentes complementarias
 - Rankings de universidades
 - Perfiles académicos en línea

Para la memoria global

- Para el apartado de publicaciones, el factor de impacto, así como las publicaciones en el primer cuartil y decil se han obtenido a través de Impactia, aplicación que centraliza la Biblioteca Virtual del SSPA toda la producción científica de los centros sanitarios andaluces http://www.bvsspa.es/profesionales/descripcion_impactia
- Para el apartado de producción científica, se han tenido en cuenta las bases de datos de Web of Science, Pubmed y Scopus.
- Los proyectos de investigación, contratos de investigación y estancias formativas, CIBER y Redes financiadas se obtienen mediante las resoluciones provisionales y definitivas publicadas en los Boletines Oficiales (BOE y BOJA) y de las bases de datos existentes en la Fundación FIBAO. La financiación privada se obtiene de FIBAO.
- Las patentes y modelos de utilidad, del registro de patentes de la Fundación FIBAO.
- Los ensayos clínicos aprobados, igualmente del registro de Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales existente en FIBAO.

Para la memoria de los servicios

- La actividad científica de los servicios asistenciales se obtiene de la información que envían las propias unidades, contrastado con el gestor documental de investigación existente en la <http://www.hvn.es/aplicaciones/investigacion/informes/ProduccionPorAnioServicio.php> web

- El factor de impacto de las revistas se localiza en la página JCR o en la página de la FECYT. A la fecha de elaboración de la presente memoria se ha tomado el correspondiente al año 2021.
- En el apartado de producción científica por servicios, las publicaciones "Epub ahead of print" se han excluido.

Indicadores empleados

Se han utilizado indicadores de fácil interpretación, indicadores estándar aprobados por la comunidad internacional y que reflejan las diferentes dimensiones del rendimiento de investigación del hospital. Una definición precisa de los indicadores empleados: cálculos/fórmula, ventajas e inconvenientes y ejemplos, los pueden encontrar en https://kib.ki.se/sites/default/files/bildarkiv/Dokument/bibliometric_indicators_2014.pdf (UNIVERSITY LIBRARY BIBLIOMETRIC TEAM 2014, CATHARINA REHN, DANIEL WADSKOG, CARL GORNITZKI & AGNE LARSSON)

Recomendaciones de firma de autores y centro

Para que los artículos publicados por los profesionales tengan visibilidad institucional tanto a nivel de los hospitales como del Instituto de Investigación en su caso, es recomendable seguir unas pautas de normalización de autores y de institución que a continuación se detallan.

Firma de autores

Se recomienda firmar los artículos siempre de la misma forma, poniendo un guión entre los dos apellidos (Fernández-Cabrera MJ, Sánchez-de-la-Torre FJ). Si es posible, añadir el primer nombre completo para distinguir autores con apellidos coincidentes (Arias-Bermejo María C)

Firma de institución

Los autores deben incluir siempre su afiliación institucional.

Se debe incluir en este orden, el **nombre del servicio** (si procede), **centro** (nombre completo y acrónimo si procede), dirección postal, ciudad y país.

Para el resto de instituciones a las que esté adscrito, se debe incluir en este orden, el nombre del grupo (si procede), o departamento (si procede), centro o instituto (nombre completo y acrónimo, si existe), institución de la que depende, dirección postal, ciudad y país.

El nombre de la Unidad, Servicio, Centro, Instituto, CIBER o Universidad **no debe traducirse** a ningún idioma; se recomienda mantenerlo en castellano, para evitar la dispersión de nombres en otros idiomas. **El nombre normalizado es Hospital Universitario Virgen de las Nieves.**

Ejemplo

Autor^{1,3,...}, Autor^{2,3,...},.....: 1. Servicio de xxx, **Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España**; 2. **Instituto de Investigación Biosanitaria Granada (Ibs.Granada)**; 3. CIBER xxx; 4. Universidad de Granada...

*A cada autor se le asignan tantos números como instituciones esté adscrito

Entre los años 2018-2022 se produce una pérdida del 10% de las publicaciones al no estar firmadas correctamente y haberse omitido la firma del hospital o cualquiera de sus variantes. Si bien, este problema, se ha ido corrigiendo en los últimos años, sí que existe un problema de normalización del nombre de la institución porque existen múltiples variantes a la hora de nombrar al hospital. Por otro lado, existen investigadores que firman como Universidad de Granada y omiten el nombre del Hospital.

Variantes de nombre de la institución identificadas:

Afiliaciones	Número de registros
HOSP UNIV VIRGEN LAS NIEVES	26
HOSP VIRGEN LAS NIEVES	8
VIRGEN IAS NIEVES UNIV HOSP	4
HOSP GEN UNIV VIRGEN NIEVES	2
HOSP UNIV VIRGEN LAS NIEVES GRANADA	2
HOSP NEUROTRAUMATOL VIRGEN NIEVES	1
HOSP REG UNIV VIRGEN NIEVES GRANADA	1
HOSP UNIERSITARIO	1
HOSP UNIV LAS NIEVES	1
HOSP UNIV SAN CECILIO VIRGEN DE LAS NIEVES	1
HOSP UNIV VIRGEN DE LOS NIEVES	1
HOSP UNIV VIRGEN NIEVES IBS	1
HOSP UNIV VIRGEN NIEVESDE GRANADA	1
HOSP UNIV VIRGENDE NIEVES	1
HOSP UNIVERSITARIO VIRGEN NIEVES	1
HOSP VIRGEN DE LAS NIEVES IBS	1
HOSP VIRGEN LAS NIEVES GRANADA	1
HOSP VIRGEN NIEVES IBS	1
HOSPIT VIRGEN LAS NIEVES CLIN SAN CECILIO	1
HU VIRGEN DE LAS NIEVES	1
HU VIRGEN DE LOS NIEVES	1
HU VIRGEN LAS NIEVES GRANADA	1
PAIN UNIV VIRGEN NIEVES UNIV HOSP	1
UNIV HOSP CTR VIRGEN DE LAS NIEVES	1
UNIV HOSP VIRGEN IAS NIEVES	1
UNIV VIRGEN DE LAS NIEVES HOSP	1
VIRGEN NIEVES UNIV HOSP IBS	1
VIRGENDE IAS NIEVES UNIV HOSP	1
Total	65

Por la reconocida falta de uniformidad de los autores al definir su afiliación (nombre de la institución, departamento, ciudad y país), hace necesaria una normalización manual de la información, para obtener una representación lo más exacta posible de la realidad y obtener el mayor número de resultados.

3. ESTRUCTURAS EXISTENTES

Grupos del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA)

Código	Área	Servicio	Responsable
A06-ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	ONCOLOGÍA	Oncología Radioterápica	JOSÉ EXPÓSITO HERNÁNDEZ
A08-RESPUESTA INMUNE Y CANCER	ONCOLOGÍA	Laboratorio	Francisco Ruiz-Cabello Osuna
A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA	ONCOLOGÍA	Oncología Médica	JOAQUINA MARTINEZ GALAN
A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS	ONCOLOGÍA	Hematología	MANUEL JURADO CHACON
E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL	EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA	Microbiología	JOSE MARIA NAVARRO MARI
MP01-FACTORES PRONOTICOS ENF. REUMATICAS	MEDICINA PRECISION	Reumatología	RAFAEL CALIZ CALIZ
MP03-LUPUS	MEDICINA PRECISION	Medicina Interna	JOSE MARIO SABIO SANCHEZ
MP04- INMUNOGENETICA ENF SISTEMICAS Y CUTANEAS	MEDICINA PRECISION	Laboratorio	MIGUEL ANGEL LOPEZ NEVOT
MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS	MEDICINA PRECISION	Neurología	ADOLFO MINGUEZ CASTELLANOS
MP08- BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL	MEDICINA PRECISION	Nefrología	ANTONIO OSUNA ORTEGA
MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA	MEDICINA PRECISION	ORL	JOSE ANTONIO LOPEZ ESCAMEZ
MP23-PATOLOGIA CRITICA	MEDICINA PRECISION	Medicina Intensiva	ENRIQUE ANGEL FERNANDEZ MONDEJAR
MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	MEDICINA PRECISION	Cardiología	JUAN JIMENEZ JAIMEZ
MPe24-NUEVAS ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS Y	MEDICINA PRECISION	Cirugía Cardiovascular	JOSE MANUEL GARRIDO JIMENEZ

Código	Área	Servicio	Responsable
TERAPÉUTICAS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVALENTES			
MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH	MEDICINA PRECISION	Enfermedades Infecciosas	MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RUZ
TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Farmacia Hospitalaria	ALBERTO JIMENEZ MORALES
TEC13-CIRUGIA AVANZADA	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Cirugía General	JESUS MARIA VILLAR DEL MORAL
TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Obstetricia y Ginecología	JOSE ANTONIO CASTILLA ALCALA
TEC15-MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Medicina Nuclear	JOSE MANUEL LLAMAS ELVIRA
TECe19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Dermatología	SALVADOR ARIAS SANTIAGO
TECe20-REHABILITA-T	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Medicina Física y Rehabilitación	ROCIO POZUELO CALVO

Estructuras estables de investigación

Estructura	Servicio	Concedido	IP
PLATAFORMA BIOBANCO ibs.GRANADA	Análisis Clínicos	200.200	ÁNGEL MIGUEL GARCÍA LORA
Red de Investigación Renal - REDinREN	Nefrología	105.435	ANTONIO OSUNA ORTEGA
Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales - RICET	Microbiología y Parasitología	114.713	JOSÉ MARÍA NAVARRO MARÍ
Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud (RICORS)	Nefrología	105.765	ANTONIO OSUNA ORTEGA

4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Publicaciones científicas en IMPACTIA (BV-SSPA) 2022

	Publicaciones con FI	Suma FI	FI medio	Q1	D1
Hospital Virgen de las Nieves	351	1.932,232	5,505	199	123

Publicaciones HUVN	2022	2021	2020
Nº total publicaciones	461	535	309
Nº publicaciones con FI	351	388	285
Total FI	1.932,232	2.388,394	1.052,826
FI medio	5,505	6,156	3,694
1º Cuartil	199	225	126
1º Decil	123	145	44

Fuente impactia: acceso el 05-06-23

Impactia analiza la producción científica del SSPA, según los objetivos de investigación del **contrato-programa** de las instituciones de la Consejería de Salud y Familias. Ofrece las publicaciones con visibilidad internacional agrupadas por centros, años, cuartiles, deciles, tipología documental, factor de impacto y orden de Firma. Impactia contiene datos de todos los centros del SSPA desde 2006 y desde 2015 se incluyen los artículos por Unidades de Gestión Clínica (UGC).

- El contenido de Impactia se limita a los documentos indexados en la Colección Principal de la Web of Science (Core Collection) y Scopus.
- Impactia no recopila letters, meeting abstracts, erratum, note, ni artículos en prensa (In press, early access, ahead of print).
- Impactia solo recoge las publicaciones con afiliación del HUVN recogidas bajo la [Resolución SA 0437/13 de 4 de julio de 2013 sobre referencias de afiliación e identificación de autores en la publicación de documentos científicos](#).

Tesis doctorales leídas y premios obtenidos

Evolución de tesis doctorales leídas y premios recibidos:

	2022	2021	2020
Tesis leídas	20	16	10
Premios	42	26	13

Ayudas activas

Detalle de las ayudas de investigación activas en el hospital durante los años 2020 a 2022:

Financiación	2022	2021	2020
Proyectos de investigación	49	61	38
Contratos de investigación		20	14
Ensayos clínicos y estudios observacionales	317	253	196
Estructuras estables de investigación	4	3	3
Investigadores en el hospital	279	279	274

Proyectos de investigación solicitados/concedidos con financiación competitiva

Relación de ayudas a proyectos de investigación concedidas y solicitadas en 2022:

	Solicit.	Financ.	Éxito (%)	Financiación (€)
Comisión Europea	0	0	0	
Internacional no UE	1	1	100,0	22.742,35
Instituto de Salud Carlos III	20	4	20,0	329.725,00
Ministerio de Ciencia (AEI)	0	0	0	
Consejería de Salud	22	0	0	
Consejería de Univ. Invest. e Innovac.	4	0	0	
Otras Entidades Públicas	7	2	28,6	27.794,30
Entidades Privadas	2	1	50,0	29.900,00
Total	56	8	14,3	410.161,65

Evolución de la financiación obtenida en proyectos de investigación:

Entidad Financiadora	2022	2021	2020
Comisión Europea	0/0	3/0	7/1
Internacional no UE	1/1	1/1	
Instituto de Salud Carlos III	20/4	19/6	18/4
Agencia Estatal de investigación	0/0	4/2	
Consejería de Salud	22/0	42/2	19/4
Consejería de Univ, Invest, Innov	4/0	4/0	

Otras entidades públicas	7/2	3/0	
Entidades Privadas	2/1	3/0	6/2
Total	56/8	79/11	51/11
% éxito	14,3	13,9	21,5
Financiación (€)	410.162	778.726	1.309.278

Relación de proyectos de investigación activos con Investigador Principal por servicio en 2022 en el HUVN:

Servicio	Nº proyectos	Financiación
Aparato Digestivo	2	305.623
Cardiología	4	323.840
Cirugía General y Digestiva	1	6.600
Dermatología M.Q. y Venereología	4	420.678
Enfermedades Infecciosas	4	444.319
Farmacia Hospitalaria	2	275.754
Hematología y Hemoterapia	1	147.620
Hospital De Dia Quirúrgico	1	11.314
Laboratorios Clínicos	2	150.040
Medicina Física y Rehabilitación	1	68.970
Medicina Interna	1	20.462
Microbiología y Parasitología	6	942.732
Nefrología	1	61.710
Neumología	1	251.650
Neurociencias	1	14.520
Neurología	1	21.794
Oncología Médica	4	932.826
Oncología Radioterápica	1	67.299
Otorrinolaringología	7	658.277
Pediatría	3	144.770
Reumatología	1	0
Total	49	5.270.797

Proyectos de investigación concedidos en 2022:

Servicio	IP	Código	Título	Entidad Financiadora	Concedido
Cirugía Pediátrica	Ricardo Fernández Valadés	Pi22/00059	Generación De Un Sustituto De Espesor Completo De La Uretra Humana Potencial	Instituto De Salud Carlos III	117.370,00
Medicina Física Y Rehabilitación	Víctor Segura	Pi22/01791	Intervención Multimodal Para Mejorar El Dolor Y La Calidad De Vida Relacionada	Instituto De Salud Carlos	32.670,00

	Jiménez		Con La Salud En Pacientes Con Lumbalgia Crónica Inespecífica: El Proyecto Healthy Back	III	
Neumología	Francisco Gabriel Ortega Sanchez	Pi22/01275	Estudio Proteómico De Vesículas Extracelulares (Evs) Para El Diagnóstico Y Seguimiento De Pacientes Con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	Instituto De Salud Carlos III	86.515,00
Neurología	José María Barrios López	Neuroreca-0007-2022	Pet De Amiloide Como Biomarcador De Los Cambios Dinámicos En La Mielinización De La Esclerosis Múltiple	Fundacion Publica Andaluza Progreso Y Salud	21.794,30
ORL	Patricia Perez Carpena	Pi22/01838	Bases Neurofisiológicas Y Perfil De Seguridad De La Terapia Sonora En Pacientes Con Acúfeno Crónico Severo (Safe Sound Therapy, Sst)	Instituto De Salud Carlos III	93.170,00
ORL	Alvaro Gallego Martinez	Ps22/047	Searching For Pharmacogenetic Targets On Meniere's Disease Patients	Cures Within Reach	22.742,35

Recursos Humanos solicitados/concedidos con financiación competitiva

Ayudas concedidas a contratos de investigación de carrera y estancias formativas:

	Solic.	Financ.	Éxito (%)	Financiación (€)
Instituto de Salud Carlos III	12	5	41,7	685.475,00
Ministerio de Ciencia (AEI)	0	0		
Ministerio de Educación	0	0		
Consejería de Salud	2	2	100,0	140.224,50
Consejería de Universidad, Investigación e Innovación	3	3	100,0	74.500,00
Consejería de Empleo	0	0		
Servicio Andaluz de Salud	6	3	50,0	715.555,00
Total	23	13	56,5	1.615.754,50

Evolución de la financiación obtenida en contratos de investigación y estancias formativas:

Entidad Financiadora	2022	2021	2020
Instituto de Salud Carlos III	12/5	8/3	13/7
Ministerio de Ciencia (AEI)	0/0	5/0	

Entidad Financiadora	2022	2021	2020
Ministerio de Educación	0/0	1/1	
Consejería de Salud	2/2	3/2	9/7
Consejería de Univ, Invest, Innov	3/3	10/2	
Consejería de Empleo	0/0	6/6	
Servicio Andaluz de Salud	6/3		
Total	23/13	33/14	38/20
% éxito	56,5	42,4	52,6
Financiación (€)	1.615.754	917.914	2.114.955

Recursos humanos concedidos en 2022:

Servicio	IP	Código	Beneficiario	Entidad Financiadora	Concedido
Análisis Clínicos	Federico Garrido Torres-Puchol	Cm19/00207	Cristina Torres Duran	Instituto De Salud Carlos III	64.926,17
Análisis Clínicos	Ana Clavero Gilabert	Poej_04/2022-25	Sara Iriarte Olmedo	Consejería De Universidad, Investigación E Innovación	0,00
Aparato Digestivo	Teresa Veza	Cp22/00153	Teresa Veza	Instituto De Salud Carlos III	308.600,00
Aparato Digestivo	María José Rodríguez Sánchez	Mv22/00109	María José Rodríguez Sánchez	Instituto De Salud Carlos III	41.975,00
Cardiología	JUAN JIMENEZ JAIMEZ	CM19/00227	FRANCISCO JOSE BERMUDEZ JIMENEZ	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	64.926,17
Dermatología M.Q. Y Venereología	SALVADOR ARIAS SANTIAGO	CM22/00083	TRINIDAD MONTERO VILCHEZ	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	65.000,00
Dermatología M.Q. Y Venereología	CARLOS CUENCA BARRALES	JR22/00056	CARLOS CUENCA BARRALES	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	180.000,00
Dermatología M.Q. Y Venereología	SALVADOR ARIAS SANTIAGO	POEJ_04/2022-17	LUIS MARTINEZ HEREDIA	CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	0,00
Enfermedades Infecciosas	José Antonio García Salcedo	Predoc_01109	Virginia Pérez Carrasco	Consejería De Universidad, Investigación E	102.420,00

Servicio	IP	Código	Beneficiario	Entidad Financiadora	Concedido
				Innovación	
Farmacia Hospitalaria	María Victoria García Cárdenas	Cp22/00145	María Victoria García Cárdenas	Instituto De Salud Carlos III	308.600,00
Laboratorio De Investigaciones Biomédicas	M ^a JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ	PTA2021-020107-I	ROSA QUILES PÉREZ	AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	42.600,00
Medicina Física Y Rehabilitación	PATROCINIO ARIZA VEGA	POEJ_04/2022-18	MARIA FERNANDEZ GONZALEZ	CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	0,00
Microbiología Y Parasitología	JOSÉ MARÍA NAVARRO MARÍ	RC-0001-2022	JOSÉ ANTONIO GARCÍA SALCEDO	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	428.379,00
Microbiología Y Parasitología	JOSÉ MARÍA NAVARRO MARÍ	RH-0056-2021	INMACULADA RAMÍREZ MACÍAS	CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	80.554,50
Oncología Médica	Maria Jose Serrano Fernandez	Fi22/00273	Inés Aznar Peralta	Instituto De Salud Carlos III	89.900,00
Otorrinolaringología	JOSE ANTONIO LOPEZ ESCAMEZ	RH-0073-2021	MARIA DEL MAR BONILLO LAMOLDA	CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	59.670,00
Producción Celular E Ingeniería Tisular	NATIVIDAD FERNANDEZ PORCEL	RF2-0010-2022	NATIVIDAD FERNANDEZ PORCEL	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	149.600,00
Unidad Experimental	Encarnación González Flores	Poej_04/2022-21	Alicia Santaren Alvarez	Consejería De Universidad, Investigación E Innovación	0,00

Patentes y registros de la propiedad intelectual e industrial

Nuevas solicitudes de Patentes

- Patente Europea: EP22382327. Título: BIOMIMETIC MODEL OF NON-MELANOMA SKIN CANCER AND USES THEREOF. Personal HUVN: Ricardo Fernández Valadés.
- Patente Nacional: P202230379. COMPOSICIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTESTINAL. Personal HUVN: Alberto Carrillo Acosta.

Nuevos Registros de Propiedad Intelectual

- Nº Registro: 2202070430376. Título: PaiNEd: Una app para evaluación y tratamiento del dolor y la disfunción en el paciente oncológico. Personal HUVN: Isabel Tovar
- Nº Registro: 2205301246067. Título: ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA EN LA ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE (AFF-ICV) / FRONTAL FIBROSING ALOPECIA QUALITY OF LIFE INDEX (FFA-QLI). Personal HUVN: Salvador Arias, Trinidad Montero y María Fernández.
- Nº Registro: 2212162882440. Título: MANUAL PARA LA ACREDITACIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS LIBRES DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Personal HUVN: María Rosario Román Gálvez.

Entrada en Fases Nacionales

- Nº Registro: EP20735102. Título: PANEL DE METABOLITOS COMO BIOMARCADORES PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PÁNCREAS. Personal HUVN: Joaquina Martínez Galán.

Ensayos clínicos y estudios observacionales

Evolución de los ensayos clínicos y estudios observacionales aprobados en el HUVN:

	2022	2021	2020
Ensayos Clínicos	72	42	36
Fase I	3	2	1
Fase II	21	10	8
Fase III	43	27	19
Fase IV	5	3	4
Desconocido			4
Estudios Observacionales	20	29	23
Investigación producto sanitario	7	8	5
Total	99	79	64

Evolución de Ensayos clínicos y estudios observacionales activos en el HUVN:

	2022	2021	2020
Ensayos Clínicos	196	139	129
Fase I	6	3	2
Fase II	55	35	32
Fase III	116	85	77
Fase IV	19	16	14
Desconocido			4
Estudios Observacionales	95	95	86
Investigación producto sanitario	26	19	14
Total	317	253	229

Relación de Ensayos clínicos y estudios observacionales activos por servicio en 2022:

Servicio	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Resto estudios	Total
Alergología					1	1
Anestesiología y Reanimación					1	1
Angiología y Cirugía Vascul ar	1		1			2
Aparato Digestivo		1	1	1	4	7
Cardiología		3	9	5	23	40
Cirugía General y Digestiva				1		1
Cirugía Hepatobiliopancreática y Transplante Hepático			1			1
Cuidados Críticos y Urgencias			2	1		3
Dermatología M.Q. y Venereología		6	9	3	6	24
Endocrinología y Nutrición		1	1		2	4
Enfermedades Infecciosas	1	5	7	5	11	29
Farmacia Hospitalaria					1	1
Ginecología y Obstetricia			3		2	5
Hematología y Hemoterapia		10	20		12	42
Medicina Física y Rehabilitación		2				2
Medicina Interna	1	3	5	1	4	14
Medicina Nuclear			1		1	2
Microbiología y Parasitología					1	1
Nefrología		1	1		2	4

Neumología	1	4	13		2	20
Neurología		1	3		7	11
Oftalmología					1	1
Oncología Médica	2	16	26	1	20	65
Otorrinolaringología			1			1
Pediatría		2	9		9	20
Radiodiagnóstico					2	2
Reumatología			2		4	6
Salud Mental					2	2
Unidad De Larga Estancia/Paliativos/Umec			1			1
Urología				1	3	4
Total	6	55	116	19	121	317

Contratos de investigación activos en 2022

Relación de contratos de investigación activos por servicio en 2022:

Servicio	Nº recursos	Financiación
Análisis Clínicos	2	64.926
Aparato Digestivo	1	80.598
Cardiología	2	244.926
Dermatología M.Q. y Venereología	4	263.732
Enfermedades Infecciosas	1	0
Ginecología y Obstetricia	1	0
Hematología y Hemoterapia	2	251.009
Laboratorio de Investigaciones Biomédicas	2	192.200
Laboratorios Clínicos	2	376.314
Medicina Física y Rehabilitación	3	367.204
Medicina Interna	1	124704
Medicina Preventiva y Salud Pública	1	0
Microbiología y Parasitología	5	935.249
Oncología Médica	3	485.011
Oncología Radioterápica	1	90.983
Otorrinolaringología	5	355.601
Producción Celular e Ingeniería Tisular	3	390.122
Unidad Experimental	1	0
Total general	40	4.222.580

Producción científica del Hospital en bases de datos

Los investigadores del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) publicaron un total de 686 documentos, 558 identificados con firma normalizada en la WoS (Core Collection) en 2022, de los cuales 490 son documentos citables, es decir, artículos y revisiones. Los valores de producción por áreas científicas y su contribución al Hospital en su conjunto se muestran a continuación, basados sobre todo en la producción identificada en la base de datos de Web of Science.

Producción desagregada por fuente de información en 2022

Datos destacados en 2022

Total ¹	Web of Science (WOS)	Scopus	Pubmed	Docs. en JIF ²	Docs. en Q1 WOS	Open Access WOS	Docs. Citables ³ WOS	Colaboración internacional WOS	Highly cited Papers	Impacto Normalizado ⁴
686	558	554	553	447	171	303	490	159	6	1.25

Resaltar que un 35% de los resultados de investigación en WOS, deriva en resultados publicados en revistas sin factor de impacto.

1. Sumatorio de publicaciones 2022 indexadas en las bases de datos de WOS, Scopus y Pubmed, fusionando duplicados y eliminando los «Epub ahead of print», «Early Access», «Erratum», «Comment», «Correction». En las publicaciones totales se han incluido todas las tipologías documentales.

2. JIF=Journal Impact Factor. Publicaciones en revistas con factor de impacto

3. Documentos citables: artículos y revisiones. Son las publicaciones tenidas en cuenta para el cálculo del factor de impacto.

4. Impacto normalizado. (Category Normalized Citation Impact). Valor mayor de 1, quiere decir que está por encima de la media mundial.

Principales áreas de Producción científica del HUVN en Web of Science

*Las áreas del gráfico no son estrictamente proporcionales a los valores de cada entrada y se hacen con respecto la producción total

Producción científica por tipo de documento en Web of Science en 2022

*En verde las publicaciones citables

Acceso abierto

El HUVN publica el 54% de sus documentos en revistas de acceso abierto.

Colaboraciones por País y Área de Investigación en 2022

ONCOLOGY	35	6	5	8	5	5	3	6	2	0
IMMUNOLOGY	21	4	1	1	1	1	2	1	0	0
RHEUMATOLOGY	13	0	0	0	3	0	1	0	0	0
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS	32	2	2	3	4	2	4	2	0	0
HEMATOLOGY	13	2	0	2	2	0	1	2	1	0
INFECTIOUS DISEASES	17	1	2	1	1	2	2	1	0	0
PHARMACOLOGY & PHARMACY	21	1	2	1	0	2	1	0	0	0
CLINICAL NEUROLOGY	17	2	4	2	2	4	2	1	1	0
MICROBIOLOGY	22	1	1	2	2	1	2	1	0	0
SURGERY	21	3	4	1	2	4	0	3	0	1
	SPAIN	GERMANY (FED REP GER)	UNITED KINGDOM	ITALY	USA	ENGLAND	NETHERLANDS	FRANCE	PORTUGAL	SWEDEN

Principales organizaciones académicas colaboradoras en 2022

Impacto Normalizado por categorías en 2022

Impacto normalizado por año (2018-2022)

Se emplea el indicador Category Normalized Citation Impact, que denotamos en este informe como Impacto Normalizado. Este indicador corresponde al número de citas de las publicaciones HUVN durante un período de tiempo comparado con los promedios mundiales de citas teniendo en cuenta la categoría de publicación, tipología documental y año de publicación.

Valores del impacto normalizado superior a 1 indican que el impacto de las publicaciones es mayor que la media mundial de su área temática en ese periodo. Para contextualizar los indicadores se han creado varios baselines: España - Global.

Producción científica del HUVN por cuartil

Los 10 primeras Revistas

Los investigadores del HUVN publicaron en un total de 276 revistas diferentes en 2022. La siguiente tabla muestra las 10 revistas con mayor número de publicaciones, que representan el 23% (130 documentos) del total de la producción científica en la WoS para este año.

Títulos de publicación	Número de registros	% de 628	IF	Cuartil	Decil
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE	25	4.480 %	4,867	Q1	2
INTER. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH*	15	2.688%	--	--	--
ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA	12	2.151%	6,333	Q1	2
MEDICINA CLINICA	11	1.971%	4,379	Q2	5
BLOOD	10	1.792 %	6,353	Q1	1
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS	9	1.613 %	5,351	Q2	4
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING	9	1.613 %	10,057	Q1	1
SCIENTIFIC REPORTS	9	1.613 %	51,769	Q1	1
CANCERS	8	1.434 %	2,354	Q3	6
EUROPEAN HEART JOURNAL	8	1.434 %	35.855	Q1	1
ANNALS OF ONCOLOGY	7	1.254%	51.769	Q1	1
JOURNAL OF HEALTHCARE QUALITY RESEARCH	7	1.254%	--	--	--

* Ha sido excluida del Journal Citation reports en 2022

Una de las revistas donde más se ha publicado, además en consonancia a nivel nacional, es INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH (1661-7827), de la editorial MDPI, que ha sido eliminada de los listados del Journal Citation Report 2022, por tanto no tendrá indicador de Impact Factor 2022 y por consiguiente sus resultados no se tendrán en cuenta para los objetivos del contrato programa.

Colaboración por país (> 10 frecuencias)

> 10 es el número mínimo de publicaciones que debe tener un país para ser incluido en la red de coautoría

Se muestra la visualización de coautoría entre países. Cada círculo representa un país y su tamaño refleja la cantidad de documentos publicados en colaboración con el hospital. La cercanía o lejanía de un país a otro refleja la fuerza de coautoría que ejerce cada país. Es decir, cuanto más cerca se encuentra un país de otro, mayor será la fuerza de coautoría entre ellos. Mientras que países que se ubican lejos uno del otro, menor será la relación de coautoría. Los colores indican clusters de países que están relativamente relacionados entre sí. *[Para las palabras clave se emplea la misma metodología]*

Documentos de Web of Science más citados

Descubre los documentos más citados para la organización en los últimos 5 años

Título del artículo	Veces citado
<p>SARS-CoV-2 infection: The role of cytokines in COVID-19 disease Journal: CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS, 2020 HEMATOLOGÍA</p>	512
<p>Epidemiological pattern, incidence, and outcomes of COVID-19 in liver transplant patients Journal: JOURNAL OF HEPATOLOGY, 2021 APARATO DIGESTIVO</p>	185
<p>Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2020 Clinical Practice Guidelines on the Management of Vascular Graft and Endograft Infections Journal: EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, 2020 ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR</p>	163
<p>Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial Journal: LANCET ONCOLOGY, 2020 ONCOLOGÍA MÉDICA</p>	137
<p>Measurable Residual Disease by Next-Generation Flow Cytometry in Multiple Myeloma Journal: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, 2020 HEMATOLOGÍA</p>	126
<p>Sildenafil for improving outcomes in patients with corrected valvular heart disease and persistent pulmonary hypertension: a multicenter, double-blind, randomized clinical trial Journal: EUROPEAN HEART JOURNAL, 2018 CARDIOLOGÍA</p>	118
<p>Normothermic regional perfusion vs. super-rapid recovery in controlled donation after circulatory death liver transplantation Journal: JOURNAL OF HEPATOLOGY, 2019 CIRUGÍA GENERAL</p>	111
<p>Bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone as induction therapy prior to autologous transplant in multiple myeloma Journal: BLOOD, 2019 HEMATOLOGÍA</p>	107

Producción científica por Servicios del HUVN

En esta sección sólo se incluyen las publicaciones citables de 2022 (artículos y revisiones) indexadas en las bases de datos de WOS, Scopus y Pubmed, fusionando duplicados y eliminando los «Epub ahead of print», «Early Access», «Erratum», «Comment», «Correction». El factor de impacto de referencia corresponde al de 2021.

Anatomía Patológica

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	7
Publicaciones con Factor de Impacto	7
Sumatorio Factor de Impacto	29,341

Almansa A, Infante A, Santos C, Cutillas A. Brain lymphoma development related to a long lasting epidermoid cyst. NEUROCIROGIA. julio de 2022;33(4):204-8. **IF: 0,817 // Q4 //**

Porras-Quesada P, Gonzalez-Cabezuelo J, Sanchez-Conde V, Puche-Sanz I, Arenas-Rodriguez V, Garcia-Lopez C, et al. Role of IGF2 in the Study of Development and Evolution of Prostate Cancer. FRONTIERS IN GENETICS. 4 de enero de 2022;12. **IF: 4,772 // Q1 //**

Redondo-Cerezo E, Heredia-Carrasco C, Alegria-Motte C, Caballero-Mateos A, Vadillo-Calles F, Ortega-Suazo E, et al. Accuracy in optical diagnosis for polyps between 5 and 15 mm and its implications on surveillance. A prospective, multicenter study. (POPS study). SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES. julio de 2022;36(7):5356-65. **IF: 3,453 // Q2 //**

Rodriguez-Delgado E, Garcia del Moral R, Cobos-Vargas A, Martin-Lopez J, Colmenero M. Agreement of blood glucose measured with glucose meter in arterial, central venous, and capillary samples in adult critically ill patients. Nurs Crit Care. septiembre de 2022;27(5):711-7. **IF: 2,897 // Q1 //**

Ríos-Martín JJ, Rodriguez-Salas N, Vázquez-Doval FJ, Llombart B, Rojas-Ferrer N, González-Vela MC, et al. Clinical and pathological features of Merkel cell carcinoma: A 4-year follow-up observational retrospective study in Spain. Cancer Epidemiol. febrero de 2022;76:102081. **IF: 2,89 // Q3 //**

Sánchez P, Castro B, Martínez-Rodríguez S, Ríos-Pelegrina R, Del Moral RG, Torres JM, et al. Impact of chronic exposure of rats to bisphenol A from perinatal period to adulthood on intraprostatic levels of 5 α -reductase isozymes, aromatase, and genes implicated in prostate cancer development. Environ Res. septiembre de 2022;212(Pt A):113142. **IF: 8,431 // Q1 // Primer Decil**

Domingo-Reines J, Martinez-Navajas G, Montes R, Lamolda M, Simon I, Castano J, et al. Generation of a H9 Clonal Cell Line With Inducible Expression of NUP98-KDM5A Fusion Gene in the AAVS1 Safe Harbor Locus. Front Cell Dev Biol. 1 de junio de 2022;10:846092. **IF: 6,081 // Q1 //**

Anestesiología, Reanimación, Dolor

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	5
Publicaciones con Factor de Impacto	4
Sumatorio Factor de Impacto	9,099

Cortinas-Saenz M, Fernandez-Gines F, Selva-Sevilla C, Geronimo-Pardo M. At-home Topical Sevoflurane Added to the Conventional Analgesic Treatment for Painful leg Ulcers Greatly Improved the Analgesic Effectiveness and Reduced Opioid Consumption in a Single-Center Retrospective Comparative Study with one-Year Follow-up. INTERNATIONAL JOURNAL OF LOWER EXTREMITY WOUNDS. **IF: 1,922 // Q3 //**

Redruello-Guerrero P, Rivera-Izquierdo M, Jimenez-Gutierrez C, Lainez-Ramos-Bossini A, Yela R, Lopez-Marin I. Improvement of intermediate vision with new monofocal intraocular lenses: A systematic review and meta-analysis. EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY. **IF: 1,922 // Q4 //**

Serrano-Afonso A, Galvez R, Parames E, Navarro A, Ochoa D, Perez-Hernandez C. Update on Interventional Management of Neuropathic Pain: A Delphi Consensus of the Spanish Pain Society Neuropathic Pain Task Force. MEDICINA-LITHUANIA. mayo de 2022;58(5). **IF: 2,948 // Q3 //**

Capilla-Díaz C, Moya-Muñoz N, Matas-Terrón JM, Pérez-Morente MÁ, Álvarez-Serrano MA, Montoya-Juárez R, et al. Evaluation of interventions in people with digestive stoma through the Nursing Interventions Classification. Int J Nurs Knowl. enero de 2022;33(1):40-8. **IF: 1,15 // Q4 //**

Nájera Losada DC, Pérez Moreno JC. Pericapsular nerve group block in hip surgery. An alternative that goes beyond what we know? Rev Esp Anestesiol Reanim (Engl Ed). 2022 Dec;69(10):654-662. **IF: 0 // 0 //**

Angiología y Cirugía Vasculat

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	4
Publicaciones con Factor de Impacto	4
Sumatorio Factor de Impacto	37,303

Arndt H, Nordanstig J, Bertges D, Budtz-Lilly J, Venermo M, Espada C, et al. A Delphi Consensus on Patient Reported Outcomes for Registries and Trials Including Patients with Intermittent Claudication: Recommendations and Reporting Standard. EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY. noviembre de 2022;64(5):526-33. **IF: 6,427 // Q1 // Primer Decil**

Hellgren T, Beck A, Behrendt C, Becker D, Beiles B, Boyle J, et al. Thoracic Endovascular Aortic Repair Practice in 13 Countries A Report From VASCUNET and the International Consortium of Vascular Registries. ANNALS OF SURGERY. noviembre de 2022;276(5):E598-604. **IF: 13,787 // Q1 // Primer Decil**

Lopez-Espada C, Linares-Palomino J, Requena M, Hernando F, Ortega E, Fernandez-Samos R, et al. Multicenter Comparative Analysis of Late Open Conversion in Patients With Adherence and Nonadherence to Instructions for Use Endovascular Aneurysm Repair. JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY. **IF: 3,089 // Q3 //**

Hellgren T, Beck AW, Behrendt CA, Becker D, Beiles B, Boyle JR, Jormalainen M, Koncar I, Lopez Espada C, Setacci C, Settembre N. Thoracic endovascular aortic repair practice in 13 countries: A report from VASCUNET and the International Consortium of Vascular Registries. Annals of surgery. 2022 Nov 15;276(5):e598-604. **IF: 13,787 // Q1 // Primer Decil**

Cardiología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	31
Publicaciones con Factor de Impacto	23
Sumatorio Factor de Impacto	211,611

Arenal A, Avila P, Jimenez-Candil J, Tercedor L, Calvo D, Arribas F, et al. Substrate Ablation vs Antiarrhythmic Drug Therapy for Symptomatic Ventricular Tachycardia. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. 19 de abril de 2022;79(15):1441-53. **IF: 27,203 // Q1 // Primer Decil**

Barrero A, Carrasco-Chinchilla F, Benito-Gonzalez T, Pascual I, Arzamendi D, Estevez-Loureiro R, et al. Temporal trend and potential impact of angiotensin receptor neprilysin inhibitors on transcatheter edge-to-edge mitral valve repair. REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA. diciembre de 2022;75(12):1001-10. **IF: 7,05 // Q1 //**

Belhassen B, Laredo M, Roudijk R, Peretto G, Zahavi G, Sen-Chowdhry S, et al. The prevalence of left and right bundle branch block morphology ventricular tachycardia amongst patients with arrhythmogenic cardiomyopathy and sustained ventricular tachycardia: insights from the European Survey on Arrhythmogenic Cardiomyopathy. EUROPACE. 2 de febrero de 2022;24(2):285-95. **IF: 5,486 // Q2 //**

de Frutos F, Ochoa J, Navarro-Penalver M, Baas A, Bjerre J, Zorio E, et al. Natural History of MYH7-Related Dilated Cardiomyopathy. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. 11 de octubre de 2022;80(15):1447-61. **IF: 27,203 // Q1 // Primer Decil**

Delgado-Jimenez J, Segovia-Cubero J, Almenar-Bonet L, de Juan-Baguda J, Lara-Padron A, Garcia-Pinilla J, et al. Prevalence, Incidence, and Outcomes of Hyperkalaemia in Patients with Chronic Heart Failure and Reduced Ejection Fraction from a Spanish Multicentre Study: SPANIK-HF Design and Baseline Characteristics. JOURNAL OF

- CLINICAL MEDICINE. marzo de 2022;11(5). **IF: 4,964 // Q2 //**
- Escobar-Lopez L, Ochoa J, Royuela A, Verdonschot J, Dal Ferro M, Espinosa M, et al. Clinical Risk Score to Predict Pathogenic Genotypes in Patients With Dilated Cardiomyopathy. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. 20 de septiembre de 2022;80(12):1115-26. **IF: 27,203 // Q1 // Primer Decil**
- Esteban-Fernandez A, Cortes C, Lopez-Fernandez S, Mayoral A, Jurado F, Otero I, et al. Experience with the potassium binder patiromer in hyperkalaemia management in heart failure patients in real life. ESC HEART FAILURE. octubre de 2022;9(5):3071-8. **IF: 3,612 // Q2 //**
- Garcia-de los Rios C, Roa-Chamorro R, Torres-Quintero L, Gonzalez-Bustos P. Hypertension secondary to abdominal mass. HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR. enero de 2022;39(1):46-8. **IF: 0 // 0 //**
- Hernandez-Vaquero D, Rodriguez-Caulo E, Vigil-Escalera C, Blanco-Herrera O, Berastegui E, Arias-Dachary J, et al. Life expectancy after aortic valve replacement in young patients. REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA. abril de 2022;75(4):294-9. **IF: 7,05 // Q1 //**
- Jimenez-Quevedo P, Nombela-Franco L, Munoz-Garcia E, del Valle-Fernandez R, Trillo R, Hernandez J, et al. Early clinical outcomes after transaxillary versus transfemoral TAVI. Data from the Spanish TAVI registry. REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA. junio de 2022;75(6):479-87. **IF: 7,05 // Q1 //**
- Martinez-Campelo L, Cruz R, Blanco-Verea A, Moscoso I, Ramos-Luis E, Lage R, et al. Searching for genetic modulators of the phenotypic heterogeneity in Brugada syndrome. PLOS ONE. 1 de marzo de 2022;17(3). **IF: 3,752 // Q2 //**
- Mirelis J, Escobar-Lopez L, Ochoa J, Espinosa M, Villacorta E, Navarro M, et al. Combination of late gadolinium enhancement and genotype improves prediction of prognosis in non-ischaemic dilated cardiomyopathy. EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE. julio de 2022;24(7):1183-96. **IF: 17,349 // Q1 // Primer Decil**
- Oyanguren J, Diaz-Molina B, Lekuona I, Gonzalez-Costello J, Lopez-Fernandez S, Garcia-Pinilla J, et al. Gender differences in drug titration among heart failure patients with reduced ejection fraction in the ETIFIC trial. REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA. agosto de 2022;75(8):636-48. **IF: 7,05 // Q1 //**
- Ramos-Maqueda J, Alvarez M, Cabrera-Ramos M, Perin F, del Rey M, Jimenez-Jaimez J, et al. Results of catheter ablation with zero or near zero fluoroscopy in pediatric patients with supraventricular tachyarrhythmias. REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA. febrero de 2022;75(2):166-73. **IF: 7,05 // Q1 //**
- Roa-Chamorro R, Gonzalez-Bustos P, Torres-Quintero L. Is it necessary to perform cardiovascular screening in migrant patients? CLINICA E INVESTIGACION EN ARTERIOSCLEROSIS. septiembre de 2022;34(5):285-90. **IF: 0 // 0 //**
- Rodriguez-Leor O, De la Torre-Hernandez J, Garcia-Camarero T, Lopez-Palop R, del Blanco B, Carrillo X, et al. Rationale and design of the Concordance study between FFR and iFR for the assessment of lesions in the left main coronary artery. The ILITRO-EPIC-07 Trial. REC-INTERVENTIONAL CARDIOLOGY. enero de 2022;4(1):19-26. **IF: 0 // 0 //**
- Rodriguez-Leor O, Hernandez J, Garcia-Camarero T, del Blanco B, Lopez-Palop R, Fernandez-Nofrerias E, et al. Instantaneous Wave-Free Ratio for the Assessment of

Intermediate Left Main Coronary Artery Stenosis: Correlations With Fractional Flow Reserve/Intravascular Ultrasound and Prognostic Implications: The iLITRO-EPIC07 Study. CIRCULATION-CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS. noviembre de 2022;15(11):861-71. **IF: 7,514 // Q1 //**

Rubini-Costa R, Bermudez-Jimenez F, Rivera-Lopez R, Sola-Garcia E, Nagib-Raya H, Moreno-Escobar E, et al. Prevalence of bleeding secondary to anticoagulation and mortality in patients with atrial fibrillation admitted with SARS-CoV-2 infection. MEDICINA CLINICA. 24 de junio de 2022;158(12):569-75. **IF: 3,2 // Q2 //**

Rubio J, Sanchez A, Gonzalez-Costello J, Garcia-Pavia P, Freire J, Garcia-Pinilla J, et al. Characterization of hereditary transthyretin cardiac amyloidosis in Spain. REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA. junio de 2022;75(6):488-95. **IF: 7,05 // Q1 //**

Tejerizo F, Sanchez F, Romaguera R, Pardeiro C, Amat-Santos I, Blasco P, et al. Spanish cardiac catheterization in congenital heart diseases registry. First official report from the ACI-SEC and the GTH-SECPCC (2020). REC-INTERVENTIONAL CARDIOLOGY. julio de 2022;4(3):173-80. **IF: 0 // 0 //**

Torres D, Quintero L, Rodriguez D, Jimenez J, Molina M, Martinez F, et al. Behavior of echocardiographic parameters of right ventricular function after tricuspid surgery. SCIENTIFIC REPORTS. 14 de noviembre de 2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**

Torres D, Quintero L, Rodriguez D, Jimenez J, Molina M, Martinez F, et al. Surgical management of tricuspid regurgitation: a new algorithm to minimise recurrent tricuspid regurgitation. OPEN HEART. julio de 2022;9(2). **IF: 0 // 0 //**

Torres D, Rodriguez D, Escobar E, Orta R. Infective endocarditis on interventricular communication as cause of massive haemoptysis: a case report. EUROPEAN HEART JOURNAL-CASE REPORTS. 5 de septiembre de 2022;6(9). **IF: 0 // 0 //**

Vicente J, San Roman K, Ruiz-Poveda F, Fernandez G, Menchero A, Terribas G, et al. Effectiveness of spherical tip noncompliant balloon for stent postdilatation: the REPIC02-RECONQUISTHA study. REC-INTERVENTIONAL CARDIOLOGY. octubre de 2022;4(4):279-86. **IF: 0 // 0 //**

Vijayaraman P, Cano O, Ponnusamy S, Molina-Lerma M, Chan J, Padala S, et al. Left bundle branch area pacing in patients with heart failure and right bundle branch block: Results from International LBBAP Collaborative-Study Group. HEART RHYTHM O2. agosto de 2022;3(4):358-67. **IF: 0 // 0 //**

Vijayaraman P, Herweg B, Verma A, Sharma P, Batul S, Ponnusamy S, et al. Rescue left bundle branch area pacing in coronary venous lead failure or nonresponse to biventricular pacing: Results from International LBBAP Collaborative Study Group. HEART RHYTHM. agosto de 2022;19(8):1272-80. **IF: 6,779 // Q2 //**

Jimenez-Quevedo P, Nombela-Franco L, Munoz-Garcia E, del Valle-Fernandez R, Trillo R, de la Torre Hernandez JM, et al. Early clinical outcomes after transaxillary versus transfemoral TAVI. Data from the Spanish TAVI registry. Revista Española de Cardiología (English Edition). 2022 Jun 1;75(6):479-87. **IF: 7,05 // Q1 //**

Monomorphic and Polymorphic Ventricular Arrhythmias in Heterozygous Calsequestrin-2 Mutation Carriers **IF: 7,465 // Q1 // Primer Decil**

Bretones-Pino T, Rivera-López R, Carrero-Castaño A, Molina-Navarro E. Pulmonary Artery Perforation by Atrial Appendage Closure Device and the Contribution of

Auricular Contraction to Its Pathogenesis. CJC Open. 2021 Aug 21;4(1):97-99. **IF: 6,617 // Q2 //**

Pulmonary hypertension in adults with congenital heart disease Clinical phenotypes and outcomes in the advanced pulmonary vasodilator era IF: 3,149 // Q1 //
Pérez Cabeza AI, Rivera-Caravaca JM, Roldán-Rabadán I, Garcia Seara J, Bertomeu-Gonzalez V, Leal M, et al. Antithrombotic therapy and clinical outcomes at 1 year in the Spanish cohort of the EORP-AF Long-term General Registry. European Journal of Clinical Investigation. 2022 Apr;52(4):e13709. **IF: 5,722 // Q1 //**

Cirugía Cardiovascular

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	1
Publicaciones con Factor de Impacto	1
Sumatorio Factor de Impacto	2,799

Garrido J, Martinez-Rodriguez D, Rodriguez-Serrano F, Perez-Villares J, Ferreiro-Marzal A, Jimenez-Quintana M, et al. Mathematical model optimized for prediction and health care planning for COVID-19. MEDICINA INTENSIVA. mayo de 2022;46(5):248-58. **IF: 2,799 // Q3 //**

Cirugía General

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	20
Publicaciones con Factor de Impacto	20
Sumatorio Factor de Impacto	156,775

Arco A, Jimenez I, Illescas C, Jimena J, Torres M, Chairi M, et al. Renal Function in Receptors With Simultaneous Liver-Kidney Transplant From the Same Donor. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS. enero de 2022;54(1):45-7. **IF: 1,014 // Q4 //**
Arias A, Herrera M, Sanchez A, El Adel M, Cabrera J, Illescas C, et al. Indication for Liver Transplantation After Direct-Acting Agents in the Treatment of Patients With Hepatitis C. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS. enero de 2022;54(1):32-4. **IF: 1,014 // Q4 //**

Blanco-Fernandez G, Fondevila-Campo C, Sanjuanbenito A, Fabregat-Prous J, Secanella-Medayo L, Rotellar-Sastre F, et al. Pancreatic metastases from renal cell carcinoma. Postoperative outcome after surgical treatment in a Spanish multicenter study (PANMEKID). EJSO. enero de 2022;48(1):133-41. **IF: 4,037 // Q3 //**

Chairi M, Gonzalez M, Alonso A, Bastante M, Torres M, Gallardo C, et al. Liver Transplantation in Patients With Hepatocellular Carcinoma: Long-Term Survival Results. *TRANSPLANTATION PROCEEDINGS*. enero de 2022;54(1):48-50. **IF: 1,014 // Q4 //**

Di Martino M, Dorcaratto D, Primavesi F, Syn N, Blanco-Teres L, Dupre A, et al. Liver resection in elderly patients with extensive CRLM: Are we offering an adequate treatment? A propensity score matched analysis. *EJSO*. junio de 2022;48(6):1331-8. **IF: 4,037 // Q3 //**

Di Martino M, Primavesi F, Syn N, Dorcaratto D, Rodriguez A, Dupre A, et al. Long-Term Outcomes of Perioperative Versus Neoadjuvant Chemotherapy for Resectable Colorectal Liver Metastases: An International Multicentre Propensity-Score Matched Analysis with Stratification by Contemporary Risk-Scoring. *ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY*. octubre de 2022;29(11):6829-42. **IF: 4,339 // Q2 //**

Garcia I, Villalba J, Iovino D, Franchi C, Iori V, Pettinato G, et al. Liver Trauma: Until When We Have to Delay Surgery? A Review. *LIFE-BASEL*. mayo de 2022;12(5). **IF: 3,251 // Q2 //**

Lluis N, Parra J, Villodre C, Zapater P, Jalali A, Canto M, et al. Prediction of peritoneal soiling in acute appendicitis with simple clinical and laboratory data. Prospective, multicenter, cohort study of 2,645 adult patients nationwide. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY*. agosto de 2022;104. **IF: 13,4 // Q1 // Primer Decil**

Lopez I, Alonso A, Carroll N, Villalba J, Gomez E, Jimenez A, et al. Improving Matching Between Recipient and Donor in Liver Transplantation: Are Scores Able to Predict Long-term Survival? *TRANSPLANTATION PROCEEDINGS*. enero de 2022;54(1):41-4. **IF: 1,014 // Q4 //**

Manuel-Vazquez A, Latorre-Fragua R, Alcazar C, Requena P, de la Plaza R, Fernandez G, et al. Reaching a consensus on the definition of «difficult» cholecystectomy among Spanish experts. A Delphi project. A qualitative study. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY*. junio de 2022;102. **IF: 13,4 // Q1 // Primer Decil**

Pueyo-Periz E, Cepeda C, Sanchez B, Villegas T, Briceno J, Alamo J, et al. Liver Transplantation: Analysis of Preservation Solutions in the Andalusian Registry. *TRANSPLANTATION PROCEEDINGS*. enero de 2022;54(1):15-7. **IF: 1,014 // Q4 //**

Rodriguez-Blanco R, Sanchez-Garcia J, Cobos-Vargas A, Quesada A, Maldonado-Lobon J, Olivares M, et al. Evaluation of the effect of *Loigolactobacillus coryniformis* K8 CECT 5711 consumption in health care workers exposed to COVID-19. *FRONTIERS IN NUTRITION*. 3 de agosto de 2022;9. **IF: 6,59 // Q1 //**

Vatansever S, Nordenstrom E, Raffaelli M, Brunaud L, Makay O. Robot-assisted versus conventional laparoscopic adrenalectomy: Results from the EUROCRINE Surgical Registry. *SURGERY*. mayo de 2022;171(5):1224-30. **IF: 4,348 // Q1 //**

Agcaoglu O, Sezer A, Makay O, Erdogan MF, Bayram F, Guldiken S, et al. Management of endocrine surgical disorders during COVID-19 pandemic: expert opinion for non-surgical options. *Updates Surg*. febrero de 2022;74(1):325-35. **IF: 2,692 // Q2 //**

Hessheimer AJ, Rosa G, Gastaca M, Ruiz P, Otero A, Gomez M, et al. Abdominal normothermic regional perfusion in controlled donation after circulatory determination of death liver transplantation: Outcomes and risk factors for graft loss.

Am J Transplant. abril de 2022;22(4):1169-81. **IF: 9,369 // Q1 // Primer Decil**
Ercoreca Tejada S, Plata Illescas C, Zambudio Carroll N, Villar Del Moral JM.
Pneumatosis intestinalis, a surgical emergency. Cir Esp (Engl Ed). mayo de 2022;100(5):304. **IF: 2,242 // Q3 //**

Cools F, Virdone S, Sawhney J, Lopes RD, Jacobson B, Arcelus JI, et al.
Thromboprophylactic low-molecular-weight heparin versus standard of care in unvaccinated, at-risk outpatients with COVID-19 (ETHIC): an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3b trial. Lancet Haematol. 2022 Aug;9(8):e594-e604. doi: 10.1016/S2352-3026(22)00173-9. **IF: 30,153 // Q1 // Primer Decil // No firma HUVN**

Douketis JD, Spyropoulos AC, Murad MH, Arcelus JI, Dager WE, Dunn AS, Fargo RA, Levy JH, Samama CM, Shah SH, Sherwood MW. Perioperative management of antithrombotic therapy: an American College of Chest Physicians clinical practice guideline. Chest. 2022 Nov 1;162(5):e207-43. **IF: 11,393 // Q1 // Primer Decil // No firma HUVN**

Gwozdz AM, de Jong CM, Fialho LS, Likitabhorn T, Sossi F, Jaber PB, Højen AA, Arcelus JI, Auger WR, Ay C, Barco S. Development of an international standard set of outcome measures for patients with venous thromboembolism: an International Consortium for Health Outcomes Measurement consensus recommendation. The Lancet Haematology. 2022 Sep 1;9(9):e698-706. **IF: 30,153 // Q1 // Primer Decil // No firma HUVN**

Villodre C, Taccogna L, Zapater P, Cantó M, Mena L, Ramia JM, et al. Simplified risk-prediction for benchmarking and quality improvement in emergency general surgery. Prospective, multicenter, observational cohort study. Int J Surg. 2022 Jan;97:106168. **IF: 13,4 // Q1 // Primer Decil**

Cirugía Maxilofacial

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	3
Publicaciones con Factor de Impacto	3
Sumatorio Factor de Impacto	4,652

Cariati P, Rico A, Ferrari L, Ozan D, Corcoles C, Rodriguez S, et al. Impact of histological tumor grade on the behavior and prognosis of squamous cell carcinoma of the oral cavity. JOURNAL OF STOMATOLOGY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY. noviembre de 2022;123(6):E808-13. **IF: 2,48 // Q3 //**

Martín I, Cariati P, Rico A, Medina B. Osteoplasty of Medial Temporomandibular Joint Wall. A New Strategy for Treating Disc Displacement. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY. mayo de 2022;33(3):E322-6. **IF: 1,172 // Q4 //**

Osteoplasty of Medial Temporomandibular Joint Wall A New Strategy for Treating

Disc Displacement **IF: 1,172 // Q4 //**

Cirugía Ortopédica y Trauma

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	3
Publicaciones con Factor de Impacto	3
Sumatorio Factor de Impacto	14,113

Hernandez-Cortes P, Hernandez-Peregrina P, Pajares-Lopez M, Cigna E, Sanchez-Montesinos I, Roda O. Extensor Pollicis Brevis Transosseous Tenodesis Technique for Treatment of Acquired Metacarpophalangeal Hyperextension Deformity of the Thumb: A Preliminary Report. PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY. febrero de 2022;149(2):436-42. **IF: 5,169 // Q1 //**

Mora-Traverso M, Molina-Garcia P, Prieto-Moreno R, Borges-Cosic M, Guisado V, Algarrada R, et al. An m-Health telerehabilitation and health education program on physical performance in patients with hip fracture and their family caregivers: Study protocol for the ActiveHip plus randomized controlled trial. RESEARCH IN NURSING & HEALTH. junio de 2022;45(3):287-99. **IF: 2,238 // Q2 //**

Borges K, Artacho R, Jodar-Graus R, Molina-Montes E, Dolores Ruiz-Lopez M. Calf Circumference, a Valuable Tool to Predict Sarcopenia in Older People Hospitalized with Hip Fracture. Nutrients. octubre de 2022;14(20):4255. **IF: 6,706 // Q1 //**

Cirugía Pediátrica

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	2
Publicaciones con Factor de Impacto	2
Sumatorio Factor de Impacto	3,78

Blanco-Elices C, Chato-Astrain J, Gonzalez-Gonzalez A, Sanchez-Porras D, Carriel V, Fernandez-Valades R, et al. Histological Profiling of the Human Umbilical Cord: A Potential Alternative Cell Source in Tissue Engineering. JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE. abril de 2022;12(4). **IF: 3,508 // Q2 //**

Cabarcas Maciá L, Marmolejo Franco F, Siu Uribe A, Palomares Garzón C, Rojo Díez R. Pilot study for low-cost model validation in laparoscopic pediatric pyeloplasty simulation. Cir Pediatr. 1 de julio de 2022;35(3):141-5. **IF: 0,22 // Q4 //**

Cirugía Plástica

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	1
Publicaciones con Factor de Impacto	1
Sumatorio Factor de Impacto	4,996

Cases-Perera O, Blanco-Elices C, Chato-Astrain J, Miranda-Fernández C, Campos F, Crespo PV, et al. Development of secretome-based strategies to improve cell culture protocols in tissue engineering. Sci Rep. 15 de junio de 2022;12(1):10003.

IF: 4,996 // Q2 //

Cirugía Torácica

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	9
Publicaciones con Factor de Impacto	7
Sumatorio Factor de Impacto	32,596

de Antonio D, Carrasco S, Roman A, Royuela A, Calle A, Fornell C, et al. Surgical Risk Following Anatomic Lung Resection in Thoracic Surgery: A Prediction Model Derived From a Spanish Multicenter Database. ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA. mayo de 2022;58(5):398-405. **IF: 6,333 // Q1 //**

Garutti I, Cabanero A, Vicente R, Sanchez D, Granell M, Fraile C, et al. Recommendations of the Society of Thoracic Surgery and the Section of Cardiothoracic and Vascular Surgery of the Spanish Society of Anesthesia, Resuscitation and Pain Therapy, for patients undergoing lung surgery included in an intensified recovery program. REVISTA ESPANOLA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. abril de 2022;69(4):208-41. **IF: 0 // 0 //**

Sanchez A, Molina G, Fernandez S, Garcia A, Ramos A, Hernandez E, et al. Impact of neoadjuvant therapy on postoperative complications in non-small-cell lung cancer patients subjected to anatomic lung resection. EJSO. septiembre de 2022;48(9):1947-53. **IF: 4,037 // Q3 //**

Schweigert M, Dubecz A, Ospina C, Spieth P, Almeida A, Richter T, et al. Use of extracorporeal membrane oxygenation in non-elective major thoracic surgery for infectious lung abscess. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY. 2 de

septiembre de 2022;62(4). **IF: 4,534 // Q2 //**

Linares-Moya M, Rodriguez-Torres J, Heredia-Ciuro A, Granados-Santiago M, Lopez-Lopez L, Quero-Valenzuela F, et al. Psychological distress prior to surgery is related to symptom burden and health status in lung cancer survivors. Support Care Cancer.

febrero de 2022;30(2):1579-86. **IF: 3,359 // Q3 //**

Jose Moyano-Rodriguez M, Bravo-Carmona P, Maria Gomez-Gago A. Unexpected Primary Pleural Melanoma Simulating a Chest Wall Tumor. Arch Bronconeumol.

agosto de 2022;58(8):611-611. **IF: 6,333 // Q1 //**

Lopez I, Aguinagalde B, Urreta I, Royo I, Bolufer S, Sanchez L, et al. Results in mediastinal lymph node staging of surgical lung cancer: Data from the prospective cohort of the Spanish Video-Assisted Thoracic Surgery Group. Cir Esp (Engl Ed). 6 de junio de 2022;S2173-5077(22)00157-0. **IF: 2,242 // Q3 //**

de Antonio DG, Carrasco SC, Román AR, Royuela A, Calle ÁS, Fornell CO, Caja SC, Embún R, Royo Í, Recuero JL, Cabañero A. [Translated article] Surgical Risk Following Anatomic Lung Resection in Thoracic Surgery: A Prediction Model Derived From a Spanish Multicenter Database. Archivos de bronconeumología. 2022 May 1;58(5):T398-405. **IF: 6,333 // Q1 //**

Garutti I, Cabañero A, Vicente R, Sánchez D, Granell M, Fraile CA, et al. Recommendations of the Society of Thoracic Surgery and the Section of Cardiothoracic and Vascular Surgery of the Spanish Society of Anesthesia, Resuscitation and Pain Therapy, for patients undergoing lung surgery included in an intensified recovery program. Revista Española de Anestesiología y Reanimación (English Edition). 2022 May 15; 69 (4): 208-241 **IF: 0 // 0 //**

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	36
Publicaciones con Factor de Impacto	32
Sumatorio Factor de Impacto	154,197

Alonso-Belmonte C, Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S, Buendia-Eisman A. [Translated article] Current State of Skin Cancer Prevention: A Systematic Review. ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS. septiembre de 2022;113(8):T781-91. **IF: 0 // 0 //**

Colmenero M, del Boz J, Wittel J, Roe E, Feito-Rodriguez M, Vicente-Villa M, et al. Inter- and intra-observer variability in the selection of therapy for infantile hemangiomas among pediatric dermatologists in Spain. PEDIATRIC DERMATOLOGY. julio de 2022;39(4):557-62. **IF: 1,997 // Q3 //**

Cuenca-Barrales C, Molina-Leyva A, Moreno-Ramirez D, de la Cueva P, Gilaberte Y, Arias-Santiago S. Dermatology Care in Spanish Public Hospitals: A Mapping Study of Health Care Resources and Medical and Surgical Activity in Dermatology Departments in 2019. ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS. mayo de 2022;113(5):T467-80. **IF: 0 // 0 //**

Cuenca-Barrales C, Montero-Vilchez T, Sanchez-Diaz M, Martinez-Lopez A, Rodriguez-

Pozo J, Diaz-Calvillo P, et al. Intralesional Treatments in Hidradenitis Suppurativa: A Systematic Review. DERMATOLOGY. noviembre de 2022;238(6):1084-91. **IF: 5,197 // Q1 //**

Cuenca-Barrales C, Montero-Vilchez T, Sanchez-Diaz M, Rodriguez-Pozo J, Diaz-Calvillo P, Martinez-Lopez A, et al. Patterns of Surgical Recurrence in Patients with Hidradenitis Suppurativa. DERMATOLOGY. **IF: 5,197 // Q1 //**

Fernandez-Ruiz J, Montero-Vilchez T, Buendia-Eisman A, Arias-Santiago S. Knowledge, Behaviour and Attitudes Related to Sun Exposure in Sportspeople: A Systematic Review. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. agosto de 2022;19(16). **IF: 4,614 // Q2 //**

Garcia-Valdivia M, Quinones-Vico M, Ortega-Llamas L, Fernandez-Gonzalez A, Ubago-Rodriguez A, Sanabria-de la Torre R, et al. Cytotoxicity, Epidermal Barrier Function and Cytokine Evaluation after Antiseptic Treatment in Bioengineered Autologous Skin Substitute. BIOMEDICINES. junio de 2022;10(6). **IF: 4,757 // Q2 //**

Gonzalez-Bravo A, Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S, Buendia-Eisman A. The Effect of Sunscreens on the Skin Barrier. LIFE-BASEL. diciembre de 2022;12(12). **IF: 3,251 // Q2 //**

Herrero-Fernandez M, Montero-Vilchez T, Diaz-Calvillo P, Romera-Vilchez M, Buendia-Eisman A, Arias-Santiago S. Impact of Water Exposure and Temperature Changes on Skin Barrier Function. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. enero de 2022;11(2). **IF: 4,964 // Q2 //**

Laycock T, Paniego C, Javier J. The threat of mosquito-borne arboviral disease in Spain: A bibliographic review. MEDICINA CLINICA. 22 de abril de 2022;158(8):378-86. **IF: 3,2 // Q2 //**

Lorite-Fuentes I, Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Potential Benefits of the Mediterranean Diet and Physical Activity in Patients with Hidradenitis Suppurativa: A Cross-Sectional Study in a Spanish Population. NUTRIENTS. febrero de 2022;14(3). **IF: 6,706 // Q1 //**

Martinez-Lopez A, Diaz-Calvillo P, Cuenca-Barrales C, Montero-Vilchez T, Sanchez-Diaz M, Buendia-Eisman A, et al. Impact of the COVID-19 Pandemic on the Diagnosis and Prognosis of Melanoma. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. julio de 2022;11(14). **IF: 4,964 // Q2 //**

Martin-Gorgojo A, Comunion-Artieda A, Descalzo-Gallego M, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A, Gilaberte Y, et al. What Proportion of the Spanish Dermatology Caseload Corresponds to Primarily Sexually Transmitted Infections and Other Anogenital Dermatoses? Results From the DIADERM National Random Survey. ACTAS DERMOSIFILIOGRAFICAS. enero de 2022;113(1):22-9. **IF: 0 // 0 //**

Montero-Vilchez T, Cuenca-Barrales C, Rodriguez-Pozo J, Diaz-Calvillo P, Tercedor-Sanchez J, Martinez-Lopez A, et al. Epidermal Barrier Function and Skin Homeostasis in Atopic Dermatitis: The Impact of Age. LIFE-BASEL. enero de 2022;12(1). **IF: 3,251 // Q2 //**

Montero-Vilchez T, Cuenca-Barrales C, Rodriguez-Tejero A, Martinez-Lopez A, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Switching from Adalimumab Originator to Biosimilar: Clinical Experience in Patients with Hidradenitis Suppurativa. JOURNAL OF CLINICAL

MEDICINE. febrero de 2022;11(4). **IF: 4,964 // Q2 //**

Montero-Vilchez T, Martinez-Lopez A, Cuenca-Barrales C, Quinones-Vico M, Sierra-Sanchez A, Molina-Leyva A, et al. Assessment of hand hygiene strategies on skin barrier function during COVID-19 pandemic: A randomized clinical trial. CONTACT DERMATITIS. abril de 2022;86(4):276-85. **IF: 6,419 // Q2 //**

Montero-Vilchez T, Navarro-Pelayo I, Sanchez-Diaz M, Ortega-Acosta M, Arias-Santiago S, Tercedor-Sanchez J. Blueberry muffin baby secondary to ganglioneuroblastoma. PEDIATRIC DERMATOLOGY. IF: 1,997 // Q3 //

Montero-Vilchez T, Rodriguez-Pozo J, Diaz-Calvillo P, Salazar-Nievas M, Tercedor-Sanchez J, Molina-Leyva A, et al. Dupilumab Improves Skin Barrier Function in Adults with Atopic Dermatitis: A Prospective Observational Study. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. junio de 2022;11(12). **IF: 4,964 // Q2 //**

Montero-Vilchez T, Sanchez-Diaz M, Montero-Vilchez C, Sierra-Sanchez A, Arias-Santiago S. Mesenchymal stem cells and cell-free preparations for treating atopic dermatitis. BIOCELL. 2022;46(11):2363-7. **IF: 1,11 // Q4 //**

Ordóñez-Toro A, Montero-Vilchez T, Muñoz-Baeza J, Sanabria-De-la-Torre R, Buendía-Eisman A, Arias-Santiago S. The Assessment of Skin Homeostasis Changes after Using Different Types of Excipients in Healthy Individuals. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. diciembre de 2022;19(24). **IF: 4,614 // Q2 //**

Ortega-Llamas L, Quinones-Vico M, García-Valdivia M, Fernández-González A, Ubago-Rodríguez A, Sanabria-de la Torre R, et al. Cytotoxicity and Wound Closure Evaluation in Skin Cell Lines after Treatment with Common Antiseptics for Clinical Use. CELLS. mayo de 2022;11(9). **IF: 7,666 // Q2 //**

Porrino-Bustamante M, Montero-Vilchez T, Pinedo-Moraleda F, Fernández-Flores A, Fernández-Pugnaire M, Arias-Santiago S. Frontal Fibrosing Alopecia and Sunscreen Use: A Cross-sectional Study of Actinic Damage. ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA. agosto de 2022;102. **IF: 3,875 // Q2 //**

Porrino-Bustamante M, Pinedo-Moraleda F, Fernández-Flores A, Montero-Vilchez T, Fernández-Pugnaire M, Arias-Santiago S. Frontal Fibrosing Alopecia: A Histopathological Comparison of the Frontal Hairline with Normal-Appearing Scalp. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. julio de 2022;11(14). **IF: 4,964 // Q2 //**

Romera-Vilchez M, Montero-Vilchez T, Herrero-Fernández M, Rodríguez-Pozo J, Jiménez-Galvez G, Morales-García C, et al. Impact of Exposome Factors on Epidermal Barrier Function in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. enero de 2022;19(2). **IF: 4,614 // Q2 //**

Sanchez-Diaz M, Diaz-Calvillo P, Soto-Moreno A, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. The Impact of Sleep Quality on Mood Status and Quality of Life in Patients with Alopecia Areata: A Comparative Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. octubre de 2022;19(20). **IF: 4,614 // Q2 //**

Sanchez-Diaz M, Diaz-Calvillo P, Urena-Paniego C, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Quality of Life and Mood Status Disturbances in Cohabitants of Patients with Alopecia Areata: A Cross-Sectional Study in a Spanish Population. INTERNATIONAL JOURNAL OF

ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. diciembre de 2022;19(23). **IF: 4,614 // Q2 //**

Sanchez-Diaz M, Montero-Vilchez T, Bueno-Rodriguez A, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Alopecia Areata and Dexamethasone Mini-Pulse Therapy, A Prospective Cohort: Real World Evidence and Factors Related to Successful Response. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. marzo de 2022;11(6). **IF: 4,964 // Q2 //**

Sanchez-Diaz M, Salazar-Nievas M, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. The Burden on Cohabitants of Patients with Chronic Spontaneous Urticaria: A Cross-Sectional Study. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. junio de 2022;11(11). **IF: 4,964 // Q2 //**

Sanchez-Diaz M, Salazar-Nievas M, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Type D Personality Is Associated with Poorer Quality of Life in Patients with Chronic Spontaneous Urticaria: A Cross-sectional Study. ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA. mayo de 2022;102. **IF: 3,875 // Q2 //**

Sanchez-Diaz M, Salvador-Rodriguez L, Cuenca-Barrales C, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Exploring the role of systemic immune-inflammation index and neutrophil-lymphocyte ratio in cardiovascular risk stratification for patients with hidradenitis suppurativa: A cross-sectional study. JOURNAL OF DERMATOLOGY. diciembre de 2022;49(12):1238-44. **IF: 3,468 // Q2 //**

van Huizen A, Menting S, Gyulai R, Iversen L, van der Kraaij G, Middelkamp-Hup M, et al. International eDelphi Study to Reach Consensus on the Methotrexate Dosing Regimen in Patients With Psoriasis. JAMA DERMATOLOGY. mayo de 2022;158(5):561-72. **IF: 11,816 // Q1 // Primer Decil**

Montero-Vilchez T, Pozo-Roman T, Sanchez-Velicia L, Vega-Gutierrez J, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Ustekinumab in the treatment of patients with hidradenitis suppurativa: multicenter case series and systematic review. J Dermatol Treat. 2 de enero de 2022;33(1):348-53. **IF: 3,23 // Q2 //**

Catala A, Munoz-Santos C, Galvan-Casas C, Roncero Riesco M, Revilla Nebreda D, Sola-Truyols A, et al. Cutaneous reactions after SARS-CoV-2 vaccination: a cross-sectional Spanish nationwide study of 405 cases. Br J Dermatol. enero de 2022;186(1):142-52. **IF: 11,113 // Q1 // Primer Decil**

Saenz-Guirado S, Cuenca-Barrales C, Vega-Castillo J, Linares-Gonzalez L, Rodenas-Herranz T, Molina-Leyva A, et al. Combined versus conventional photodynamic therapy with 5-aminolaevulinic acid nanoemulsion (BF-200 ALA) for actinic keratosis: A randomized, single-blind, prospective study. Photodermatol Photoimmunol Photomed. julio de 2022;38(4):334-42. **IF: 3,254 // Q2 //**

Costela Ruiz VJ, Melguizo Rodríguez L, Illescas Montes R, García Recio E, Arias Santiago S, Ruiz C, De Luna Bertos E. Human adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells and their phagocytic capacity. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2022 Jan;26(1):178-85. **IF: 5,295 // Q2 //**

Arias EM, Floriach N, Moreno-Arias G, Camps A, Arias S, Trüeb RM. Targeted Nutritional Supplementation for Telogen Effluvium: Multicenter Study on Efficacy of a Hydrolyzed Collagen, Vitamin-, and Mineral-Based Induction and Maintenance Treatment. Int J Trichology. 2022 Mar-Apr;14(2):49-54. **IF: 0 // 0 //**

Digestivo

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	22
Publicaciones con Factor de Impacto	21
Sumatorio Factor de Impacto	103,27

Ampuero J, Carmona I, Sousa F, Rosales J, Lopez-Garrido A, Casado M, et al. A 2-Step Strategy Combining FIB-4 With Transient Elastography and Ultrasound Predicted Liver Cancer After HCV Cure. AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. enero de 2022;117(1):138-46. **IF: 12,045 // Q1 // Primer Decil**

Caballero-Marcos A, Citores M, Alonso-Fernandez R, Rodriguez-Peralvarez M, Valerio M, Morales J, et al. Decreased Long-Term Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2-Specific Humoral Immunity in Liver Transplantation Recipients 12 Months After Coronavirus Disease 2019. LIVER TRANSPLANTATION. junio de 2022;28(6):1039-50. **IF: 6,112 // Q1 // Primer Decil**

Camba A, Ramos L, Alvarez M, Perez-Mendez L, Nos P, Hernandez V, et al. Psychosocial impact of the COVID-19 pandemic on patients with inflammatory bowel disease in Spain. A post lockdown reflection. GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA. noviembre de 2022;45(9):668-76. **IF: 5,867 // Q2 //**

Carballo F, Albillos A, Llamas P, Orive A, Redondo-Cerezo E, de Santiago E, et al. Consensus document of the Spanish Society of Digestives Diseases and the Spanish Society of Thrombosis and Haemostasis on massive nonvariceal gastrointestinal bleeding and direct-acting oral anticoagulants. REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS. 2022;114(7):375-89. **IF: 2,389 // Q4 //**

Chaparro M, Baston-Rey I, Fernandez-Salgado E, Garca J, Ramos L, Palomares M, et al. Long-Term Real-World Effectiveness and Safety of Ustekinumab in Crohn's Disease Patients: The SUSTAIN Study. INFLAMMATORY BOWEL DISEASES. 2 de noviembre de 2022;28(11):1725-36. **IF: 7,29 // Q1 //**

Chaparro M, Baston-Rey I, Salgado E, Garcia J, Ramos L, Palomares M, et al. Using Interpretable Machine Learning to Identify Baseline Predictive Factors of Remission and Drug Durability in Crohn's Disease Patients on Ustekinumab. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. agosto de 2022;11(15). **IF: 4,964 // Q2 //**

Diez-Echave P, Vezza T, Algieri F, Ruiz-Malagon A, Hidalgo-Garcia L, Garcia F, et al. The melatonergic agonist agomelatine ameliorates high fat diet-induced obesity in mice through the modulation of the gut microbiome. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY. septiembre de 2022;153. **IF: 7,419 // Q1 // Primer Decil**

Gonzalez L, Delgado T, Moron J, Laria L, Carnerero E, Perez M, et al. Ustekinumab in Crohn's disease: real-world outcomes and predictors of response. REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS. 2022;114(5):272-9. **IF: 2,389 // Q4 //**

Jimenez M, Garrido M, Paredes M. Impact on Survival of Pretransplant Portal Vein Thrombosis. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS. enero de 2022;54(1):35-6. **IF: 1,014 // Q4 //**

Lopez-Vico M, Sanchez-Capilla A, Redondo-Cerezo E. Quality of Life in Cohabitants of Patients Suffering Inflammatory Bowel Disease: A Cross-Sectional Study.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. enero de 2022;19(1). **IF: 4,614 // Q2 //**

Martinez A, Hernandez P, Rodriguez M, Saez M, Martin R, Ortiz A, et al. Efficacy and safety of tofacitinib in the treatment of ulcerative colitis: real-life experience in Andalusia. REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS. 2022;114(9):516-21. **IF: 2,389 // Q4 //**

Redondo-Cerezo E, Heredia-Carrasco C, Alegria-Motte C, Caballero-Mateos A, Vadillo-Calles F, Ortega-Suazo E, et al. Accuracy in optical diagnosis for polyps between 5 and 15 mm and its implications on surveillance. A prospective, multicenter study. (POPS study). SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES. julio de 2022;36(7):5356-65. **IF: 3,453 // Q2 //**

Roa-Colomo A, Garrido M, Molina-Vallejo P, Rojas A, Sanchez M, Aranda-Garcia V, et al. Hepatocellular carcinoma risk-stratification based on ASGR1 in circulating epithelial cells for cancer interception. FRONTIERS IN MOLECULAR BIOSCIENCES. 28 de noviembre de 2022;9. **IF: 6,113 // Q1 //**

Rodriguez-Peralvarez M, Colmenero J, Gonzalez A, Gastaca M, Curell A, Caballero-Marcos A, et al. Cumulative exposure to tacrolimus and incidence of cancer after liver transplantation. AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION. junio de 2022;22(6):1671-82. **IF: 9,369 // Q1 // Primer Decil**

Ruiz-Malagon A, Rodriguez-Sanchez M, Rodriguez-Sojo M, Vezza T, Pischel I, Algieri F, et al. Intestinal anti-inflammatory and visceral analgesic effects of a Serpylli herba extract in an experimental model of irritable bowel syndrome in rats. FRONTIERS IN PHARMACOLOGY. 2 de septiembre de 2022;13. **IF: 5,988 // Q1 //**

Schmitz D, Valiente C, Dollhopf M, Perez-Miranda M, Kullmer A, Gornals J, et al. Percutaneous transhepatic or endoscopic ultrasound-guided biliary drainage in malignant distal bile duct obstruction using a self-expanding metal stent: Study protocol for a prospective European multicenter trial (PUMa trial). PLOS ONE. 27 de octubre de 2022;17(10). **IF: 3,752 // Q2 //**

Tham J, Lynch L, Laursen S, Laine L, Dalton H, Ngu J, et al. International multicenter study comparing demographics, therapy and outcomes in bleeding from Mallory Weiss tears and peptic ulcers. ENDOSCOPY INTERNATIONAL OPEN. mayo de 2022;10(05):E653-8. **IF: 0 // 0 //**

Turnes J, Rincon D, Calleja J, Delgado M, Rosales J, Andrade R, et al. Non-pharmacologic direct cost of a simplified strategy with glecaprevir/pibrentasvir for 8 weeks in naive non-cirrhotic patients with hepatitis C implemented in clinical practice. The Just SIMPLE Study. GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA. mayo de 2022;45(5):342-9. **IF: 5,867 // Q2 //**

Valverde-Lopez F, Martinez-Cara J, Redondo-Cerezo E. Acute pancreatitis. MEDICINA CLINICA. 10 de junio de 2022;158(11):556-63. **IF: 3,2 // Q2 //**

Wanden-Berghe C, Martin C, Hernandez J, Pelaez R, Martin P, Compes C, et al. The NADYA-SENPE Home Enteral Nutrition Registry in Spain: years 2018 and 2019. NUTRICION HOSPITALARIA. enero de 2022;39(1):223-9. **IF: 1,169 // Q4 //**

Guarner-Argente C, Ikematsu H, Osera S, Fraile M, Ibañez B, Marra-López C, et al. Location, morphology and invasiveness of lateral spreading tumors in the colorectum differ between two large cohorts from an eastern and western country. Gastroenterología y Hepatología (English Edition). 2022 Jun 1;45(6):440-9. **IF: 5,867 // Q2 //**

Villar-Ortega P, Expósito-Ruiz M, Gutiérrez-Soto M, Ruiz-Cabello Jiménez M, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. The association between Fusobacterium nucleatum and cancer colorectal: A systematic review and meta-analysis. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2022 May;40(5):224-234. **IF: 1,994 // Q4 //**

Endocrinología y Nutrición

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	2
Publicaciones con Factor de Impacto	2
Sumatorio Factor de Impacto	6,012

Fernandez-Lopez M, Blanco-Carnero J, Guardia-Baena J, De Paco-Matallana C, Aragon-Alonso A, Hernandez-Martinez A. Flexible treatment of gestational diabetes mellitus adjusted according to intrauterine fetal growth versus treatment according to strict maternal glycemic parameters: a randomized clinical trial. BMJ OPEN DIABETES RESEARCH & CARE. diciembre de 2022;10(6). **IF: 4,179 // Q2 //**

Martin A, Exposito M, Berdonces M, Gimeno E, Huguet I, Moreno P, et al. Guide of management of alterations in mineral and bone metabolism during gestation and lactation. ENDOCRINOLOGIA DIABETES Y NUTRICION. agosto de 2022;69(7):530-9. **IF: 1,833 // Q4 //**

Enfermedades Infecciosas

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	17
Publicaciones con Factor de Impacto	16
Sumatorio Factor de Impacto	111,741

Bukkems V, Necsoi C, Tenorio C, Garcia C, Alejandro I, Weiss F, et al. Tenofovir Alafenamide Plasma Concentrations Are Reduced in Pregnant Women Living With Human Immunodeficiency Virus (HIV): Data From the PANNA Network. CLINICAL INFECTIOUS DISEASES. 10 de septiembre de 2022;75(4):623-9. **IF: 20,999 // Q1 //**
Primer Decil

Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Cobo F, Hidalgo-Tenorio C. Blood Culture-Negative

Infective Endocarditis by *Mycoplasma hominis*: Case Report and Literature Review. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. julio de 2022;11(13). **IF: 4,964 // Q2 //**

Fanciulli C, Berenguer J, Busca C, Vivancos M, Tellez M, Dominguez L, et al. Epidemiological trends of HIV/HCV coinfection in Spain, 2015-2019. HIV MEDICINE. agosto de 2022;23(7):705-16. **IF: 3,094 // Q3 //**

Garcia-Alvarez L, Garcia-Garcia C, Munoz P, Farinas-Alvarez M, Cuadra M, Fernandez-Hidalgo N, et al. Bartonella Endocarditis in Spain: Case Reports of 21 Cases. PATHOGENS. mayo de 2022;11(5). **IF: 4,531 // Q2 //**

Gomez-Ayerbe C, Palacios R, Mayorga M, Navarrete M, Ferra S, Ruiz I, et al. Weight changes after first-line antiretroviral initiation in a cohort of HIV-positive patients in Southern Spain (CAPOTA study). INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS. noviembre de 2022;33(13):1119-23. **IF: 1,456 // Q4 //**

Gutierrez-Bautista J, Martinez-Chamorro A, Rodriguez-Nicolas A, Rosales-Castillo A, Jimenez P, Anderson P, et al. Major Histocompatibility Complex Class I Chain-Related alpha (MICA) STR Polymorphisms in COVID-19 Patients. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. julio de 2022;23(13). **IF: 6,208 // Q1 //**

Gutierrez-Bautista J, Rodriguez-Nicolas A, Rosales-Castillo A, Lopez-Ruz M, Martin-Casares A, Fernandez-Rubiales A, et al. Study of HLA-A,-B,-C,-DRB1 and-DQB1 polymorphisms in COVID-19 patients. JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION. junio de 2022;55(3):421-7. **IF: 10,273 // Q1 //**

Herrera-Hidalgo L, Lomas-Cabezas J, Lopez-Cortes L, Luque-Marquez R, Lopez-Cortes L, Martinez-Marcos F, et al. Ampicillin Plus Ceftriaxone Combined Therapy for Enterococcus faecalis Infective Endocarditis in OPAT. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. enero de 2022;11(1). **IF: 4,964 // Q2 //**

Hidalgo-Tenorio C, Pasquau J, Vinuesa D, Ferra S, Terron A, SanJoaquin I, et al. DOLAVI Real-Life Study of Dolutegravir Plus Lamivudine in Naive HIV-1 Patients (48 Weeks). VIRUSES-BASEL. marzo de 2022;14(3). **IF: 5,818 // Q2 //**

Hidalgo-Tenorio C, Vinuesa D, Garcia-Vallecillos C, Munoz-Medina L, Sequera S, Javier R, et al. Rildo: Real-World Multicenter Study on the Effectiveness and Safety of Single-Tablet Regimen of Dolutegravir plus Rilpivirine in Treatment-Experienced People Living with HIV. VIRUSES-BASEL. diciembre de 2022;14(12). **IF: 5,818 // Q2 //**

Merchante N, Carcel S, Garrido-Gracia J, Trigo-Rodriguez M, Moreno M, Leon-Lopez R, et al. Early Use of Sarilumab in Patients Hospitalized with COVID-19 Pneumonia and Features of Systemic Inflammation: the SARICOR Randomized Clinical Trial. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY. febrero de 2022;66(2). **IF: 5,938 // Q2 //**

Molina J, Rosso-Fernandez C, Montero-Mateos E, Pano-Pardo J, Solla M, Guisado-Gil A, et al. Study protocol for a randomized clinical trial to assess 7 versus 14-days of treatment for Pseudomonas aeruginosa bloodstream infections (SHORTEN-2 trial). PLOS ONE. 22 de diciembre de 2022;17(12). **IF: 3,752 // Q2 //**

Morata L, Aguado J, Salavert M, Pasquau J, Miguez E, Munoz P, et al. Dalbavancin in clinical practice in Spain: a 2 year retrospective study. JAC-ANTIMICROBIAL RESISTANCE. 3 de noviembre de 2022;4(6). **IF: 0 // 0 //**

Sadyrbaeva-Dolgova S, Garcia-Fumero R, Exposito-Ruiz M, Pasquau-Liano J, Jimenez-

Morales A, Hidalgo-Tenorio C. Incidence of nephrotoxicity associated with intravenous colistimethate sodium administration for the treatment of multidrug-resistant gram-negative bacterial infections. SCIENTIFIC REPORTS. 10 de septiembre de 2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**

Valerio M, Camici M, Machado M, Galar A, Olmedo M, Sousa D, et al. Aspergillus endocarditis in the recent years, report of cases of a multicentric national cohort and literature review. MYCOSES. marzo de 2022;65(3):362-73. **IF: 4,931 // Q2 //**

Wei F, Goodman M, Xia N, Zhang J, Giuliano A, D'Souza G, et al. Incidence and Clearance of Anal Human Papillomavirus Infection in 16 164 Individuals, According to Human Immunodeficiency Virus Status, Sex, and Male Sexuality: An International Pooled Analysis of 34 Longitudinal Studies. CLINICAL INFECTIOUS DISEASES. **IF: 20,999 // Q1 // Primer Decil**

Pasquau-Liaño J, Sadyrbaeva-Dolgova S, Sequera-Arquellada S, García-Vallecillos C, Hidalgo-Tenorio C. Timing in antibiotic therapy: when and how to start, de-escalate and stop antibiotic therapy. Proposals from a established antimicrobial stewardship program. Revista Española de Quimioterapia. 2022 Oct 2;35. **IF: 2,515 // Q3 //**

Farmacia Hospitalaria

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	16
Publicaciones con Factor de Impacto	14
Sumatorio Factor de Impacto	63,3

Acebedo-Martinez F, Alarcon-Payer C, Barrales-Ruiz H, Niclos-Gutierrez J, Dominguez-Martin A, Choquesillo-Lazarte D. Towards the Development of Novel Diclofenac Multicomponent Pharmaceutical Solids. CRYSTALS. agosto de 2022;12(8). **IF: 2,67 // Q2 //**

Alarcon-Payer C, Suarez M, Roldan A, Puerta J, Morales A. Impact of Genetic Polymorphisms and Biomarkers on the Effectiveness and Toxicity of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia and Acute Myeloid Leukemia. JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE. octubre de 2022;12(10). **IF: 3,508 // Q2 //**

Alfaya F, Fuentes-Senise C, Cura Y. Clinical and economic aspects of chondroitin sulfate in osteoarthritis management: a brief review of recent evidence. ARS PHARMACEUTICA. julio de 2022;63(3):294-305. **IF: 0 // 0 //**

Blagec K, Swen J, Koopmann R, Cheung K, Crommentuijn-van Rhenen M, Holsappel I, et al. Pharmacogenomics decision support in the U-PGx project: Results and advice from clinical implementation across seven European countries. PLOS ONE. 2022;17(6). **IF: 3,752 // Q2 //**

Blanquez-Martinez D, Diaz-Villamarin X, Garcia-Rodriguez S, Antunez-Rodriguez A,

Pozo-Agundo A, Martinez-Gonzalez L, et al. Genetic Polymorphisms in VEGFR Coding Genes (FLT1/KDR) on Ranibizumab Response in High Myopia and Choroidal Neovascularization Patients. PHARMACEUTICS. agosto de 2022;14(8). **IF: 6,525 // Q1 //**

Cantudo-Cuenca M, Jimenez-Morales A, Martinez-de la Plata J. Pharmacist-driven antimicrobial stewardship program in a long-term care facility by assessment of appropriateness. EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE. diciembre de 2022;13(6):1357-64. **IF: 3,269 // Q3 //**

Cantudo-Cuenca M, Jimenez-Morales A, Martinez-de la Plata J. Pharmacist-led antimicrobial stewardship programme in a small hospital without infectious diseases physicians. SCIENTIFIC REPORTS. 9 de junio de 2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**

Carinanos P, Guerrero-Rascado J, Valle A, Cazorla A, Titos G, Foyo-Moreno I, et al. Assessing pollen extreme events over a Mediterranean site: Role of local surface meteorology. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. 1 de marzo de 2022;272. **IF: 5,755 // Q1 //**

Fuentes-Senise C, Alfaya F, Senise-Gomez M, Cura Y. Patient participation in research projects in Community Pharmacies: An exploratory study. ARS PHARMACEUTICA. abril de 2022;63(2):144-51. **IF: 0 // 0 //**

Lancheros L, Tolosa S, Navas J, Martinez F, Martin A, Morales A, et al. Effect of Single Nucleotide Polymorphisms in the Vitamin D Metabolic Pathway on Susceptibility to Non-Small-Cell Lung Cancer. NUTRIENTS. noviembre de 2022;14(21). **IF: 6,706 // Q1 //**

Ramirez-Tortosa C, Alonso-Calderon R, Galvez-Navas J, Perez-Ramirez C, Quiles J, Sanchez-Rovira P, et al. Hypoxia-Inducible Factor-1 Alpha Expression Is Predictive of Pathological Complete Response in Patients with Breast Cancer Receiving Neoadjuvant Chemotherapy. CANCERS. noviembre de 2022;14(21). **IF: 6,575 // Q1 //**

Rojo P, Ramirez C, Navas J, Lancheros L, Tolosa S, Tortosa M, et al. Vitamin D-Related Single Nucleotide Polymorphisms as Risk Biomarker of Cardiovascular Disease. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. agosto de 2022;23(15). **IF: 6,208 // Q1 //**

Sadyrbaeva-Dolgova S, Garcia-Fumero R, Exposito-Ruiz M, Pasquau-Liano J, Jimenez-Morales A, Hidalgo-Tenorio C. Incidence of nephrotoxicity associated with intravenous colistimethate sodium administration for the treatment of multidrug-resistant gram-negative bacterial infections. SCIENTIFIC REPORTS. 10 de septiembre de 2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**

Verdugo-Escamilla C, Alarcon-Payer C, Acebedo-Martinez F, Dominguez-Martin A, Choquesillo-Lazarte D. New Metformin-Citric Acid Pharmaceutical Molecular Salt: Improving Metformin Physicochemical Properties. CRYSTALS. diciembre de 2022;12(12). **IF: 2,67 // Q2 //**

Verdugo-Escamilla C, Alarcon-Payer C, Acebedo-Martinez F, Fernandez-Penas R, Dominguez-Martin A, Choquesillo-Lazarte D. Lidocaine Pharmaceutical Multicomponent Forms: A Story about the Role of Chloride Ions on Their Stability. CRYSTALS. junio de 2022;12(6). **IF: 2,67 // Q2 //**

Pasquau-Liaño J, Sadyrbaeva-Dolgova S, Sequera-Arquellada S, García-Vallecillos C,

Hidalgo-Tenorio C. Timing in antibiotic therapy: when and how to start, de-escalate and stop antibiotic therapy. Proposals from a stablished antimicrobial stewardship program. Revista Española de Quimioterapia. 2022 Oct 2;35. **IF: 2,515 // Q3 //**

Física y Protección Radiológica

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	1
Publicaciones con Factor de Impacto	1
Sumatorio Factor de Impacto	4,717

Salvat F, Llosa J, Lallena A, Almansa J. ECCPA: Calculation of classical and quantum cross sections for elastic collisions of charged particles with atoms. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS. agosto de 2022;277. **IF: 4,717 // Q2 //**

Hematología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	20
Publicaciones con Factor de Impacto	20
Sumatorio Factor de Impacto	212,242

Alarcon-Payer C, Suarez M, Roldan A, Puerta J, Morales A. Impact of Genetic Polymorphisms and Biomarkers on the Effectiveness and Toxicity of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia and Acute Myeloid Leukemia. JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE. octubre de 2022;12(10). **IF: 3,508 // Q2 //**

Chumbita M, Puerta-Alcalde P, Yanez L, Cuesta M, Chinaea A, Morales I, et al. Resistance to empirical beta-lactams recommended in febrile neutropenia guidelines in Gram-negative bacilli bloodstream infections in Spain: a multicentre study. JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY. 29 de junio de 2022;77(7):2017-23. **IF: 5,758 // Q1 //**

Encinas C, Hernandez-Rivas J, Oriol A, Rosinol L, Blanchard M, Bellon J, et al. A simple score to predict early severe infections in patients with newly diagnosed multiple myeloma. BLOOD CANCER JOURNAL. 19 de abril de 2022;12(4). **IF: 9,812 // Q1 //**

Garces J, Cedena M, Puig N, Burgos L, Perez J, Cordon L, et al. Circulating Tumor Cells for the Staging of Patients With Newly Diagnosed Transplant-Eligible Multiple Myeloma. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY. 20 de septiembre de 2022;40(27):3151-+. **IF: 50,717 // Q1 // Primer Decil**

Guerrero C, Puig N, Cedena M, Goicoechea I, Perez C, Garces J, et al. A Machine Learning Model Based on Tumor and Immune Biomarkers to Predict Undetectable

MRD and Survival Outcomes in Multiple Myeloma. CLINICAL CANCER RESEARCH. 15 de junio de 2022;28(12):2598-609. **IF: 13,801 // Q1 // Primer Decil**

Hernandez-Rivas J, Rios-Tamayo R, Encinas C, Alonso R, Lahuerta J. The changing landscape of relapsed and/or refractory multiple myeloma (MM): fundamentals and controversies. BIOMARKER RESEARCH. 9 de enero de 2022;10(1). **IF: 8,633 // Q1 //**

Kanoni S, Graham S, Wang Y, Surakka I, Ramdas S, Zhu X, et al. Implicating genes, pleiotropy, and sexual dimorphism at blood lipid loci through multi-ancestry meta-analysis. GENOME BIOLOGY. 27 de diciembre de 2022;23(1). **IF: 17,906 // Q1 //**

Primer Decil

Macauda A, Clay-Gilmour A, Hielscher T, Hildebrandt M, Kruszewski M, Orłowski R, et al. Does a Multiple Myeloma Polygenic Risk Score Predict Overall Survival of Patients with Myeloma? CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION. septiembre de 2022;31(9):1863-6. **IF: 4,09 // Q3 //**

Macias-Sanchez M, Morata-Tarifa C, Cuende N, Cardesa-Gil A, Cuesta-Casas M, Pascual-Cascon M, et al. Mesenchymal Stromal Cells for Treating Steroid-Resistant Acute and Chronic Graft Versus Host Disease: A Multicenter Compassionate Use Experience. STEM CELLS TRANSLATIONAL MEDICINE. 29 de abril de 2022;11(4):343-55. **IF: 7,655 // Q1 //**

Mingot-Castellano M, Bastida J, Caballero-Navarro G, Urena L, Gonzalez-Lopez T, Gonzalez-Porras J, et al. Novel Therapies to Address Unmet Needs in ITP. PHARMACEUTICALS. julio de 2022;15(7). **IF: 5,215 // Q2 //**

Mingot-Castellano M, Butta N, Canaro M, Solano M, Sanchez-Gonzalez B, Jimenez-Barcenas R, et al. COVID-19 Vaccines and Autoimmune Hematologic Disorders. VACCINES. junio de 2022;10(6). **IF: 4,961 // Q2 //**

Ocio E, Montes-Gaisan C, Bustamante G, Garzon S, Gonzalez E, Perez E, et al. Clinical and Sociodemographic Characteristics of Patients With Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma and Their influence on Treatment in the Real-World Setting in Spain: The CharisMMa Study. CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA. abril de 2022;22(4):E241-9. **IF: 2,822 // Q3 //**

Orgueira A, Perez M, Arias J, Rosinol L, Oriol A, Teruel A, et al. Unsupervised machine learning improves risk stratification in newly diagnosed multiple myeloma: an analysis of the Spanish Myeloma Group. BLOOD CANCER JOURNAL. 25 de abril de 2022;12(4). **IF: 9,812 // Q1 //**

Puig N, Contreras M, Agullo C, Martinez-Lopez J, Oriol A, Blanchard M, et al. Mass spectrometry vs immunofixation for treatment monitoring in multiple myeloma. BLOOD ADVANCES. 14 de junio de 2022;6(11):3234-9. **IF: 7,637 // Q1 //**

Ramdas S, Judd J, Graham S, Kanoni S, Wang Y, Surakka I, et al. A multi-layer functional genomic analysis to understand noncoding genetic variation in lipids. AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS. 4 de agosto de 2022;109(8):1366-87. **IF: 11,043 // Q1 // Primer Decil**

Sancho J, Marin-Niebla A, Fernandez S, Capote F, Canigral C, Grande C, et al. IBRORS-MCL study: a Spanish retrospective and observational study of relapsed/refractory mantle-cell lymphoma treated with ibrutinib in routine clinical practice. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY. septiembre de 2022;116(3):381-92. **IF:**

2,319 // Q4 //

Vilorio-Marques L, Fernandez C, Mora E, Gutierrez L, Bua B, Lorenzo M, et al. Relevance of infections on the outcomes of patients with myelodysplastic syndromes, chronic myelomonocytic leukemia, and acute myeloid leukemia treated with hypomethylating agents: a cohort study from the GESMD. THERAPEUTIC ADVANCES IN HEMATOLOGY. septiembre de 2022;13. **IF: 5,4 // Q2 //**

Zeiser R, Socie G, Schroeder M, Bhyankar S, Vaz C, Kwon M, et al. Efficacy and safety of itacitinib versus placebo in combination with corticosteroids for initial treatment of acute graft-versus-host disease (GRAVITAS-301) : a randomised, multicentre, double-blind, phase 3 trial. LANCET HAEMATOLOGY. enero de 2022;9(1):E14-25. **IF: 30,153 // Q1 // Primer Decil**

Canzian F, Piredda C, Macaуда A, Zawirska D, Andersen NF, Nagler A, et al. A polygenic risk score for multiple myeloma risk prediction. Eur J Hum Genet. 2022 Apr;30(4):474-479. **IF: 5,351 // Q1 //**

Chumbita M, Puerta-Alcalde P, Yáñez L, Cuesta MA, China A, Español Morales I, Fernández Abellán P, Gudiol C, Guerreiro M, González-Sierra P, Rojas R. Resistance to empirical β -lactams recommended in febrile neutropenia guidelines in Gram-negative bacilli bloodstream infections in Spain: a multicentre study. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2022 Jul;77(7):2017-23. **IF: 5,758 // Q1 //**

Laboratorio Clínico

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	16
Publicaciones con Factor de Impacto	16
Sumatorio Factor de Impacto	90,805

Cruz R, Diz-de Almeida S, de Heredia M, Quintela I, Ceballos F, Lorenzo-Salazar G, et al. Novel genes and sex differences in COVID-19 severity. HUMAN MOLECULAR GENETICS. 2022 Nov 10;31(22):3789-3806. **IF: 5,121 // Q2 //**

Cuadros M, Cano C, Garcia-Rodriguez S, Martin J, Poyatos-Andujar A, Ruiz-Cabello F, et al. Acceleration of the DNA methylation clock among lynch syndrome-associated mutation carriers. BMC MEDICAL GENOMICS. 4 de marzo de 2022;15(1). **IF: 3,622 // Q2 //**

Diaz-Alberola I, Espuch-Oliver A, Garcia-Aznar J, Ganoza-Gallardo C, Aguilera-Franco M, Sampedro A, et al. Common Variable Immunodeficiency Associated with a De Novo IKZF1 Variant and a Low Humoral Immune Response to the SARS-CoV-2 Vaccine. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. mayo de 2022;11(9). **IF: 4,964 // Q2 //**

Diaz-Alberola I, Gutierrez-Bautista J, Espuch-Oliver A, Garcia-Aznar J, Anderson P, Jimenez P, et al. Incidence, Management Experience and Characteristics of Patients with Giardiasis and Common Variable Immunodeficiency. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. diciembre de 2022;11(23). **IF: 4,964 // Q2 //**

Espuch-Oliver A, Vazquez-Lorente H, Jurado-Fasoli L, de Haro-Munoz T, Diaz-Alberola I, Lopez-Velez M, et al. References Values of Soluble alpha-Klotho Serum Levels Using an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay in Healthy Adults Aged 18-85 Years. *JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE*. mayo de 2022;11(9). **IF: 4,964 // Q2 //**

Gutierrez-Bautista J, Lopez-Nevot M, Gomez-Vicente E, Quesada T, Marin E, Rodriguez A, et al. Study of humoral and cellular immunity in vaccinated with mRNA-1273. *APMIS*. mayo de 2022;130(5):261-9. **IF: 3,428 // Q3 //**

Gutierrez-Bautista J, Martinez-Chamorro A, Rodriguez-Nicolas A, Rosales-Castillo A, Jimenez P, Anderson P, et al. Major Histocompatibility Complex Class I Chain-Related alpha (MICA) STR Polymorphisms in COVID-19 Patients. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES*. julio de 2022;23(13). **IF: 6,208 // Q1 //**

Gutierrez-Bautista J, Rodriguez-Nicolas A, Rosales-Castillo A, Lopez-Ruz M, Martin-Casares A, Fernandez-Rubiales A, et al. Study of HLA-A,-B,-C,-DRB1 and-DQB1 polymorphisms in COVID-19 patients. *JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION*. junio de 2022;55(3):421-7. **IF: 10,273 // Q1 //**

Gutierrez-Bautista J, Sampedro A, Gomez-Vicente E, Rodriguez-Granger J, Reguera J, Cobo F, et al. HLA Class II Polymorphism and Humoral Immunity Induced by the SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccine. *VACCINES*. marzo de 2022;10(3). **IF: 4,961 // Q2 //**

Guzman-Jimenez A, Gonzalez-Munoz S, Cervan-Martin M, Rivera-Egea R, Garrido N, Lujan S, et al. Contribution of TEX15 genetic variants to the risk of developing severe non-obstructive oligozoospermia. *FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY*. 15 de diciembre de 2022;10. **IF: 6,081 // Q1 //**

Molina-Zayas M, Garrido-Navas C, Garcia-Puche J, Barwell J, Pedrinaci S, Atienza M, et al. Identification of hereditary breast and ovarian cancer germline variants in Granada (Spain): NGS perspective. *MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS*. mayo de 2022;297(3):859-71. **IF: 2,98 // Q3 //**

Pena-Couso L, Ercibengoa M, Mercadillo F, Gomez-Sanchez D, Inglada-Perez L, Santos M, et al. Considerations on diagnosis and surveillance measures of PTEN hamartoma tumor syndrome: clinical and genetic study in a series of Spanish patients. *ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES*. 28 de febrero de 2022;17(1). **IF: 4,303 // Q2 //**

Rodriguez-Hernandez M, Carneros D, Nunez-Nunez M, Coca R, Baena R, Lopez-Ruiz G, et al. Identification of IL-6 Signalling Components as Predictors of Severity and Outcome in COVID-19. *FRONTIERS IN IMMUNOLOGY*. 13 de mayo de 2022;13. **IF: 8,786 // Q1 //**

Ruiz O, Sanchez-Maldonado J, Lopez-Nevot M, Garcia P, Macaudo A, Hernandez-Mohedo F, et al. Autophagy in Hematological Malignancies. *CANCERS*. octubre de 2022;14(20). **IF: 6,575 // Q1 //**

Sanchez-Maldonado J, Collado R, Cabrera-Serrano A, Ter Horst R, Galvez-Montosa F, Robles-Fernandez I, et al. Type 2 Diabetes-Related Variants Influence the Risk of Developing Prostate Cancer: A Population-Based Case-Control Study and Meta-Analysis. *CANCERS*. mayo de 2022;14(10). **IF: 6,575 // Q1 //**

Navarro-Ocón A, Blaya-Cánovas JL, López-Tejada A, Blancas I, Sánchez-Martín RM, Garrido MJ, Griñán-Lisón C, Calahorra J, Cara FE, Ruiz-Cabello F, Marchal JA. Nanomedicine as a promising tool to overcome immune escape in breast cancer.

Pharmaceutics. 2022 Feb 25;14(3):505. **IF: 6,525 // Q1 //**

Medicina Intensiva

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	12
Publicaciones con Factor de Impacto	11
Sumatorio Factor de Impacto	41,16

Ballesteros M, Sanchez-Arguiano M, Chico-Fernandez M, Barea-Mendoza J, Servia-Goixart L, Sanchez-Casado M, et al. Chronic critical illness in polytrauma. Results of the Spanish trauma in ICU registry. ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA. julio de 2022;66(6):722-30. **IF: 2,274 // Q4 //**

Estella A, Garmendia J, de la Fuente C, Casas J, Yuste M, Villar R, et al. Predictive factors of six-week mortality in critically ill patients with SARS-CoV-2: A multicenter prospective study. MEDICINA INTENSIVA. abril de 2022;46(4):179-91. **IF: 2,799 // Q3 //**

Gamarra-Morales Y, Molina-Lopez J, Machado-Casas J, Herrera-Quintana L, Vazquez-Lorente H, Castano-Perez J, et al. Influence of Nutritional Parameters on the Evolution, Severity and Prognosis of Critically Ill Patients with COVID-19. NUTRIENTS. diciembre de 2022;14(24). **IF: 6,706 // Q1 //**

Garrido J, Martinez-Rodriguez D, Rodriguez-Serrano F, Perez-Villares J, Ferreiro-Marzal A, Jimenez-Quintana M, et al. Mathematical model optimized for prediction and health care planning for COVID-19. MEDICINA INTENSIVA. mayo de 2022;46(5):248-58. **IF: 2,799 // Q3 //**

Heras-Gonzalez L, Espino D, Jimenez-Casquet M, Lopez-Moro A, Olea-Serrano F, Mariscal-Arcas M. Influence of BPA exposure, measured in saliva, on childhood weight. FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY. 8 de diciembre de 2022;13. **IF: 6,055 // Q1 //**

Mingorance J, Bailon A, Escobar J, Febres L. Coarctation of the Aorta: An Atypical Case Treated by a Double Layer Stent Technique. EJVES VASCULAR FORUM. 2022;55:23-6. **IF: 0 // 0 //**

Moya-Munoz N, Armenteros-Fernandez E, Bautista-Martir C, Vilchez-Diaz I, Lopez-Medina I, Montoya-Juarez R, et al. Assessment of Health Indicators in Individuals with Intestinal Stoma using the Nursing Outcomes Classification: A Cross-Sectional Study. FRONTIERS IN SURGERY. 20 de mayo de 2022;9. **IF: 2,568 // Q2 //**

Munoz J, Gonzalez B, Garcia E, Gallegos F, Perez-Villares J. Role of normothermic perfusion with ECMO in donation after controlled cardiac death in Spain. MEDICINA INTENSIVA. enero de 2022;46(1):31-41. **IF: 2,799 // Q3 //**

Palomo-Lopez N, Rodriguez-Rodriguez A, Martin-Villen L, Mendoza-Prieto M, de Azua-Lopez Z, Sempere-Bordes L, et al. Immunomodulation of Oxidative Stress during

Organ Donation Process: Preliminary Results. HEALTHCARE. mayo de 2022;10(5). **IF: 3,16 // Q2 //**

Martinez M, Saez V, Delgado M. Endobronchial fibrinolysis in a patient with extracorporeal membrane oxygenation. MEDICINA INTENSIVA. enero de 2022;46(1):63-63. **IF: 2,799 // Q3 //**

Ballesteros MÁ, Sánchez-Arguiano MJ, Chico-Fernández M, Barea-Mendoza JA, Serviá-Goixart L, Sánchez-Casado M, et al. Chronic critical illness in polytrauma. Results of the Spanish trauma in ICU registry. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2022 Jul;66(6):722-30. **IF: 2,274 // Q4 //**

Herrera-Quintana L, Vázquez-Lorente H, Molina-López J, Gamarra-Morales Y, Martín-López JI, Planells E. Vitamin D Status in Critically Ill Patients with SIRS and Its Relationship with Circulating Zn and Related Parameters during ICU Stay. Nutrients. 2022 Aug 30;14(17):3580. **IF: 6,706 // Q1 // No firma HUVN**

Medicina Interna

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	26
Publicaciones con Factor de Impacto	19
Sumatorio Factor de Impacto	103,423

Arandia N, Espinosa G, del Castillo A, Tolosa-Vilella C, Colunga-Arguelles D, de Heredia C, et al. Anti-Polymyositis/Scl Antibodies in Systemic Sclerosis Clinical Associations in a Multicentric Spanish Cohort and Review of the Literature. JCR-JOURNAL OF CLINICAL RHEUMATOLOGY. enero de 2022;28(1):E180-8. **IF: 3,902 // Q3 //**

Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Cobo F, Hidalgo-Tenorio C. Blood Culture-Negative Infective Endocarditis by Mycoplasma hominis: Case Report and Literature Review. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. julio de 2022;11(13). **IF: 4,964 // Q2 //**

Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Jaen-Aguila F. Monogenic form of secondary arterial hypertension. HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR. julio de 2022;39(3):135-7. **IF: 0 // 0 //**

Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Simo V. Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) as a presentation of AL amyloidosis. HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR. abril de 2022;39(2):95-7. **IF: 0 // 0 //**

Carbonell C, Marcos M, Guillen-Del-Castillo A, Rubio-Rivas M, Argibay A, Marin-Ballve A, et al. Standardized incidence ratios and risk factors for cancer in patients with systemic sclerosis: Data from the Spanish Scleroderma Registry (RESCLE). AUTOIMMUNITY REVIEWS. octubre de 2022;21(10). **IF: 17,39 // Q1 // Primer Decil**

García A, Fabregate M, Manzano L, del Castillo A, Rivas M, Argibay A, et al. Left ventricular diastolic dysfunction in systemic sclerosis: Clinical, immunological and survival differences in the Spanish RESCLE registry. SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM. agosto de 2022;55. **IF: 5,431 // Q2 //**

García-de los Ríos C, Medina-Casado M, Díaz-Chamorro A, Sierras-Jiménez M, Lardelli-Claret P, Caliz-Caliz R, et al. Sclerostin as a biomarker of cardiovascular risk in women with systemic lupus erythematosus. SCIENTIFIC REPORTS. 14 de diciembre de 2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**

García-de los Ríos C, Roa-Chamorro R, Torres-Quintero L, González-Bustos P. Hypertension secondary to abdominal mass. HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR. enero de 2022;39(1):46-8. **IF: 0 // 0 //**

Gavilán-Carrera B, Delgado-Fernández M, Sierra-Nieto E, Acosta-Manzano P, Borges-Cosic M, Soriano-Maldonado A, et al. Sedentary time is associated with depressive symptoms and state anxiety in women with fibromyalgia. Could physical activity and fitness modify this association? The al-andalus project. DISABILITY AND REHABILITATION. **IF: 2,439 // Q2 //**

Gavilán-Carrera B, Geenen R, Hughes C, Barbosa L, Visser M, McVeigh J, et al. NET-RMDs study: networks of fatigue and pain in rheumatic and musculoskeletal diseases - protocol for an international cross-sectional study. BMJ OPEN. noviembre de 2022;12(11). **IF: 3,006 // Q2 //**

Guillén-Del-Castillo A, Meseguer M, Fonollosa-Pla V, Giménez B, Colunga-Argüelles D, Revilla-López E, et al. Impact of interstitial lung disease on the survival of systemic sclerosis with pulmonary arterial hypertension. SCIENTIFIC REPORTS. 28 de marzo de 2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**

Gutiérrez-Bautista J, Martínez-Chamorro A, Rodríguez-Nicolas A, Rosales-Castillo A, Jiménez P, Anderson P, et al. Major Histocompatibility Complex Class I Chain-Related alpha (MICA) STR Polymorphisms in COVID-19 Patients. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. julio de 2022;23(13). **IF: 6,208 // Q1 //**

Gutiérrez-Bautista J, Rodríguez-Nicolas A, Rosales-Castillo A, López-Ruz M, Martín-Casares A, Fernández-Rubiales A, et al. Study of HLA-A,-B,-C,-DRB1 and-DQB1 polymorphisms in COVID-19 patients. JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION. junio de 2022;55(3):421-7. **IF: 10,273 // Q1 //**

Palmero S, Zuniga M, Martínez V, Parrilla R, Muñoz A, Romera W, et al. Point-of-Care Ultrasound (POCUS) as an Extension of the Physical Examination in Patients with Bacteremia or Candidemia. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. julio de 2022;11(13). **IF: 4,964 // Q2 //**

Pardo-Cabello A, Manzano-Gamero V, Puche-Canas E. Placebo: a brief updated review. NAUNYN-SCHMIEDEBERG ARCHIVES OF PHARMACOLOGY. noviembre de 2022;395(11):1343-56. **IF: 3,195 // Q3 //**

Ramudo-Cela L, Santana-Martínez S, García-Ramos M, Bergamino M, García-Giustiniani D, Velez-Vieitez P, et al. Combining familial hypercholesterolemia and statin genetic studies as a strategy for the implementation of pharmacogenomics. A multidisciplinary approach. PHARMACOGENOMICS JOURNAL. mayo de 2022;22(3):180-7. **IF: 3,245 // Q3 //**

Roa-Chamorro R, González-Bustos P, Torres-Quintero L. Is it necessary to perform cardiovascular screening in migrant patients? CLINICA E INVESTIGACION EN ARTERIOSCLEROSIS. septiembre de 2022;34(5):285-90. **IF: 0 // 0 //**

Rodríguez-Leor O, Jaén-Aguila F, Segura J, Nunez-Gil I, García-Touchard A, Rubio E, et

- al. Renal denervation for the management of hypertension. Joint position statement from the SEH-LELHA and the ACI-SEC. REC-INTERVENTIONAL CARDIOLOGY. enero de 2022;4(1):39-46. **IF: 0 // 0 //**
- Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Jaldo M. TINU syndrome: a probably underdiagnosed entity. REVISTA DE NEFROLOGIA DIALISIS Y TRASPLANTE. abril de 2022;42(2):149-52. **IF: 0,203 // Q4 //**
- Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A. Arterial hypertension of infrequent cause. HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR. abril de 2022;39(2):92-4. **IF: 0 // 0 //**
- Rosales-Castillo A, Jimenez-Guerra G, Ruiz-Gomez L, Exposito-Ruiz M, Navarro-Mari J, Gutierrez-Fernandez J. Emerging Presence of Culturable Microorganisms in Clinical Samples of the Genitourinary System: Systematic Review and Experience in Specialized Care of a Regional Hospital. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. marzo de 2022;11(5). **IF: 4,964 // Q2 //**
- Tello B, Ibanez E, Mateo P, Comet L, Robles E, Blanco J, et al. The challenge of comprehensive nailfold videocapillaroscopy practice: a further contribution. CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY. octubre de 2022;40(10):1926-32. **IF: 4,862 // Q2 //**
- Zamora-Pasadas M, Marfil-Alvarez R, Gonzalez-Bustos P, Magan-Fernandez A, Mesa F. Periodontitis is associated with higher subclinical atherosclerosis in patients with systemic lupus erythematosus. JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH. junio de 2022;57(3):479-86. **IF: 3,946 // Q1 //**
- Gavilán-Carrera B, Vargas-Hitos JA, Morillas-de-Laguno P, Rosales-Castillo A, Sola-Rodríguez S, Callejas-Rubio JL, et al. Effects of 12-week aerobic exercise on patient-reported outcomes in women with systemic lupus erythematosus. Disabil Rehabil. 2022;44(10):1863-71. **IF: 2,439 // Q2 //**
- Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V, Luna JD. The impact of PIPs on mortality and readmissions in older adults: a retrospective cohort study. European Journal of Clinical Pharmacology. 2022 Jan 1:1-7. **IF: 3,064 // Q3 //**
- Pérez de Isla L, Watts GF, Muñoz-Grijalvo O, Díaz-Díaz JL, Alonso R, Zambón D, et al. A resilient type of familial hypercholesterolaemia: case-control follow-up of genetically characterized older patients in the SAFEHEART cohort. Eur J Prev Cardiol. 2022 May 5;29(5):795-801. **IF: 8,526 // Q1 //**
- Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Jaén-Águila F. Forma monogénica de hipertensión arterial secundaria [Monogenic form of secondary arterial hypertension]. Hipertens Riesgo Vasc. 2022 Jul-Sep;39(3):135-137. **IF: 0 // 0 //**

Medicina Nuclear

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	18
Publicaciones con Factor de Impacto	18
Sumatorio Factor de Impacto	90,71

- Acosta F, Sanchez-Delgado G, Martinez-Tellez B, Osuna-Prieto F, Mendez-Gutierrez A, Aguilera C, et al. A larger brown fat volume and lower radiodensity are related to a greater cardiometabolic risk, especially in young men. EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY. julio de 2022;187(1):171-83. **IF: 6,558 // Q1 //**
- Aguirre A, Fernandez J, Sanchez R, Arnau I, Navas D, Meca S. Radioguided surgery with iodine-125 seeds in breast cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy. REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR. marzo de 2022;41(2):71-7. **IF: 1,247 // Q4 //**
- Alonso J, Casans I, Gonzalez F, Fuster D, Rodriguez A, Sanchez N, et al. Economic evaluations of radioembolization with Itrium-90 microspheres in hepatocellular carcinoma: a systematic review. BMC GASTROENTEROLOGY. 2 de julio de 2022;22(1). **IF: 2,847 // Q4 //**
- Cristi-Montero C, Solis-Urra P, Sanchez-Martinez J, Olivares-Arancibia J, Hernandez-Jana S, Gajardo-Araya G, et al. Which one? A comparative study of traditional and sports uniforms on academic achievement, cognitive performance, playtime, bullying, and discrimination in adolescents: The Cogni-Action Project. FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH. 12 de agosto de 2022;10. **IF: 6,461 // Q1 //**
- de Nova J, Hernando J, Nunez M, Benitez G, Ibanez E, Garcia M, et al. Management of incidentally discovered appendiceal neuroendocrine tumors after an appendectomy. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. 7 de abril de 2022;28(13):1304-14. **IF: 5,374 // Q2 //**
- Martinez-Tellez B, Sanchez-Delgado G, Acosta F, Alcantara J, Amaro-Gahete F, Martinez-Avila W, et al. No evidence of brown adipose tissue activation after 24 weeks of supervised exercise training in young sedentary adults in the ACTIBATE randomized controlled trial. NATURE COMMUNICATIONS. 12 de septiembre de 2022;13(1). **IF: 17,694 // Q1 // Primer Decil**
- Martin-Noguerol T, Barousse R, Luna A, Socolovsky M, Gorris J, Gomez-Rio M. New insights into the evaluation of peripheral nerves lesions: a survival guide for beginners. NEURORADIOLOGY. mayo de 2022;64(5):875-86. **IF: 2,995 // Q3 //**
- Mendez-Gutierrez A, Aguilera C, Osuna-Prieto F, Martinez-Tellez B, Prados M, Acosta F, et al. Exercise-induced changes on exerkines that might influence brown adipose tissue metabolism in young sedentary adults. EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE. **IF: 3,98 // Q2 //**
- Merchan-Ramirez E, Sanchez-Delgado G, Arrizabalaga-Arriazu C, Acosta F, Arias-Tellez M, Munoz-Torres M, et al. Circulating concentrations of free triiodothyronine are associated with central adiposity and cardiometabolic risk factors in young euthyroid adults. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. agosto de 2022;78(3):629-40. **IF: 5,08 // Q2 //**
- Muros M, Aroui T, Rivas-Navas D, Fernandez-Fernandez J. Integration of molecular imaging in the personalized approach to neuroendocrine tumors. QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. junio de 2022;66(2):116-29. **IF: 1,56 // Q4 //**
- Osuna-Prieto F, Acosta F, Le Floc'h U, Riquelme-Gallego B, Merchan-Ramirez E, Xu H,

et al. Dihydrocapsiate does not increase energy expenditure nor fat oxidation during aerobic exercise in men with overweight/obesity: a randomized, triple-blinded, placebo-controlled, crossover trial. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF SPORTS NUTRITION. 31 de diciembre de 2022;19(1):417-36. **IF: 4,948 // Q2 //**

Plaza-Diaz J, Radar A, Baig A, Leyba M, Costabel M, Zavala-Crichton J, et al. Physical Activity, Gut Microbiota, and Genetic Background for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder. CHILDREN-BASEL. diciembre de 2022;9(12). **IF: 2,835 // Q2 //**

Rodriguez-Rodriguez F, Solis-Urra P, Mota J, Aranda-Balboa M, Barranco-Ruiz Y, Chillón P. Role of Sociodemographic Variables and the Mother's Active Behavior on Active Commuting to School in Children and Adolescents. FRONTIERS IN PEDIATRICS. 4 de abril de 2022;10. **IF: 3,569 // Q2 //**

Trivino-Ibanez E, Jimenez-Rodriguez B, Rudolphi-Solero T, Garcia-Rivero E, Rodriguez-Fernandez A, Llamas-Elvira J, et al. [F-18]FDG PET/CT in Short-Term Complications of COVID-19: Metabolic Markers of Persistent Inflammation and Impaired Respiratory Function. DIAGNOSTICS. abril de 2022;12(4). **IF: 3,992 // Q2 //**

Trivino-Ibanez E, Moreno P, Dopazo J, Ramos-Fonta C, Villaverde G, Gonzalez-Flores E, et al. Biomarkers associated with survival and favourable outcome of radioembolization with yttrium-90 glass microspheres for colon cancer liver metastases: Single centre experience. REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR. julio de 2022;41(4):231-8. **IF: 1,247 // Q4 //**

Cardona-Benavides I, Mora-González P, Pineda A, Puertas A, Manzanares Galán S. Maternal obesity and the risk of fetal acidosis at birth. J Matern-Fetal Neonatal Med. 2022;35(4):765-9. **IF: 2,323 // Q3 //**

Rudolphi-Solero T, Lorenzo-Alvarez R, Ruiz-Gomez MJ, Sendra-Portero F. Impact of compulsory participation of medical students in a multiuser online game to learn radiological anatomy and radiological signs within the virtual world Second Life. Anatomical Sciences Education. 2022 Aug;15(5):863-76. **IF: 6,652 // Q1 // Primer Decil**

Jurado-Fasoli L, Di X, Sanchez-Delgado G, Yang W, Osuna-Prieto FJ, Ortiz-Alvarez L, et al. Acute and long-term exercise differently modulate plasma levels of oxylipins, endocannabinoids, and their analogues in young sedentary adults: A sub-study and secondary analyses from the ACTIBATE randomized controlled-trial. EBioMedicine. 2022 Nov;85:104313. **IF: 11,205 // Q1 // Primer Decil**

Medicina Preventiva y Salud Pública

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	7
Publicaciones con Factor de Impacto	6
Sumatorio Factor de Impacto	27,713

Bouzalmate-Hajjaj A, Guijarro P, Khan K, Bueno-Cavanillas A, Cano-Ibanez N. Benefits of Participation in Clinical Trials: An Umbrella Review. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. noviembre de 2022;19(22). **IF: 4,614 // Q2 //**

Hajjaj A, Guijarro P, Khan K, Bueno-Cavanillas A, Cano-Ibanez N. A systematic review and meta-analysis of weight loss in control group participants of lifestyle randomized trials. SCIENTIFIC REPORTS. 18 de julio de 2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**

Khoury N, Gomez-Donoso C, Martinez M, Martinez-Gonzalez M, Corella D, Fito M, et al. Associations Between the Modified Food Standard Agency Nutrient Profiling System Dietary Index and Cardiovascular Risk Factors in an Elderly Population. FRONTIERS IN NUTRITION. 14 de julio de 2022;9. **IF: 6,59 // Q1 //**

Lainez-Ramos-Bossini A, Moreno-Suarez S, Perez-Garcia M, Galvez-Lopez R, Sanz F, Rivera-Izquierdo M. Acute pulmonary embolism: appropriateness of emergency department management according to clinical guidelines. RADIOLOGIA. julio de 2022;64(4):291-9. **IF: 0 // 0 //**

Mazagatos C, Delgado-Sanz C, Monge S, Pozo F, Oliva J, Sandonis V, et al. COVID-19 vaccine effectiveness against hospitalization due to SARS-CoV-2: A test-negative design study based on Severe Acute Respiratory Infection (SARI) sentinel surveillance in Spain. INFLUENZA AND OTHER RESPIRATORY VIRUSES. noviembre de 2022;16(6):1014-25. **IF: 5,606 // Q2 //**

Redruello-Guerrero P, Jimenez-Gutierrez C, Ramos-Bossini A, Jimenez-Gutierrez P, Rivera-Izquierdo M, Sanchez J. Artificial intelligence for the triage of COVID-19 patients at the emergency department: a systematic review. SIGNA VITAE. noviembre de 2022;18(6):17-26. **IF: 0,907 // Q4 //**

Molina-Soberanes D, Martínez-Ruiz V, Gordo DÁ, Martín-delosReyes LM, Rivera-Izquierdo M, Lardelli-Claret P. Cycling area can be a confounder and effect modifier of the association between helmet use and cyclists' risk of death after a crash. Scientific reports. 2022 Feb 24;12(1):3157. **IF: 4,997 // Q2 //**

Microbiología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	28
Publicaciones con Factor de Impacto	27
Sumatorio Factor de Impacto	120,809

Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Cobo F, Hidalgo-Tenorio C. Blood Culture-Negative Infective Endocarditis by Mycoplasma hominis: Case Report and Literature Review. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. julio de 2022;11(13). **IF: 4,964 // Q2 //**

Cobo F, Martin-Hita L, Navarro-Mari J. Brain abscesses caused by anaerobic bacteria. ANAEROBE. agosto de 2022;76. **IF: 2,837 // Q3 //**

Cobo F, Perez-Carassco V, Rodriguez-Guerrero E, Sampedro A, Rodriguez-Granger J,

Garcia-Salcedo A, et al. Misidentification of *Phocaeicola (Bacteroides) dorei* in two patients with bacteremia. ANAEROBE. junio de 2022;75. **IF: 2,837 // Q3 //**

Cobo F, Perez-Carrasco V, Garcia-Salcedo J, Navarro-Mari J. An uncommon case of bacteremia caused by *Lancefieldella parvula* in an oncological patient. ANAEROBE. diciembre de 2022;78. **IF: 2,837 // Q3 //**

Cobo F, Perez-Carrasco V, Perez-Rosillo M, Garcia-Salcedo J, Navarro-Mari J. Bacteremia due to *Prevotella oris* of probable hepatic origin. ANAEROBE. agosto de 2022;76. **IF: 2,837 // Q3 //**

del Aguila M, Sorlozano-Puerto A, Fernandez-Sierra M, Mari J, Fernandez J. Sociodemographic characteristics and risk factors associated to significative bacteriuria in a Spanish health area. REVISTA ESPANOLA DE QUIMIOTERAPIA. agosto de 2022;35(4):382-91. **IF: 2,515 // Q3 //**

Diaz-Alberola I, Espuch-Oliver A, Garcia-Aznar J, Ganoza-Gallardo C, Aguilera-Franco M, Sampedro A, et al. Common Variable Immunodeficiency Associated with a De Novo IKZF1 Variant and a Low Humoral Immune Response to the SARS-CoV-2 Vaccine. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. mayo de 2022;11(9). **IF: 4,964 // Q2 //**

Diaz-Alberola I, Gutierrez-Bautista J, Espuch-Oliver A, Garcia-Aznar J, Anderson P, Jimenez P, et al. Incidence, Management Experience and Characteristics of Patients with Giardiasis and Common Variable Immunodeficiency. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. diciembre de 2022;11(23). **IF: 4,964 // Q2 //**

Diaz-Saez V, Morillas-Mancilla M, Corpas-Lopez V, Rodriguez-Granger J, Sampedro A, Morillas-Marquez F, et al. Leishmaniasis vectors in the environment of treated leishmaniasis cases in Spain. TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES. noviembre de 2022;69(6):3247-55. **IF: 4,521 // Q1 // Primer Decil**

Franco-Acosta A, Espadafor-Lopez B, Rosales-Castillo A, Navarro-Mari J, Gutierrez-Fernandez J. Emergence of genital infections due to *Haemophilus pittmaniae* and *Haemophilus sputorum*. INFECTIOUS DISEASES NOW. junio de 2022;52(4):227-9. **IF: 0 // 0 //**

Gomez-Vicente E, Garcia R, Calatrava E, Duran M, Gutierrez-Bautista J, Rodriguez-Granger J, et al. Comparative evaluation of chemiluminescent immunoassay and enzyme-linked immunosorbent assays for the diagnosis of West Nile virus infections. APMIS. abril de 2022;130(4):215-20. **IF: 3,428 // Q3 //**

Gutierrez-Bautista J, Lopez-Nevot M, Gomez-Vicente E, Quesada T, Marin E, Rodriguez A, et al. Study of humoral and cellular immunity in vaccinated with mRNA-1273. APMIS. mayo de 2022;130(5):261-9. **IF: 3,428 // Q3 //**

Guzman-Jimenez A, Gonzalez-Munoz S, Cervan-Martin M, Rivera-Egea R, Garrido N, Lujan S, et al. Contribution of TEX15 genetic variants to the risk of developing severe non-obstructive oligozoospermia. FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY. 15 de diciembre de 2022;10. **IF: 6,081 // Q1 //**

Lohrmann F, Hufnagel M, Kunze M, Afshar B, Creti R, Detcheva A, et al. Neonatal invasive disease caused by *Streptococcus agalactiae* in Europe: the DEVANI multi-center study. INFECTIOUS DISEASES NOW. **IF: 7,455 // Q1 //**

Loucera C, Perez-Florido J, Casimiro-Soriguer C, Ortuno F, Carmona R, Bostelmann G, et al. Assessing the Impact of SARS-CoV-2 Lineages and Mutations on Patient Survival.

- VIRUSES-BASEL. septiembre de 2022;14(9). **IF: 5,818 // Q2 //**
Molina J, Rosso-Fernandez C, Montero-Mateos E, Pano-Pardo J, Solla M, Guisado-Gil A, et al. Study protocol for a randomized clinical trial to assess 7 versus 14-days of treatment for Pseudomonas aeruginosa bloodstream infections (SHORTEN-2 trial). PLOS ONE. 22 de diciembre de 2022;17(12). **IF: 3,752 // Q2 //**
Ortiz-Gonzalez M, Perez-Victoria I, Ramirez-Macias I, de Pedro N, Linde-Rodriguez A, Gonzalez-Menendez V, et al. Curvicollide D Isolated from the Fungus *Amesia* sp. Kills African Trypanosomes by Inhibiting Transcription. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. junio de 2022;23(11). **IF: 6,208 // Q1 //**
Pulido M, Garcia-Montaner A, Lopez-Cerero L, Fernandez-Cuenca F, Gutierrez-Fernandez J, Pascual A. Identification of a Stable Chromosomal Tandem Multicopy of bla(VIM-63), a New bla(VIM-2) Carbapenemase. JOURNAL OF BACTERIOLOGY. 19 de julio de 2022;204(7). **IF: 3,476 // Q3 //**
Rodriguez-Guerrero E, Callejas-Rodelas J, Navarro-Mari J, Gutierrez-Fernandez J. Systematic Review of Plasmid AmpC Type Resistances in *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumoniae* and Preliminary Proposal of a Simplified Screening Method for ampC. MICROORGANISMS. marzo de 2022;10(3). **IF: 4,926 // Q2 //**
Rosales-Castillo A, Jimenez-Guerra G, Ruiz-Gomez L, Exposito-Ruiz M, Navarro-Mari J, Gutierrez-Fernandez J. Emerging Presence of Culturable Microorganisms in Clinical Samples of the Genitourinary System: Systematic Review and Experience in Specialized Care of a Regional Hospital. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. marzo de 2022;11(5). **IF: 4,964 // Q2 //**
Sanchez-Martin V, Plaza-Calonge M, Soriano-Lerma A, Ortiz-Gonzalez M, Linde-Rodriguez A, Perez-Carrasco V, et al. Gallic Acid: A Natural Phenolic Compound Exerting Antitumoral Activities in Colorectal Cancer via Interaction with G-Quadruplexes. CANCERS. junio de 2022;14(11). **IF: 6,575 // Q1 //**
Soria-Segarra C, Soria-Segarra C, Andrade-Soriano M, Quezada T, Gestal M, Gutierrez-Fernandez J. Colistin resistance screening by 3 µg/ml colistin agar in Carbapenemase-producing Enterobacterales. JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS. septiembre de 2022;36(9). **IF: 3,124 // Q2 //**
Villar-Ortega P, Exposito-Ruiz M, Gutierrez-Soto M, Jimenez M, Navarro-Mari J, Gutierrez-Fernandez J. La asociación entre *Fusobacterium nucleatum* y el cáncer colorrectal: una revisión sistemática y metaanálisis. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA. mayo de 2022;40(5):224-34. **IF: 1,994 // Q4 //**
Zvezdanova M, Arroyo M, Mendez G, Candela A, Mancera L, Rodriguez J, et al. Detection of azole resistance in *Aspergillus fumigatus* complex isolates MALDI-TOF mass. CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION. febrero de 2022;28(2):260-6. **IF: 13,31 // Q1 // Primer Decil**
Díaz-Faes L, Soriano-Lerma A, Magan-Fernandez A, López M, Gijón J, García-Salcedo JA, Soriano M, Mesa F. Structural and functional microbial patterns in cohabitating family members with history of periodontitis. Oral diseases. 2022 Apr;28(3):824-8. **IF: 4,068 // Q1 //**
Soriano-Lerma A, García-Burgos M, Alférez MJ, Pérez-Carrasco V, et al. Gut microbiome—short-chain fatty acids interplay in the context of iron deficiency

anaemia. *European Journal of Nutrition*. 2022 Feb;61(1):399-412. **IF: 4,865 // Q2 //**
Cobo F, González A, Pérez-Carrasco V, García-Salcedo JA. Pantoea stewartii: A new pathogen as a cause of bacteremia? *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2022 May;40(5):278-280. **IF: 1,994 // Q4 //**
Villar-Ortega P, Expósito-Ruiz M, Gutiérrez-Soto M, Ruiz-Cabello Jiménez M, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. The association between Fusobacterium nucleatum and cancer colorectal: A systematic review and meta-analysis. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2022 May;40(5):224-234. **IF: 1,994 // Q4 //**

Nefrología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	10
Publicaciones con Factor de Impacto	10
Sumatorio Factor de Impacto	42,615

Mazuecos A, Villanego F, Zarraga S, Lopez V, Oppenheimer F, Llinas-Mallol L, et al. Breakthrough Infections Following mRNA SARS-CoV-2 Vaccination in Kidney Transplant Recipients. *TRANSPLANTATION*. julio de 2022;106(7):1430-9. **IF: 5,385 // Q1 //**
Naranjo J, Borrego F, Rocha J, Salgueira M, Martin-Gomez M, Orellana C, et al. Real clinical experience after one year of treatment with tolvaptan in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. *FRONTIERS IN MEDICINE*. 29 de septiembre de 2022;9. **IF: 5,058 // Q2 //**
Porrini E, Perez N, Diaz J, Lauzurrica R, Rodriguez J, Torres I, et al. Post-transplant diabetes mellitus and renal cell cancer after renal transplantation. *NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION*. **IF: 7,186 // Q1 //**
Quiroga B, Ortiz A, Cabezas-Reina C, Fuentes M, Jimenez V, Larrondo S, et al. Evolving spectrum but persistent high mortality of COVID-19 among patients on kidney replacement therapy in the vaccine era: the Spanish COVID-19 KRT Registry. *CLINICAL KIDNEY JOURNAL*. 22 de agosto de 2022;15(9):1685-97. **IF: 5,86 // Q1 //**
Roblero M, Rubio M, Gonzalez-Moya M, Varela J, Alba A, Gumpert J, et al. Experience in Spain with the first patients in home hemodialysis treated with low-flow dialysate monitors. *NEFROLOGIA*. julio de 2022;42(4):460-70. **IF: 3,084 // Q2 //**
Roger M, Gallego R, Jimenez V, Perez J, Furlano M, Atxer L, et al. CKD: The burden of disease invisible to research funders. *NEFROLOGIA*. enero de 2022;42(1):65-84. **IF: 3,084 // Q2 //**
Sacristan P, Garcia E, Perez E, Marfil A, Sanchez M, Moratalla J, et al. Risk of Severe Coronavirus Disease 2019 Infection in Kidney Transplant Recipients. *TRANSPLANTATION PROCEEDINGS*. enero de 2022;54(1):18-21. **IF: 1,014 // Q4 //**
Valentin M, Hernandez D, Crespo M, Mahillo B, Beneyto I, Martinez I, et al. Live donor

kidney transplantation. Situation analysis and roadmap. NEFROLOGIA. enero de 2022;42(1):85-93. **IF: 3,084 // Q2 //**

Villanego F, Mazuecos A, Cubillo B, Merino M, Poveda I, Saura I, et al. Treatment with sotrovimab for SARS-CoV-2 infection in a cohort of high-risk kidney transplant recipients. CLINICAL KIDNEY JOURNAL. 22 de septiembre de 2022;15(10):1847-55. **IF: 5,86 // Q1 //**

Fernandez Rivera C, Calvo Rodríguez M, Poveda JL, Pascual J, Crespo M, Gomez G, et al. Bioavailability of once-daily tacrolimus formulations used in clinical practice in the management of De Novo kidney transplant recipients: the better study. Clinical Transplantation. 2022 Mar;36(3):e14550. **IF: 3,456 // Q2 //**

Neumología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	17
Publicaciones con Factor de Impacto	17
Sumatorio Factor de Impacto	101,958

Alcazar-Navarrete B, Diaz-Lopez J, Garcia-Flores P, Ortega-Antelo M, Aguilar-Cruz I, Ruiz-Rodriguez O, et al. T2 Biomarkers as Predictors of Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA. agosto de 2022;58(8):595-600. **IF: 6,333 // Q1 //**

Alcazar-Navarrete B, Jamart L, Sanchez-Covisa J, Juarez M, Graefenhain R, Sicras-Mainar A. Clinical Characteristics, Treatment Persistence, and Outcomes Among Patients With COPD Treated With Single- or Multiple-Inhaler Triple Therapy: A Retrospective Analysis in Spain. CHEST. noviembre de 2022;162(5):1017-29. **IF: 10,262 // Q1 // Primer Decil**

Bermudo G, Suarez-Cuartin G, Rivera-Ortega P, Rodriguez-Portal J, Sauleda J, Nunez B, et al. Different Faces of Idiopathic Pulmonary Fibrosis With Preserved Forced Vital Capacity. ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA. febrero de 2022;58(2):135-41. **IF: 6,333 // Q1 //**

Bouza E, Vargas F, Alcazar B, Alvarez T, Asensio A, Cruceta G, et al. Air pollution and health prevention: A document of reflection. REVISTA ESPANOLA DE QUIMIOTERAPIA. agosto de 2022;35(4):307-32. **IF: 2,515 // Q3 //**

Cano-Jimenez E, Ortiz A, Villar A, Rodriguez-Nieto M, Ramon A, Armengol S. Clinical management and acute exacerbations in patients with idiopathic pulmonary fibrosis in Spain: results from the OASIS study. RESPIRATORY RESEARCH. 7 de septiembre de 2022;23(1). **IF: 7,162 // Q1 //**

Carneiro-Barrera A, Amaro-Gahete F, Guillen-Riquelme A, Jurado-Fasoli L, Saez-Roca G, Martin-Carrasco C, et al. Effect of an Interdisciplinary Weight Loss and Lifestyle

Intervention on Obstructive Sleep Apnea Severity The INTERAPNEA Randomized Clinical Trial. JAMA NETWORK OPEN. 22 de abril de 2022;5(4). **IF: 13,353 // Q1 //**

Primer Decil

Carneiro-Barrera A, Amaro-Gahete F, Jurado-Fasoli L, Saez-Roca G, Martin-Carrasco C, Tinahones F, et al. Effect of a Weight Loss and Lifestyle Intervention on Dietary Behavior in Men with Obstructive Sleep Apnea: The INTERAPNEA Trial. NUTRIENTS. julio de 2022;14(13). **IF: 6,706 // Q1 //**

Carrillo D, Martinez-Garcia M, Barreiro E, Huguet E, Sola R, Garcia-Clemente M, et al. Effectiveness and Safety of Inhaled Antibiotics in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. A Multicentre Observational Study. ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA. enero de 2022;58(1):11-21. **IF: 6,333 // Q1 //**

Garcia-Rio F, Alcazar-Navarrete B, Castillo-Villegas D, Cilloniz C, Garcia-Ortega A, Leiro-Fernandez V, et al. Biological Biomarkers in Respiratory Diseases. ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA. abril de 2022;58(4):323-33. **IF: 6,333 // Q1 //**

Granados-Bolivar M, Quesada-Caballero M, Suleiman-Martos N, Romero-Bejar J, Albendin-Garcia L, Canadas-De la Fuente G, et al. Evolution of Acute Respiratory Distress Syndrome in Emergency and Critical Care: Therapeutic Management before and during the Pandemic Situation. MEDICINA-LITHUANIA. junio de 2022;58(6). **IF: 2,948 // Q3 //**

Jimenez-Rodriguez B, Gutierrez-Fernandez J, Ramos-Urbina E, Romero-Ortiz A, Garcia-Flores P, Santiago-Puertas M, et al. On the single and multiple associations of COVID-19 post-acute sequelae: 6-month prospective cohort study. SCIENTIFIC REPORTS. 1 de marzo de 2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**

Jimenez-Rodriguez B, Trivino-Ibanez E, Gutierrez-Fernandez J, Romero-Ortiz A, Ramos-Urbina E, Morales-Garcia C. Abnormal Alpha-1 Antitrypsin Levels and Other Risk Factors Associated with Lung Function Impairment at 6 and 12 Months after Hospitalization Due to COVID-19: A Cohort Study. HEALTHCARE. diciembre de 2022;10(12). **IF: 3,16 // Q2 //**

Miravittles M, Gonzalez-Torralla F, Repesas-Repesas C, Pomares X, Marquez-Martin E, Gonzalez C, et al. Pulmonologists' Opinion on the Use of Inhaled Corticosteroids in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients in Spain: A Cross-Sectional Survey. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. 2022;17:1577-87. **IF: 2,893 // Q4 //**

Moreno S, Alcazar B, Duenas C, del Castillo J, Olalla J, Antela A. Use of Antivirals in SARS-CoV-2 Infection. Critical Review of the Role of Remdesivir. DRUG DESIGN DEVELOPMENT AND THERAPY. 2022;16:827-41. **IF: 4,319 // Q2 //**

Trivino-Ibanez E, Jimenez-Rodriguez B, Rudolphi-Solero T, Garcia-Rivero E, Rodriguez-Fernandez A, Llamas-Elvira J, et al. [F-18]FDG PET/CT in Short-Term Complications of COVID-19: Metabolic Markers of Persistent Inflammation and Impaired Respiratory Function. DIAGNOSTICS. abril de 2022;12(4). **IF: 3,992 // Q2 //**

Zozaya N, Abdalla F, Moreno I, Crespo-Diz C, Gallardo A, Soriano J, et al. The economic burden of pulmonary arterial hypertension in Spain. BMC PULMONARY MEDICINE. 26 de marzo de 2022;22(1). **IF: 3,32 // Q3 //**

Alcázar-Navarrete B, Jamart L, Sánchez-Covisa J, Juárez M, Graefenhain R, Sicras-

Mainar A. Clinical Characteristics, Treatment Persistence, and Outcomes Among Patients With COPD Treated With Single-or Multiple-Inhaler Triple Therapy: A Retrospective Analysis in Spain. *Chest*. 2022 Nov 1;162(5):1017-29. **IF: 11,393 // Q1 // Primer Decil**

Neurocirugía

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	5
Publicaciones con Factor de Impacto	5
Sumatorio Factor de Impacto	3,634

Almansa A, Infante A, Santos C, Cutillas A. Brain lymphoma development related to a long lasting epidermoid cyst. *NEUROCIRUGIA*. julio de 2022;33(4):204-8. **IF: 0,817 // Q4 //**

Gandía-González ML, Viñuela-Prieto JM, Barrios L, Alarcón C, Arikan F, Arráez C, et al. Neurosurgical emergency management during the lockdown period in health care regions in Spain with different COVID-19 impact: lessons learned to improve outcomes on the future waves. *European Journal of Trauma and Emergency Surgery*. 2022 Jun;48(3):2189-98. **IF: 2,374 // Q3 //**

Cordero Tous N, Santos Martín L, Sánchez Corral C, Román Cutillas AM, Núñez Alfonsel B, Román Moyano M, Horcajadas Almansa Á. Development of an integrated solution for patients with neurostimulator for chronic pain in times of COVID-19: A mobile application with a support center. *Neurocirugia (Astur : Engl Ed)*. 2022 Nov-Dec;33(6):318-327. **IF: 0,817 // Q4 //**

Neurología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	23
Publicaciones con Factor de Impacto	23
Sumatorio Factor de Impacto	119,172

Barragan-Prieto A, Perez-Sanchez S, Moniche F, Moyano R, Delgado F, Martinez-Sanchez P, et al. Express improvement of acute stroke care accessibility in large regions using a centralized telestroke network. *EUROPEAN STROKE JOURNAL*. septiembre de 2022;7(3):259-66. **IF: 5,894 // Q2 //**

Brieva L, Estruch B, Merino J, Meca-Lallana V, Rio J, Rodriguez-Antiguedad A, et al. Disease modifying therapy switching in relapsing multiple sclerosis: A Delphi consensus of the demyelinating expert group of the Spanish society of neurology. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. julio de 2022;63. **IF: 4,808 // Q2 //**

Cabrera-Martos I, Escamilla-Sevilla F, Marin-Romero B, Munoz-Vigueras N, Rodriguez-Torres J, Lopez-Lopez L, et al. Balance Ability and Occupational Performance in Patients With Parkinson's Disease and On-Medication-State Freezing of Gait. REHABILITATION NURSING. julio de 2022;47(4):138-46. **IF: 1,462 // Q4 //**

Carnero-Pardo C, Rego-Garcia I, Barrios-Lopez J, Blanco-Madera S, Calle-Calle R, Lopez-Alcalde S, et al. Assessment of the diagnostic accuracy and discriminative validity of the Clock Drawing and Mini-Cog tests in detecting cognitive impairment. NEUROLOGIA. enero de 2022;37(1):13-20. **IF: 5,486 // Q1 //**

Carnero-Pardo C, Rego-Garcia I, Llorente M, Rodenas M, Carrillo R. Diagnostic performance of brief cognitive tests in cognitive impairment screening. NEUROLOGIA. julio de 2022;37(6):441-9. **IF: 5,486 // Q1 //**

Carrasco-Rozas A, Fernandez-Simon E, Lleixa M, Belmonte I, Pedrosa-Hernandez I, Montiel-Morillo E, et al. Identification of serum microRNAs as potential biomarkers in Pompe disease. ANNALS OF CLINICAL AND TRANSLATIONAL NEUROLOGY. julio de 2019;6(7):1214-24. **IF: 5,43 // Q2 //**

Garcia D, Pajarin G, Oropesa-Ruiz J, Sevilla F, Lopez R, Enriquez J. Opicapone Improves Global Non-Motor Symptoms Burden in Parkinson's Disease: An Open-Label Prospective Study. BRAIN SCIENCES. marzo de 2022;12(3). **IF: 3,333 // Q3 //**

Ismael C, Jose B, Claudia M, Juan R, Rosa V, Teodoro D, et al. The cognitive performance in the Phototest is predictor of biological markers of Alzheimer's disease. INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY. septiembre de 2022;37(9). **IF: 3,85 // Q3 //**

Martin-Aguilar L, Lleixa C, Pascual-Goni E, Caballero-Avila M, Martinez-Martinez L, Diaz-Manera J, et al. Clinical and Laboratory Features in Anti-NF155 Autoimmune Nodopathy. NEUROLOGY-NEUROIMMUNOLOGY & NEUROINFLAMMATION. enero de 2022;9(1). **IF: 11,36 // Q1 // Primer Decil**

Meca-Lallana J, Fernandez-Prada M, Vazquez E, Guillen S, Romero S, Hidalgo M, et al. Consensus statement on the use of alemtuzumab in daily clinical practice in Spain. NEUROLOGIA. octubre de 2022;37(8):615-30. **IF: 5,486 // Q1 //**

Perez-Valero E, Lopez-Gordo M, Gutierrez C, Carrera-Munoz I, Vilchez-Carrillo R. A self-driven approach for multi-class discrimination in Alzheimer's disease based on wearable EEG. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE. junio de 2022;220. **IF: 7,027 // Q1 //**

Perez-Valero E, Morillas C, Lopez-Gordo M, Carrera-Munoz I, Lopez-Alcalde S, Vilchez-Carrillo R. An Automated Approach for the Detection of Alzheimer's Disease From Resting State Electroencephalography. FRONTIERS IN NEUROINFORMATICS. 11 de julio de 2022;16. **IF: 3,739 // Q3 //**

Rodrigo-Herrero S, Mendez-Barrio C, Sanchez-Arjona M, de Miguel-Tristancho M, Graciani-Cantisan E, Carnero-Pardo C, et al. Preliminary analysis of a shortened picture version of the Free and Cued Selective Reminding Test. NEUROLOGIA. abril de

2022;37(3):192-8. **IF: 5,486 // Q1 //**

Rodriguez-Outeirino L, Hernandez-Torres F, de Acuna F, Rastrojo A, Creus C, Carvajal A, et al. miR-106b is a novel target to promote muscle regeneration and restore satellite stem cell function in Duchenne muscle. MOLECULAR THERAPY-NUCLEIC ACIDS. 13 de septiembre de 2022;29:769-86. **IF: 10,183 // Q1 //**

Rosas I, Moris G, Coto E, Blazquez-Estrada M, Suarez E, Garcia-Fernandez C, et al. Smoking is associated with age at disease onset in Parkinson's disease.

PARKINSONISM & RELATED DISORDERS. abril de 2022;97:79-83. **IF: 4,402 // Q2 //**

Rudolphi-Solero T, Trivino-Ibanez E, Medina-Benitez A, Fernandez-Fernandez J, Rivas-Navas D, Perez-Alonso A, et al. Differential Diagnosis of Hepatic Mass with Central Scar: Focal Nodular Hyperplasia Mimicking Fibrolamellar Hepatocellular Carcinoma. DIAGNOSTICS. enero de 2022;12(1). **IF: 3,992 // Q2 //**

Serrano-Castro P, Garzon-Maldonado F, Casado-Naranjo I, Ollero-Ortiz A, Minguez-Castellanos A, Iglesias-Espinosa M, et al. The cognitive and psychiatric subacute impairment in severe Covid-19. SCIENTIFIC REPORTS. 3 de marzo de 2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**

Singh B, Lant S, Cividini S, Cattrall J, Goodwin L, Benjamin L, et al. Prognostic indicators and outcomes of hospitalised COVID-19 patients with neurological disease: An individual patient data meta-analysis. PLOS ONE. 2022;17(6). **IF: 3,752 // Q2 //**

Pardo CC, Muñoz IC, Cueva LT, Alcalde SL, Carrillo RV. Normative data for the Fototest from neurological patients with no cognitive impairment. Neurología (English Edition). 2022 Jan 1;37(1):45-52. **IF: 5,486 // Q1 //**

Rego-García I, Medina Gámez JA, Valderrama-Martín C, Guillén Martínez V, Vílchez Carrillo R, Carnero-Pardo C. "Don't know" sign: description and evaluation of its diagnostic accuracy for cognitive impairment. Neurological Sciences. 2022 Feb 1:1-5. **IF: 3,838 // Q2 //**

Santos García D, Fernández Pajarín G, Oropesa-Ruiz JM, Escamilla Sevilla F, Rahim López RR, Muñoz Enríquez JG. Opicapone improves global non-motor symptoms burden in Parkinson's disease: An open-label prospective study. Brain Sciences. 2022 Mar 12;12(3):383. **IF: 3,333 // Q3 //**

Perez-Valero E, Lopez-Gordo MÁ, Gutiérrez CM, Carrera-Muñoz I, Vílchez-Carrillo RM. A self-driven approach for multi-class discrimination in Alzheimer's disease based on wearable EEG. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2022 Jun 1;220:106841. **IF: 7,027 // Q1 // Primer Decil**

Ismael CM, José M BL, Claudia MM, Juan C RF, Rosa M VC, Teodoro DS, Cristoba CP. The cognitive performance in the Phototest is predictor of biological markers of Alzheimer's disease. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2022 Sep;37(9). **IF: 3,85 // Q2 //**

Obstetricia y Ginecología

Número de publicaciones citables	18
Publicaciones con Factor de Impacto	14
Sumatorio Factor de Impacto	59,448

- Baena-Garcia L, Aparicio V, Molina-Lopez A, Aranda P, Camara-Roca L, Ocon-Hernandez O. Premenstrual and menstrual changes reported after COVID-19 vaccination: The EVA project. WOMENS HEALTH. julio de 2022;18. **IF: 0 // 0 //**
- Benito-Villena R, Guerrero-Martinez I, Naveiro-Fuentes M, Cano-Ibanez N, Femia-Marzo P, Gallo-Vallejo J, et al. Walking Promotion in Pregnancy and Its Effects on Insomnia: Results of Walking_Preg Project (WPP) Clinical Trial. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. agosto de 2022;19(16). **IF: 4,614 // Q2 //**
- Bjorndahl L, Barratt C, Mortimer D, Agarwal A, Aitken R, Alvarez J, et al. Standards in semen examination: publishing reproducible and reliable data based on high-quality methodology. HUMAN REPRODUCTION. 31 de octubre de 2022;37(11):2497-502. **IF: 6,353 // Q1 // Primer Decil**
- Castelar-Rios M, De Los Santos-Roig M, Robles-Ortega H, Diaz-Lopez M, Maldonado-Lozano J, Bellido-Gonzalez M. Moderating Effect of Changes in Perceived Social Support during Pregnancy on the Emotional Health of Mothers and Fathers and on Baby's Anthropometric Parameters at Birth. CHILDREN-BASEL. mayo de 2022;9(5). **IF: 2,835 // Q2 //**
- Cervan-Martin M, Bossini-Castillo L, Guzman-Jimenez A, Rivera-Egea R, Garrido N, Lujan S, et al. Common genetic variation in KATNAL1 non-coding regions is involved in the susceptibility to severe phenotypes of male infertility. ANDROLOGY. octubre de 2022;10(7):1339-50. **IF: 4,456 // Q1 //**
- Cervan-Martin M, Bossini-Castillo L, Guzman-Jimenez A, Rivera-Egea R, Garrido N, Lujan S, et al. Common Variation in the PIN1 Locus Increases the Genetic Risk to Suffer from Sertoli Cell-Only Syndrome. JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE. junio de 2022;12(6). **IF: 3,508 // Q2 //**
- Fuentes M, Villena R, Naveiro R, Sanchez M, Roca L, Parra J. Evaluation of female sexual health in routine gynaecological practice. CLINICA E INVESTIGACION EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA. julio de 2022;49(3). **IF: 0 // 0 //**
- Gallo-Galan L, Gallo-Vallejo M, Gallo-Vallejo J. Physical exercise and pregnancy. Evidence based medicine (EBM). MEDICINA DE FAMILIA-SEMERGEN. septiembre de 2022;48(6):423-30. **IF: 0 // 0 //**
- Kouiti M, Hernandez-Muniz C, Youlyouz-Marfak I, Salcedo-Bellido I, Mozas-Moreno J, Jimenez-Moleon J. Preventing Gestational Diabetes Mellitus by Improving Healthy Diet and/or Physical Activity during Pregnancy: An Umbrella Review. NUTRIENTS. mayo de 2022;14(10). **IF: 6,706 // Q1 //**
- Moreno-Fernandez J, Ochoa J, Matallana C, Cano A, Martin-Alvarez E, Sanchez-Romero J, et al. COVID-19 during Gestation: Maternal Implications of Evoked Oxidative Stress and Iron Metabolism Impairment. ANTIOXIDANTS. febrero de 2022;11(2). **IF: 7,675 // Q1 // Primer Decil**

Rodriguez-Gallego I, Strivens-Vilchez H, Agea-Cano I, Marin-Sanchez C, Sevillano-Giraldo M, Gamundi-Fernandez C, et al. Breastfeeding experiences during the COVID-19 pandemic in Spain: a qualitative study. INTERNATIONAL BREASTFEEDING JOURNAL. 22 de febrero de 2022;17(1). **IF: 3,79 // Q2 //**

Romero M, Chaure A, Parra M, Bastida P, Sanchez J, Arguelles A, et al. Probability of high-risk genetic matching with oocyte and semen donors: complete gene analysis or genotyping test? JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS. febrero de 2022;39(2):341-55. **IF: 3,357 // Q3 //**

Salinas-Asensio M, Ocon-Hernandez O, Mundo-Lopez A, Fernandez-Lao C, Peinado F, Padilla-Vinuesa C, et al. «Physio-EndEA» Study: A Randomized, Parallel-Group Controlled Trial to Evaluate the Effect of a Supervised and Adapted Therapeutic Exercise Program to Improve Quality of Life in Symptomatic Women Diagnosed with Endometriosis. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. febrero de 2022;19(3). **IF: 4,614 // Q2 //**

Sanchez-Fernandez M, Garcia-Cotes A, Aceituno-Velasco L, Mazheika M, de Guevara N, Mozas-Moreno J. Validity of two-dimensional ultrasound for determining extreme foetal weights to term. JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY. 4 de julio de 2022;42(5):1030-6. **IF: 1,226 // Q4 //**

Santalla-Hernandez A, Naveiro-Fuentes M, Benito-Villena R, Lopez-Criado M, Gonzalez-Paredes A, Fernandez-Parra J. Efficacy, Complications, and Factors Predictive of Response to Treatment with Transvaginal Radiofrequency Ablation for Symptomatic Uterine Myomas. JOURNAL OF MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGY. junio de 2022;29(6):743-52. **IF: 4,314 // Q1 //**

Esteban Manchado B, Lopez-Yarto M, Fernandez-Parra J, Rodriguez-Oliver A, Gonzalez-Paredes A, Laganà AS, Garzon S, Haimovich S. Office hysteroscopic metroplasty with diode laser for septate uterus: a multicenter cohort study. Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies. 2022 Mar 1;31(3):441-7. **IF: 2,179 // Q3 //**

Zapata-Calvente AL, Megías JL, Velasco C, Caño A, Khan KS, Rubio L, Martin-de-Las-Heras S. Screening for intimate partner violence during pregnancy: a test accuracy study. European journal of public health. 2022 Jun;32(3):429-35. **IF: 4,424 // Q2 //**

Gallo-Galán LM, Gallo-Vallejo MA, Gallo-Vallejo JL. Ejercicio físico y embarazo. Medicina basada en la evidencia (MBE) [Physical exercise and pregnancy. Evidence based medicine (EBM)]. Semergen. 2022 Sep;48(6):423-430. **IF: 0 // 0 //**

Oftalmología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	19
Publicaciones con Factor de Impacto	18
Sumatorio Factor de Impacto	54,247

Borroni D, Paytuyvi-Gallart A, Sanseverino W, Gomez-Huertas C, Bonci P, Romano V, et

- al. Exploring the Healthy Eye Microbiota Niche in a Multicenter Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. septiembre de 2022;23(18). **IF: 6,208 // Q1 //**
- Borroni D, Rocha-de-Lossada C, Bonci P, Rechichi M, Rodriguez-Calvo-de-Mora M, Rachwani-Anil R, et al. Glasses-Assisted 3D Display System-Guided Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty Tissue Preparation. CORNEA. noviembre de 2022;41(11):1444-6. **IF: 3,152 // Q2 //**
- Garcia-Lopez C, Gomez-Huertas C, Sanchez-Gonzalez J, Borroni D, Rodriguez-Calvo-de-Mora M, Romano V, et al. Opioids and Ocular Surface Pathology: A Literature Review of New Treatments Horizons. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. marzo de 2022;11(5). **IF: 4,964 // Q2 //**
- Pluma-Jaramago I, Rocha-De-Lossada C, Rachwani-Anil R, Sanchez-Gonzalez J. Small-aperture intracorneal inlay implantation in emmetropic presbyopic patients: a systematic review. EYE. septiembre de 2022;36(9):1747-53. **IF: 4,456 // Q1 //**
- Rocha-de-Lossada C, Rodriguez-Vallejo M, Rachwani-Anil R, Burguera N, Fernandez J. Predicted Refraction Variability Due to Reliability of Nine Optical Biometers for Intraocular Lens Power Calculation. JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY. febrero de 2022;38(2):120-+. **IF: 3,255 // Q2 //**
- Sanchez-Gonzalez J, Rocha-de-Lossada C, Borroni D, De-Hita-Cantalejo C, Alonso-Aliste F. Prophylactic corneal crosslinking in myopic small-incision lenticule extraction - Long-term visual and refractive outcomes. INDIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY. enero de 2022;70(1):73-8. **IF: 2,969 // Q3 //**
- Urbinati F, Borroni D, Rodriguez-Calvo-de-Mora M, Sanchez-Gonzalez J, Garcia-Lorente M, Zamorano-Martin F, et al. Pseudopterygium: An Algorithm Approach Based on the Current Evidence. DIAGNOSTICS. agosto de 2022;12(8). **IF: 3,992 // Q2 //**
- Urbinati F, Zamorano-Martin F, Garcia-Lorente M, Rachwani-Anil R, Martin-Gonzalez E, Rocha-de-Lossada C. Delayed care in carotid-cavernous fistula due to the Covid-19 pandemic. ARQUIVOS BRASILEIROS DE OFTALMOLOGIA. 2022;85(4):399-401. **IF: 1,033 // Q4 //**
- Vela-Sebastian A, Lopez-Gallardo E, Emperador S, Hernandez-Ainsa C, Pacheu-Grau D, Blanco I, et al. Toxic and nutritional factors trigger Leber hereditary optic neuropathy due to a mitochondrial tRNA mutation. CLINICAL GENETICS. octubre de 2022;102(4):339-44. **IF: 4,296 // Q2 //**
- Zamorano-Martin F, Rocha-de-Lossada C, Rodriguez-Calvo-de-Mora M, Sanchez-Espana J, Garcia-Lorente M, Borroni D, et al. Pillar tarsoconjunctival flap: An alternative approach for the management of refractory corneal ulcer. EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY. noviembre de 2022;32(6):3383-91. **IF: 1,922 // Q4 //**
- Rodríguez Calvo-de-Mora M, Domínguez-Ruiz C, Barrero-Sojo F, et al. Autologous versus allogeneic versus umbilical cord sera for the treatment of severe dry eye disease: a double-blind randomized clinical trial. Acta Ophthalmologica. 2022 Mar;100(2):e396-408. **IF: 3,988 // Q2 //**
- Fernández J, Rodríguez-Vallejo M, Rocha-de-Lossada C, Hueso E, Piñero D. Toric Intraocular Lens Calculation Considering Anterior Surgically Induced Astigmatism and

Posterior Corneal Astigmatism. Current Eye Research. 2022 Jan 2;47(1):25-31. **IF: 2,555 // Q3 //**

Sánchez-González JM, Flikier D, Nebro-Cobos S, Zamorano-Martín F, Rachwani-Anil R, García-Lorente M, et al. The combined effect of tropicamide and phenylephrine on corneal astigmatism axis. Current Eye Research. 2022 Feb 1;47(2):179-86. **IF: 2,555 // Q3 //**

Sánchez-González JM, Borroni D, Rachwani-Anil R, Rocha-de-Lossada C. Refractive corneal inlay implantation outcomes: a preliminary systematic review. International Ophthalmology. 2022 Feb 1:1-0. **IF: 2,029 // Q3 //**

Rachwani-Anil R, Zamorano-Martín F, Rocha-de-Lossada C, García-Lorente M, Pérez-Casaseca C, Hernando-Ayala C, Ortiz-Pérez S. Orbital inflammatory disease. Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed). 2022 Feb;97(2):89-99. **IF: 0 // 0 //**

Lacorzana J, Ortiz-Perez S. A unique case of giant fornix and conjunctival cilia entrapment in conjunctival pockets after acute severe bilateral conjunctivitis. JOURNAL FRANCAIS D OPHTALMOLOGIE. marzo de 2022;45(3):E153-5. **IF: 1,194 // Q4 //**

Carrion-Donderis M, Parrado-Carrillo A, Matas J, Ortiz-Perez S. Atypical blepharochalasis syndrome: Case report. JOURNAL FRANCAIS D OPHTALMOLOGIE. febrero de 2022;45(2):E62-3. **IF: 1,194 // Q4 //**

Alba-Linero C, Rocha-de-Lossada C, Rachwani-Anil R, Sainz-de-la-Maza M, Sena-Corrales G, Romano V, Rodríguez-Calvo-de-Mora M. Anterior segment involvement in Epstein-Barr virus: a review. Acta Ophthalmologica. 2022 Aug;100(5):e1052-60. **IF: 3,988 // Q2 //**

Hamida Abdelkader SM, Rodríguez Calvo-de-Mora M, Gegúndez-Fernández JA, Soler-Ferrández FL, Rocha-de-Lossada C. Review of the literature on the currently available evidence for the management of infectious keratitis with PACK-CXL. Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed). 2022 Aug;97(8):464-472. **IF: 0 // 0 //**

Oncología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	17
Publicaciones con Factor de Impacto	16
Sumatorio Factor de Impacto	72,112

Benavides M, Gomez-Espana A, Garcia-Alfonso P, Gonzalez C, Vieitez J, Rivera F, et al. Upfront primary tumour resection and survival in synchronous metastatic colorectal cancer according to primary tumour location and RAS status: Pooled analysis of the Spanish Cooperative Group for the Treatment of Digestive Tumours (TTD). EJSO. mayo de 2022;48(5):1123-32. **IF: 4,037 // Q3 //**

Berciano-Guerrero M, Lavado-Valenzuela R, Moya A, delaCruz-Merino L, Toscano F, Valdivia J, et al. Genes Involved in Immune Reinduction May Constitute Biomarkers of Response for Metastatic Melanoma Patients Treated with Targeted Therapy.

BIOMEDICINES. febrero de 2022;10(2). **IF: 4,757 // Q2 //**

Casas J, Sambo M, Lopez C, Duran-Poveda M, Garcia J, Santos R, et al. Initial clinical and treatment patterns of advanced differentiated thyroid cancer: ERUDIT study.

EUROPEAN THYROID JOURNAL. 1 de octubre de 2022;11(5). **IF: 4,084 // Q2 //**

De Paula J, Doello K, Mesas C, Kapravelou G, Cornet-Gomez A, Orantes F, et al.

Exploring Honeybee Abdominal Anatomy through Micro-CT and Novel Multi-Staining Approaches. INSECTS. junio de 2022;13(6). **IF: 3,139 // Q1 //**

Doello K, Mesas C, Quinonero F, Rama A, Velez C, Perazzoli G, et al. Antitumor Effect of Traditional Drugs for Neurological Disorders: Preliminary Studies in Neural Tumor Cell Lines. NEUROTOXICITY RESEARCH. diciembre de 2022;40(6):1645-52. **IF: 3,978 // Q2 //**

Doello K, Quinonero F, Perazzoli G, Gago L, Chico M, Mesas C. Differential chemotherapeutic regimen cytotoxicity against pancreatic cancer stem cells: a preliminary in vitro study. ARS PHARMACEUTICA. enero de 2022;63(1):72-7. **IF: 0 // 0 //**

Fernandez C, Carrasco N, Ribelles A, Muniz N, Gonzalez A, San Simon A, et al. Results of a survey on the treatment of adolescents and young adult (AYA) sarcoma patients in Spain at present time. CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY. diciembre de 2022;24(12):2475-9. **IF: 3,34 // Q3 //**

Gonzalez-Santos A, Lopez-Garzon M, Sanchez-Salado C, Postigo-Martin P, Lozano-Lozano M, Galiano-Castillo N, et al. A Telehealth-Based Cognitive-Adaptive Training (e-OTCAT) to Prevent Cancer and Chemotherapy-Related Cognitive Impairment in Women with Breast Cancer: Protocol for a Randomized Controlled Trial. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. junio de 2022;19(12). **IF: 4,614 // Q1 //**

Hernandez R, Perazzoli G, Mesas C, Quinonero F, Doello K, Ortiz R, et al. Reversion of neuronal differentiation induced in human adipose-derived stem cells. EUROPEAN JOURNAL OF ANATOMY. julio de 2022;26(4):433-41. **IF: 0 // 0 //**

Mesas C, Garces V, Martinez R, Ortiz R, Doello K, Dominguez-Vera J, et al. Colon cancer therapy with calcium phosphate nanoparticles loading bioactive compounds from Euphorbia lathyris: In vitro and in vivo assay. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY. noviembre de 2022;155. **IF: 7,419 // Q1 // Primer Decil**

Mesas C, Martinez R, Doello K, Ortiz R, Lopez-Jurado M, Bermudez F, et al. In vivo antitumor activity of Euphorbia lathyris ethanol extract in colon cancer models. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY. mayo de 2022;149. **IF: 7,419 // Q1 // Primer Decil**

Mesas C, Quinonero F, Doello K, Revueltas J, Perazzoli G, Cabeza L, et al. Active Biomolecules from Vegetable Extracts with Antitumoral Activity against Pancreas Cancer: A Systematic Review (2011-2021). LIFE-BASEL. noviembre de 2022;12(11). **IF: 3,251 // Q2 //**

Ortega F, Gomez G, Gonzalez-Martinez C, Valero T, Exposito-Hernandez J, Puche I, et al. A Novel, Quick, and Reliable Smartphone-Based Method for Serum PSA Quantification: Original Design of a Portable Microfluidic Immunosensor-Based System. CANCERS. septiembre de 2022;14(18). **IF: 6,575 // Q1 //**

Rivera D, Vacas C, Kovandzic L, Vazquez J, Alonso L, Gonzalez B, et al. Single-nucleotide polymorphism associations with efficacy and toxicity in metastatic castration-resistant prostate cancer treated with cabazitaxel. PHARMACOGENOMICS. julio de 2022;23(11):627-38. **IF: 2,638 // Q3 //**

Salcedo-Bellido I, Amaya E, Perez-Diaz C, Soler A, Vela-Soria F, Requena P, et al. Differential Bioaccumulation Patterns of alpha, beta-Hexachlorobenzene and Dicofol in Adipose Tissue from the GraMo Cohort (Southern Spain). INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. marzo de 2022;19(6). **IF: 4,614 // Q2 //**

Trivino-Ibanez E, Moreno P, Dopazo J, Ramos-Fonta C, Villaverde G, Gonzalez-Flores E, et al. Biomarkers associated with survival and favourable outcome of radioembolization with yttrium-90 glass microspheres for colon cancer liver metastases: Single centre experience. REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR. julio de 2022;41(4):231-8. **IF: 1,247 // Q4 //**

Herrero Rivera D, Vacas CG, Kovandzic LM, Vázquez JP, Alonso LA, González BM, et al. Single-nucleotide polymorphism associations with efficacy and toxicity in metastatic castration-resistant prostate cancer treated with cabazitaxel. Pharmacogenomics. 2022 Jul;23(11):627-38. **IF: 2,638 // Q3 //**

Adrian S, Gonzalez A, De Castro E, Olmos V, Moran L, del Prado P, et al. Incidence, risk factors, and evolution of venous thromboembolic events in patients diagnosed with pancreatic carcinoma and treated with chemotherapy on an outpatient basis. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE. noviembre de 2022;105:30-7. **IF: 7,749 // Q1 //**

Otorrinolaringología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	6
Publicaciones con Factor de Impacto	6
Sumatorio Factor de Impacto	31,854

Frejo L, Lopez-Escamez J. Cytokines and Inflammation in Meniere Disease. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY. febrero de 2022;15(1):49-59. IF: 3,34 // Q1 //

Gallego-Martinez A, Escalera-Balsera A, Trpchevska N, Robles-Bolivar P, Roman-Naranjo P, Frejo L, et al. Using coding and non-coding rare variants to target candidate genes in patients with severe tinnitus. NPJ GENOMIC MEDICINE. 30 de noviembre de 2022;7(1). IF: 6,083 // Q1 //

Haro-Hernandez E, Perez-Carpena P, Unnikrishnan V, Spiliopoulou M, Lopez-Escamez J. Standardized Clinical Profiling in Spanish Patients with Chronic Tinnitus. JOURNAL

OF CLINICAL MEDICINE. febrero de 2022;11(4). IF: 4,964 // Q2 //

Moleon M, Torres-Garcia L, Batuecas-Caletrio A, Castillo-Ledesma N, Gonzalez-Aguado R, Magnoni L, et al. A Predictive Model of Bilateral Sensorineural Hearing Loss in Meniere Disease Using Clinical Data. EAR AND HEARING. mayo de 2022;43(3):1079-85. IF: 3,562 // Q1 //

Robles-Bolivar P, Bachinger D, Parra-Perez A, Roman-Naranjo P, Escalera-Balsera A, Gallego-Martinez A, et al. A novel nonsense variant in the CENPP gene segregates in a Swiss family with autosomal dominant low-frequency sensorineural hearing loss. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS. noviembre de 2022;30(11):1301-5. IF: 5,351 // Q1 //

Roman-Naranjo P, Parra-Perez A, Escalera-Balsera A, Soto-Varela A, Gallego-Martinez A, Aran I, et al. Defective alpha-tectorin may involve tectorial membrane in familial Meniere disease. CLINICAL AND TRANSLATIONAL MEDICINE. junio de 2022;12(6). IF: 8,554 // Q1 //

Pediatría

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	16
Publicaciones con Factor de Impacto	15
Sumatorio Factor de Impacto	85,074

Blanco-Rojo R, Maldonado J, Schaubeck M, Oezen M, Lopez-Huertas E, Olivares M. Beneficial Effects of Limosilactobacillus fermentum CECT 5716 Administration to Infants Delivered by Cesarean Section. FRONTIERS IN PEDIATRICS. 7 de julio de 2022;10. **IF: 3,569 // Q2 //**

Castelar-Rios M, De Los Santos-Roig M, Robles-Ortega H, Diaz-Lopez M, Maldonado-Lozano J, Bellido-Gonzalez M. Moderating Effect of Changes in Perceived Social Support during Pregnancy on the Emotional Health of Mothers and Fathers and on Baby's Anthropometric Parameters at Birth. CHILDREN-BASEL. mayo de 2022;9(5). **IF: 2,835 // Q2 //**

Cruz-Utrilla A, Gallego-Zazo N, Tenorio-Castano J, Guillen I, Torrent-Vernetta A, Moya-Bonora A, et al. Clinical Implications of the Genetic Background in Pediatric Pulmonary Arterial Hypertension: Data from the Spanish REHIPED Registry. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. septiembre de 2022;23(18). **IF: 6,208 // Q1 //**

de Felipe B, Pacheco P, Gallego B, Martin D, Perez J, Jimenez Y, et al. Molecular epidemiology of paediatric invasive pneumococcal disease in Andalusia, Spain. EPIDEMIOLOGY AND INFECTION. 22 de agosto de 2022;150. **IF: 4,434 // Q2 //**

Freire C, Iribarne-Duran L, Gil F, Olmedo P, Serrano-Lopez L, Pena-Caballero M, et al. Concentrations and determinants of lead, mercury, cadmium, and arsenic in pooled donor breast milk in Spain. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH. marzo de 2022;240. **IF: 7,401 // Q1 //**

Gomez-Luque J, Urrutia-Maldonado E, de Rueda P, Abril-Molina A, Ocete-Hita E. Killer immunoglobulin-like receptor and cancer. ANALES DE PEDIATRIA. mayo de 2022;96(5):410-5. **IF: 2,377 // Q3 //**

Iribarne-Duran L, Serrano L, Peinado F, Pena-Caballero M, Hurtado J, Vela-Soria F, et al. Biomonitoring bisphenols, parabens, and benzophenones in breast milk from a human milk bank in Southern Spain. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 15 de julio de 2022;830. **IF: 10,753 // Q1 // Primer Decil**

Martin-Masot R, Labella A, Baena-Garcia L, Flor-Aleman M, Lopez-Frias M, de la Higuera M, et al. Time Following a Gluten-Free Diet, Ultra-Processed Food Consumption and Quality of Life in Children with Celiac Disease. APPLIED SCIENCES-BASEL. noviembre de 2022;12(22). **IF: 2,838 // Q3 //**

Moral-Martos A, Guerrero-Fernandez J, Balaguer M, Echevarria I, Campos-Martorell A, Chueca-Guindulain M, et al. Clinical practice guidelines for transsexual, transgender and gender diverse minors. ANALES DE PEDIATRIA. abril de 2022;96(4). **IF: 2,377 // Q3 //**

Pena-Lopez Y, Campins-Marti M, Slocker-Barrio M, Bustinza A, Alejandro C, Jordan-Garcia I, et al. Ventilator-associated events in children: A multicentre prospective cohort study. ANAESTHESIA CRITICAL CARE & PAIN MEDICINE. junio de 2022;41(3). **IF: 7,025 // Q1 //**

Ramos-Maqueda J, Alvarez M, Cabrera-Ramos M, Perin F, del Rey M, Jimenez-Jaimez J, et al. Results of catheter ablation with zero or near zero fluoroscopy in pediatric patients with supraventricular tachyarrhythmias. REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA. febrero de 2022;75(2):166-73. **IF: 7,05 // Q1 //**

Ruiz-Llobet A, Gassiot S, Sarrate E, Zubicaray J, Dapena J, Rives S, et al. Venous thromboembolism in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia under chemotherapy treatment. Risk factors and usefulness of thromboprophylaxis. Results of LAL-SEHOP-PETHEMA-2013. JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. junio de 2022;20(6):1390-9. **IF: 16,036 // Q1 // Primer Decil**

Salmeron-Villalobos J, Ramis-Zaldivar J, Balague O, Verdu-Amoros J, Celis V, Sabado C, et al. Diverse mutations and structural variations contribute to Notch signaling deregulation in paediatric T-cell lymphoblastic lymphoma. PEDIATRIC BLOOD & CANCER. noviembre de 2022;69(11). **IF: 3,838 // Q1 //**

Torrent-Vernetta A, Gaboli M, Castillo-Corullon S, Mondejar-Lopez P, Santiago V, Costa-Colomer J, et al. Incidence and Prevalence of Children's Diffuse Lung Disease in Spain. ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA. enero de 2022;58(1):22-9. **IF: 6,333 // Q1 //**

Vazquez-Perez A, Santos-Perez J. Cystic echinococcosis in a Moroccan boy: a silent and neglected disease among refugee and migrant children. BMJ CASE REPORTS. febrero de 2022;15(2). **IF: 0 // 0 //**

Martín JJ, Baviera LB, Folgoso CC, Jaime BE, Trabazo MR, del Castillo MM, Masot RM, Burgos AM, Aragones AM, Arias MM, Riechmann ER. Documento de consenso en la prevención primaria de alergia a proteínas de leche de vaca en lactantes menores de 7 días de vida. InAnales de Pediatría 2022 Jun 27; 97 (1). **IF: 2,377 // Q3 //**

Psiquiatría y Salud Mental

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	7
Publicaciones con Factor de Impacto	7
Sumatorio Factor de Impacto	42,276

Calvo-Rivera M, Navarrete-Paez M, Bodoano I, Gutierrez-Rojas L. Comorbidity Between Anorexia Nervosa and Depressive Disorder: A Narrative Review. PSYCHIATRY INVESTIGATION. marzo de 2022;19(3):155-63. **IF: 3,202 // Q3 //**

Cruz S, Gutierrez-Rojas L, Gonzalez-Domenech P, Diaz-Atienza F, Martinez-Ortega J, Jimenez-Fernandez S. Deep brain stimulation in obsessive-compulsive disorder: Results from meta-analysis. PSYCHIATRY RESEARCH. noviembre de 2022;317. **IF: 11,225 // Q1 // Primer Decil**

Guerrero-Jimenez M, Calahorro C, Girela-Serrano B, Sanchez I, Gutierrez-Rojas L. Post-Psychotic Depression: An Updated Review of the Term and Clinical Implications. PSYCHOPATHOLOGY. marzo de 2022;55(2):82-92. **IF: 3,849 // Q3 //**

Girela-Serrano BM, Guerrero-Jiménez M, Spiers AD, Gutiérrez-Rojas L. Obesity and overweight among children and adolescents with bipolar disorder from the general population: A review of the scientific literature and a meta-analysis. Early Intervention in Psychiatry. 2022 Feb;16(2):113-25. **IF: 2,721 // Q3 //**

Valdés-Florido MJ, Lopez-Díaz A, Palermo-Zeballos FJ, Garrido-Torres N, et al. Clinical characterization of brief psychotic disorders triggered by the COVID-19 pandemic: a multicenter observational study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 2021 Apr 3; 272 (1): 5-15. **IF: 5,76 // Q1 //**

Guerrero-Jiménez M, Gutiérrez B, Cervilla JA. Psychotic symptoms associate inversely with social support, social autonomy and psychosocial functioning: A community-based study. International Journal of Social Psychiatry. 2022 Jun;68(4):898-907. **IF: 10,468 // Q1 // Primer Decil**

Conejo-Galindo J, Sanz-Giancola A, Álvarez-Mon MÁ, Ortega MÁ, Gutiérrez-Rojas L, Lahera G. Postpartum Relapse in Patients with Bipolar Disorder. Journal of Clinical Medicine. 2022 Jul 8;11(14):3979. **IF: 4,964 // Q1 // No firma HUVN**

Radiodiagnóstico

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	18
Publicaciones con Factor de Impacto	16
Sumatorio Factor de Impacto	55,02

Aguirre A, Fernandez J, Sanchez R, Arnau I, Navas D, Meca S. Radioguided surgery

with iodine-125 seeds in breast cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy. REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR. marzo de 2022;41(2):71-7. **IF: 1,247 // Q4 //**

Barbero J, Ramos-Bossini A, Rivera-Izquierdo M, Sendra-Portero F, Benitez-Sanchez J, Cervilla J. Prevalence and Risk Factors Associated with Tumors and Other Structural Anomalies in Brain MRI Performed to Rule out Secondary Headache: A Multicenter Observational Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. marzo de 2022;19(6). **IF: 4,614 // Q2 //**

De Gregorio M, Bernal R, Ciampi-Dopazo J, Urbano J, Millera A, Guirola J. Safety and Effectiveness of a New Electrical Detachable Microcoil for Embolization of Hemorrhoidal Disease, November 2020-December 2021: Results of a Prospective Study. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. junio de 2022;11(11). **IF: 4,964 // Q2 //**

De Gregorio M, Guirola J, Sierre S, Urbano J, Ciampi-Dopazo J, Abadal J, et al. Ibero-American Society of Interventionism (SIDI) and the Spanish Society of Vascular and Interventional Radiology (SERVEI) Standard of Practice (SOP) for the Management of Inferior Vena Cava Filters in the Treatment of Acute Venous Thromboembolism. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. enero de 2022;11(1). **IF: 4,964 // Q2 //**

Diaz E, Rodriguez-Paz C, Fernandez-Prieto A, Martinez-Galdamez M, Martinez-Moreno R, Quintanilla J, et al. Economic impact of the first pass effect in mechanical thrombectomy for acute ischaemic stroke treatment in Spain: a cost-effectiveness analysis from the national health system perspective. BMJ OPEN. septiembre de 2022;12(9). **IF: 3,006 // Q2 //**

Lainez-Ramos-Bossini A, Moreno-Suarez S, Perez-Garcia M, Galvez-Lopez R, Sanz F, Rivera-Izquierdo M. Acute pulmonary embolism: appropriateness of emergency department management according to clinical guidelines. RADIOLOGIA. julio de 2022;64(4):291-9. **IF: 0 // 0 //**

Martinez-Barbero J, Bossini A, Sendra-Portero F. Are secondary descriptors of headache useful in neuroimaging examinations? Results of a multicenter retrospective study of 1041 brain MRI studies. REVISTA DE NEUROLOGIA. abril de 2022;74(7):228-31. **IF: 1,235 // Q4 //**

Ramos-Bossini A, Carazo E, Caravaca M. «Back-and-Forth Stomach» CT Imaging Findings of a Pathophysiologic Entity Causing Acute Gastric Volvulus. TOMOGRAPHY. febrero de 2022;8(1):245-56. **IF: 3 // Q3 //**

Ramos-Bossini A, Cordoba-Pelaez P, Redruello-Guerrero P. Cholangitis secondary to obstructive choledocholithiasis in an elderly woman with heterotaxy syndrome with polysplenia: report of a case and brief review of the literature. CLINICAL JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. abril de 2022;15(2):401-6. **IF: 0 // 0 //**

Ramos-Bossini A, Millan B, Santiago F, Rivera-Izquierdo M. Impact of the COVID-19 pandemic on osteoporotic vertebral fracture incidence and follow-up at the emergency department. A retrospective study of a tertiary hospital in southern Spain. SIGNA VITAE. julio de 2022;18(4):15-23. **IF: 0,907 // Q4 //**

Redruello-Guerrero P, Jimenez-Gutierrez C, Ramos-Bossini A, Jimenez-Gutierrez P, Rivera-Izquierdo M, Sanchez J. Artificial intelligence for the triage of COVID-19 patients at the emergency department: a systematic review. SIGNA VITAE. noviembre

de 2022;18(6):17-26. **IF: 0,907 // Q4 //**

Rivera-Izquierdo M, Lainez-Ramos-Bossini A, de Alba I, Ortiz-Gonzalez-Serna R, Serrano-Ortiz A, Fernandez-Martinez N, et al. Long COVID 12 months after discharge: persistent symptoms in patients hospitalised due to COVID-19 and patients hospitalised due to other causes-a multicentre cohort study. BMC MEDICINE. 23 de febrero de 2022;20(1). **IF: 11,15 // Q1 //**

Romero-Duarte A, Rivera-Izquierdo M, Lainez-Ramos-Bossini A, Redruello-Guerrero P, Cardenas-Cruz A. Factors associated with readmission to the Emergency Department in a cohort of COVID-19 hospitalized patients. SIGNA VITAE. enero de 2022;18(1):47-54. **IF: 0,907 // Q4 //**

Santiago F, Munoz P, Ramos-Bossini A, Martinez A, Olleta N. Long-term comparison between blind and ultrasound-guided corticoid injections in Morton neuroma. EUROPEAN RADIOLOGY. diciembre de 2022;32(12):8414-22. **IF: 7,034 // Q1 //**

Santiago F, Ramos-Bossini A, Wang Y, Barbero J, Espinosa J, Martinez A. The value of magnetic resonance imaging and computed tomography in the study of spinal disorders. QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY. julio de 2022;12(7):3947-86. **IF: 4,63 // Q2 //**

Trivino-Ibanez E, Moreno P, Dopazo J, Ramos-Fonta C, Villaverde G, Gonzalez-Flores E, et al. Biomarkers associated with survival and favourable outcome of radioembolization with yttrium-90 glass microspheres for colon cancer liver metastases: Single centre experience. REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR. julio de 2022;41(4):231-8. **IF: 1,247 // Q4 //**

Zuniga D, Lainez-Ramos-Bossini A, Santiago F. Radiographic diagnosis of osteoporotic vertebral fractures. An updated review. MEDICINA CLINICA. 11 de febrero de 2022;158(3):125-32. **IF: 3,2 // Q2 //**

Benavente-Fernández A, Gutiérrez-Rojas L, Torres-Parejo Ú, Morón AI, Ontiveros SF, García DV, González-Domenech P, Ramos-Bossini AJ. Psychological impact and risk of suicide in hospitalized CoViD-19 patients, during the initial stage of the pandemic: a cross-sectional study. Journal of patient safety. 2022 Aug;18(5):499. **IF: 2,243 // Q3 //**
No firma HUVN

Rehabilitación y Medicina Física

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	18
Publicaciones con Factor de Impacto	16
Sumatorio Factor de Impacto	34,665

Acosta-Manzano P, Acosta F, Flor-Aleman M, Gavilan-Carrera B, Delgado-Fernandez M, Baena-Garcia L, et al. The Protective Role of Physical Fitness on Cardiometabolic Risk During Pregnancy: The GESTation and FITness Project. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM. mayo de 2022;32(3):163-76. **IF: 4,619 // Q1 //**

Estevez-Lopez F, Guerrero-Gonzalez J, Salazar-Tortosa D, Camiletti-Moiron D, Gavilan-Carrera B, Aparicio V, et al. Interplay between genetics and lifestyle on pain susceptibility in women with fibromyalgia: the al-Andalus project. RHEUMATOLOGY. 3 de agosto de 2022;61(8):3180-91. **IF: 7,046 // Q1 //**

Gavilan-Carrera B, Delgado-Fernandez M, Sierra-Nieto E, Acosta-Manzano P, Borges-Cosic M, Soriano-Maldonado A, et al. Sedentary time is associated with depressive symptoms and state anxiety in women with fibromyalgia. Could physical activity and fitness modify this association? The al-andalus project. DISABILITY AND REHABILITATION. **IF: 2,439 // Q2 //**

Gil-Cosano J, Gracia-Marco L, Ubago-Guisado E, Migueles J, Courteix D, Labayen I, et al. Leptin levels were negatively associated with lumbar spine bone mineral content in children with overweight or obesity. ACTA PAEDIATRICA. octubre de 2022;111(10):1966-73. **IF: 4,056 // Q1 //**

Molina-Garcia P, Molina-Molina A, Smeets A, Migueles J, Ortega F, Vanrenterghem J. Effects of integrative neuromuscular training on the gait biomechanics of children with overweight and obesity. SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS. julio de 2022;32(7):1119-30. **IF: 4,645 // Q1 //**

Molina-Garcia P, Notbohm H, Schumann M, Argent R, Hetherington-Rauth M, Stang J, et al. Validity of Estimating the Maximal Oxygen Consumption by Consumer Wearables: A Systematic Review with Meta-analysis and Expert Statement of the INTERLIVE Network. SPORTS MEDICINE. julio de 2022;52(7):1577-97. **IF: 11,928 // Q1 // Primer Decil**

Mora-Traverso M, Molina-Garcia P, Prieto-Moreno R, Borges-Cosic M, Guisado V, Algarrada R, et al. An m-Health telerehabilitation and health education program on physical performance in patients with hip fracture and their family caregivers: Study protocol for the ActiveHip plus randomized controlled trial. RESEARCH IN NURSING & HEALTH. junio de 2022;45(3):287-99. **IF: 2,238 // Q2 //**

Mora-Traverso M, Prieto-Moreno R, Molina-Garcia P, Salas-Fariña Z, Martín-Martín L, Martín-Matillas M, et al. Effects of the @ctivehip telerehabilitation program on the quality of life, psychological factors and fitness level of patients with hip fracture. J Telemed Telecare [Internet]. 2022. **IF: 6,344 // Q1 // Primer Decil**

Ortega F, Mora-Gonzalez J, Cadenas-Sanchez C, Esteban-Cornejo I, Migueles J, Solis-Urra P, et al. Effects of an Exercise Program on Brain Health Outcomes for Children With Overweight or Obesity The ActiveBrains Randomized Clinical Trial. JAMA NETWORK OPEN. 30 de agosto de 2022;5(8). **IF: 13,353 // Q1 // Primer Decil**

Palma-Leal X, Chillón P, Segura-Jimenez V, Perez-Bey A, Sanchez-Delgado A, Camiletti-Moiron D. Commuting to University: Self-Reported and Device-Measured Physical Activity and Sedentary Behaviour. SUSTAINABILITY. noviembre de 2022;14(22). **IF: 3,889 // Q2 //**

Plaza-Florido A, Perez-Prieto I, Molina-Garcia P, Radom-Aizik S, Ortega F, Altmaee S. Transcriptional and Epigenetic Response to Sedentary Behavior and Physical Activity in Children and Adolescents: A Systematic Review. FRONTIERS IN PEDIATRICS. 24 de junio de 2022;10. **IF: 3,569 // Q2 //**

Segura-Jimenez V, Biddle S, De Cocker K, Khan S, Gavilan-Carrera B. Where Does the

Time Go? Displacement of Device-Measured Sedentary Time in Effective Sedentary Behaviour Interventions: Systematic Review and Meta-Analysis. SPORTS MEDICINE. septiembre de 2022;52(9):2177-207. **IF: 11,928 // Q1 // Primer Decil**

IF: 11,928 // Q1 // Primer Decil

Soto-Rodríguez F, Cabanas E, Perez-Marmol J. Impact of prolonged sitting interruption strategies on shear rate, flow-mediated dilation and blood flow in adults: A systematic review and meta-analysis of randomized cross-over trials. JOURNAL OF SPORTS SCIENCES. 18 de julio de 2022;40(14):1558-67. **IF: 3,943 // Q2 //**

IF: 3,943 // Q2 //

Purcell K, Tiedemann A, Kristensen MT, Cunningham C, Hjermundrud V, Ariza-Vega P, Perracini M, Sherrington C. Mobilisation and physiotherapy intervention following hip fracture: snapshot survey across six countries from the Fragility Fracture Network Physiotherapy Group. Disability and rehabilitation. 2022 Oct 23;44(22):6788-95. **IF: 2,439 // Q2 //**

IF: 2,439 // Q2 //

Di Caudo CG, Rivas García M, Fernández-Rodríguez I, Gómez-Jurado G, Romero Garrido M, Membrilla-Mesa M. [Rehabilitation and COVID disease: characterization and follow-up of hospitalized patients in Granada, Spain]. Rehabilitacion (Madr). 2022 Oct-Dec;56(4):328-336. **IF: 0 // 0 //**

IF: 0 // 0 //

Membrilla-Mesa MD, Aranda-Villalobos P, Pozuelo-Calvo R, Cuesta-Vargas AI, Arroyo-Morales M. [Foot and ankle ability measure: Validation of a Spanish version with 29 items in rehabilitation setting]. Rehabilitacion (Madr). 2022 Oct-Dec;56(4):312-319. **IF: 0 // 0 //**

IF: 0 // 0 //

Camacho-Barcia L, García-Gavilán J, Martínez-González MÁ, Fernández-Aranda F, Galié S, Corella D, Cuenca-Royo A, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J. Vitamin K dietary intake is associated with cognitive function in an older adult Mediterranean population. Age and ageing. 2022 Feb;51(2):afab246. **IF: 12,782 // Q1 // Primer Decil**

IF: 12,782 // Q1 // Primer Decil

Acosta-Manzano P, Acosta F, Coll-Risco I, Romero-Gallardo L, Flor-Alemany M, Martinez-Gonzalez L, et al. The Influence of Exercise, Lifestyle Behavior Components, and Physical Fitness on Maternal Weight Gain, Postpartum Weight Retention, and Excessive Gestational Weight Gain. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM. noviembre de 2022;32(6):425-38. **IF: 4,619 // Q1 //**

IF: 4,619 // Q1 //

Reumatología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	6
Publicaciones con Factor de Impacto	4
Sumatorio Factor de Impacto	19,041

García-de los Ríos C, Medina-Casado M, Díaz-Chamorro A, Sierras-Jimenez M, Lardelli-Claret P, Caliz-Caliz R, et al. Sclerostin as a biomarker of cardiovascular risk in women with systemic lupus erythematosus. SCIENTIFIC REPORTS. 14 de diciembre de

2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**

Mena-Vazquez N, Redondo-Rodriguez R, Rojas-Gimenez M, Romero-Barco C, Manrique-Arija S, Ortega-Castro R, et al. Efficacy and Safety of Rituximab in Autoimmune Disease-Associated Interstitial Lung Disease: A Prospective Cohort Study. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. febrero de 2022;11(4). **IF: 4,964 // Q2 //**

Moreno-Ramos M, Sanchez-Piedra C, Martinez-Gonzalez O, Rodriguez-Lozano C, Perez-Garcia C, Freire M, et al. Real-World Effectiveness and Treatment Retention of Secukinumab in Patients with Psoriatic Arthritis and Axial Spondyloarthritis: A Descriptive Observational Analysis of the Spanish BIOBADASER Registry. RHEUMATOLOGY AND THERAPY. agosto de 2022;9(4):1031-47. **IF: 4,081 // Q3 //**

Ruiz-del-Valle V, de Ardanaz L, Navidad-Fuentes M, Martin-Martin I, Lobato-Cano R. Reactive arthritis with SARS-COV-2 as a trigger. REUMATOLOGIA CLINICA. octubre de 2022;18(8):490-2. **IF: 0 // 0 //**

Pluma A, Alsina L, Baniandrés O, Caliz R, Casellas M, Reigosa JM, Trujillo E, Vela P. Multidisciplinary models for pregnancy care in patients with rheumatic diseases: Clinical experiences and experts opinion. European Journal of Rheumatology. 2022 Feb 14; 9 (4): 191-196. **IF: 0 // 0 //**

Mena-Vázquez N, Rojas-Gimenez M, Fuego-Varela C, García-Studer A, Perez-Gómez N, Romero-Barco CM, et al. Safety and Effectiveness of Abatacept in a Prospective Cohort of Patients with Rheumatoid Arthritis-Associated Interstitial Lung Disease. Biomedicines. 2022 Jun 22;10(7):1480. **IF: 4,757 // Q2 //**

Subdirección de Cuidados de Enfermería

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	4
Publicaciones con Factor de Impacto	4
Sumatorio Factor de Impacto	15,736

Garcia-Lara R, Gomez-Urquiza J, Membrive-Jimenez M, Velando-Soriano A, Granados-Bolivar M, Romero-Bejar J, et al. Anxiety, Distress and Stress among Patients with Diabetes during COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis. JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE. septiembre de 2022;12(9). **IF: 3,508 // Q2 //**

Martin-Martin M, Cortes-Martin J, Tovar-Galvez M, Sanchez-Garcia J, Diaz-Rodriguez L, Rodriguez-Blanche R. Ehlers-Danlos Syndrome Type Arthrochalasia: A Systematic Review. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. febrero de 2022;19(3). **IF: 4,614 // Q2 //**

Rueda-Medina B, Aguilar-Ferrandiz M, Esteban-Burgos A, Haro R, Casas-Barragan A, Velando-Soriano A, et al. Impact of Non-Face-to-Face Teaching with Passive Training on Personal Protective Equipment Use in Health Science Students: A Randomized Controlled Trial. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND

PUBLIC HEALTH. octubre de 2022;19(19). **IF: 4,614 // Q2 //**
González-Cano-Caballero M, García-Gámez M, Fernández-Fernández E, Fernández-Ordoñez E, Cano-Caballero MD, Guerra-Marmolejo C. Continuing education programme on vaccines for primary healthcare professionals: mixed-method protocol. BMJ open. 2022 Jun 1;12(6):e060094. **IF: 3,007 // Q2 // No firma HUVN**

Urgencias

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	12
Publicaciones con Factor de Impacto	10
Sumatorio Factor de Impacto	44,071

Cortes-Martin J, Diaz-Rodriguez L, Piqueras-Sola B, Sanchez-Garcia J, Gonzalez A, Rodriguez-Blaque R. Hajdu-Cheney Syndrome: A Novel NOTCH2 Mutation in a Spanish Child in Treatment with Vibrotherapy: A Case Report. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. septiembre de 2022;11(17). **IF: 4,964 // Q2 //**
Cortes-Martin J, Diaz-Rodriguez L, Piqueras-Sola B, Sanchez-Garcia J, Menor-Rodriguez M, Rodriguez-Blaque R. Nursing Care Plan for Patients with Hajdu-Cheney Syndrome. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. junio de 2022;19(12). **IF: 4,614 // Q2 //**
Cortes-Martin J, Sanchez-Garcia J, Piqueras-Sola B, Rodriguez-Blaque R, Tovar-Galvez M, Diaz-Rodriguez L. Hajdu-Cheney Syndrome: Report of a Case in Spain. DIAGNOSTICS. marzo de 2022;12(3). **IF: 3,992 // Q2 //**
Fernandez-Simon A, Martin A, Suero C, Sanchez J, Varona M, Sanchez S, et al. Emergency department prescription of sinus rhythm maintenance therapy for patients treated for atrial fibrillation: a secondary analysis of the HERMES-AF study. EMERGENCIAS. abril de 2022;34(2):111-8. **IF: 5,345 // Q1 //**
Garcia-de los Rios C, Medina-Casado M, Diaz-Chamorro A, Sierras-Jimenez M, Lardelli-Claret P, Caliz-Caliz R, et al. Sclerostin as a biomarker of cardiovascular risk in women with systemic lupus erythematosus. SCIENTIFIC REPORTS. 14 de diciembre de 2022;12(1). **IF: 4,996 // Q2 //**
Lainez-Ramos-Bossini A, Moreno-Suarez S, Perez-Garcia M, Galvez-Lopez R, Sanz F, Rivera-Izquierdo M. Acute pulmonary embolism: appropriateness of emergency department management according to clinical guidelines. RADIOLOGIA. julio de 2022;64(4):291-9. **IF: 0 // 0 //**
Redruello-Guerrero P, Jimenez-Gutierrez C, Ramos-Bossini A, Jimenez-Gutierrez P, Rivera-Izquierdo M, Sanchez J. Artificial intelligence for the triage of COVID-19 patients at the emergency department: a systematic review. SIGNA VITAE. noviembre de 2022;18(6):17-26. **IF: 0,907 // Q4 //**
Vazquez-Lorente H, Jurado-Fasoli L, Kohler I, Di X, Yang W, Osuna-Prieto F, et al.

Linoleic acid-derived oxylipins and isoprostanes plasma levels are influenced by 1,25-Dihydroxyvitamin D levels in middle-aged sedentary adults: The FIT-AGEING study. *EXPERIMENTAL GERONTOLOGY*. noviembre de 2022;169. **IF: 4,253 // Q2 //**

Moreno-Pérez Ó, Ribes I, Fuertes-Kenneally L, Carratalá JM, Román F, Otero-Rodríguez S, González-de la Aleja P, Merino E, Llorens P. Effective fast-track ambulatory care pathway for patients with COVID-19 at risk for poor outcome: the COVID-A2R model in a hospital emergency department. *Emergencias*. 2022 Apr;34(2):103-110. **IF: 5,345 // Q1 // No firma HUVN**

Posadas-Collado G, Membrive-Jiménez MJ, Romero-Béjar JL, Gómez-Urquiza JL, Albendín-García L, Suleiman-Martos N, Cañadas-De La Fuente GA. Continuity of nursing care in patients with coronary artery disease: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022 Mar 4;19(5):3000. **IF: 4,614 // Q1 //**

Fernández Alonso C, Alonso Avilés R, Liñán López M, González Martínez F, Gros Bañeres B, Fuentes Ferrer ME; Grupo ACESUR. Patient profile and emergency care differences according to type of status epilepticus: data from the ACESUR registry. *Emergencias*. 2022 Oct;34(5):401-403. **IF: 5,345 // Q1 //**

Castro-Jiménez A, Florido F, Alonso-Morales F, Gratacós-Gómez A, Alonso-Morales FJ, Gómez-Torrijos E. Peculiarities of allergy to plant foods in South-Eastern Spain. *Revista Alergia de Mexico*. 2022 Jan 1;69(1). **IF: 0 // 0 //**

Urología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones citables	20
Publicaciones con Factor de Impacto	19
Sumatorio Factor de Impacto	99,374

Alcaraz A, Castro-Diaz D, Gacci M, Salonia A, Ficarra V, Carballido-Rodriguez J, et al. Efficacy and Tolerability of 6-Month Treatment with Tamsulosin Plus the Hexanic Extract of *Serenoa repens* versus Tamsulosin Plus 5-Alpha-Reductase Inhibitors for Moderate-to-Severe LUTS-BPH Patients: Results of a Paired Matched Clinical Study. *JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE*. julio de 2022;11(13). **IF: 4,964 // Q2 //**

Alcaraz A, Gacci M, Ficarra V, Medina-Polo J, Salonia A, Fernandez-Gomez J, et al. Efficacy and Safety of the Hexanic Extract of *Serenoa repens* vs. Watchful Waiting in Men with Moderate to Severe LUTS-BPH: Results of a Paired Matched Clinical Study. *JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE*. febrero de 2022;11(4). **IF: 4,964 // Q2 //**

Arance E, Ramirez V, Rubio-Roldan A, Ocana-Peinado F, Romero-Cachinero C, Jodar-Reyes A, et al. Determination of Exosome Mitochondrial DNA as a Biomarker of Renal Cancer Aggressiveness. *CANCERS*. enero de 2022;14(1). **IF: 6,575 // Q1 //**

Asensio A, Ossorio J, Olmo J, Abal V, Soto A, Espinos E, et al. Non-metastatic

- castration-resistant prostate cancer: management recommendations. *ACTAS UROLOGICAS ESPANOLAS*. mayo de 2022;46(4):193-213. **IF: 0,887 // Q4 //**
- Cervan-Martin M, Tuttelmann F, Lopes A, Bossini-Castillo L, Rivera-Egea R, Garrido N, et al. Immune and spermatogenesis-related loci are involved in the development of extreme patterns of male infertility. *COMMUNICATIONS BIOLOGY*. 10 de noviembre de 2022;5(1). **IF: 6,548 // Q1 //**
- Gomez E, Sanz I, Rosa J, Valiente J, Hernandez J, Curado F. PLASMA BIOMARKERS IN THE DIAGNOSIS AND CHARACTERIZATION OF PROSTATE CANCER. *ARCHIVOS ESPANOLAS DE UROLOGIA*. marzo de 2022;75(2):156-64. **IF: 0,43 // Q4 //**
- Kretschmer A, van den Bergh R, Martini A, Marra G, Valerio M, Tsaur I, et al. Assessment of Health-Related Quality of Life in Patients with Advanced Prostate Cancer-Current State and Future Perspectives. *CANCERS*. enero de 2022;14(1). **IF: 6,575 // Q1 //**
- Laine C, Gandaglia G, Valerio M, Heidegger I, Tsaur I, Olivier J, et al. Features and management of men with pN1 cM0 prostate cancer after radical prostatectomy and lymphadenectomy: a systematic review of population-based evidence. *CURRENT OPINION IN UROLOGY*. enero de 2022;32(1):69-84. **IF: 2,808 // Q3 //**
- Lozano-Lorca M, Olmedo-Requena R, Rodriguez-Barranco M, Redondo-Sanchez D, Jimenez-Pacheco A, Vazquez-Alonso F, et al. Salivary Melatonin Rhythm and Prostate Cancer: CAPLIFE Study. *JOURNAL OF UROLOGY*. marzo de 2022;207(3):565-72. **IF: 7,6 // Q1 //**
- Lozano-Lorca M, Rodriguez-Gonzalez M, Salcedo-Bellido I, Vazquez-Alonso F, Arrabal M, Martin-Castano B, et al. Dietary Patterns and Prostate Cancer: CAPLIFE Study. *CANCERS*. julio de 2022;14(14). **IF: 6,575 // Q1 //**
- Martin-Way D, Puche-Sanz I, Cozar J, Zafra-Gomez A, Gomez-Regalado M, Morales-Alvarez C, et al. Genetic variants of antioxidant enzymes and environmental exposures as molecular biomarkers associated with the risk and aggressiveness of bladder cancer. *SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT*. 15 de octubre de 2022;843. **IF: 10,753 // Q1 // Primer Decil**
- Mesa F, Arrabal-Polo M, Magan-Fernandez A, Arrabal M, Martin A, Munoz R, et al. Patients with periodontitis and erectile dysfunction suffer a greater incidence of major adverse cardiovascular events: A prospective study in a Spanish population. *JOURNAL OF PERIODONTOLOGY*. agosto de 2022;93(8):1233-42. **IF: 4,494 // Q1 //**
- Porras-Quesada P, Gonzalez-Cabezuelo J, Sanchez-Conde V, Puche-Sanz I, Arenas-Rodriguez V, Garcia-Lopez C, et al. Role of IGF2 in the Study of Development and Evolution of Prostate Cancer. *FRONTIERS IN GENETICS*. 4 de enero de 2022;12. **IF: 4,772 // Q1 //**
- Puche-Sanz I, Sabio-Bonilla A, Vila-Brana P, Guardia-Baena J, Nogueras-Ocana M, Contreras-Matos F, et al. Addressing the Relationship Between Testosterone Levels and Urethral Stricture: A Case-Control Study. *JOURNAL OF UROLOGY*. noviembre de 2022;208(5):1098-105. **IF: 7,6 // Q1 //**
- Rodriguez-Martinez A, Simon-Saez I, Perales S, Garrido-Navas C, Russo A, De Miguel-Perez D, et al. Exchange of cellular components between platelets and tumor cells: impact on tumor cells behavior. *THERANOSTICS*. 2022;12(5):2150-61. **IF: 11,6 // Q1 //**

Primer Decil

Russo G, Soeterik T, Puche-Sanz I, Broggi G, Lo Giudice A, De Nunzio C, et al. Oncological outcomes of cribriform histology pattern in prostate cancer patients: a systematic review and meta-analysis. PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES.

IF: 5,455 // Q1 //

Alcaraz A, Gacci M, Ficarra V, Medina-Polo J, Salonia A, Fernández-Gómez JM, et al. Efficacy and safety of the hexanic extract of *Serenoa repens* vs. watchful waiting in men with moderate to severe LUTS-BPH: Results of a paired matched clinical study. Journal of Clinical Medicine. 2022 Feb 12;11(4):967. **IF: 4,964 // Q2 //**

Gómez-Veiga F, Alcaraz-Asensio A, Burgos-Revilla JM, Cózar-Olmo FJ. Advances in urologic oncology "OncoUrology Forum Special Edition": The best of 2020. Actas Urológicas Españolas (English Edition). 2022 May 1;46(4):214-22. **IF: 0,887 // Q4 //**

Gómez Gómez E, Puche Sanz I, Valero Rosa J, Carrasco Valiente J, Campos Hernandez JP, Anglada Curado FJ. Serum biomarkers for diagnosis and characterization of prostate cancer. Arch Esp Urol. 2022 Mar;75(2):156-164. **IF: 0,43 // Q4 //**

Cózar-Ortiz JD, Cózar-Olmo JM, Álvarez-Ossorio-Fernández JL, Esteban-Fuertes M, Chantada-Abal V, Valverde-Martínez LS, et al. The impact of psychiatric pathology on the prognosis and survival of men with prostate cancer undergoing radical prostatectomy. Actas Urológicas Españolas (English Edition). 2022 Dec 1;46(10):646-52. **IF: 0,887 // Q4 // No firma HUVN**